

PhytoChem & BioSub Journal

Peer-reviewed research journal on Phytochemistry & Bioactive Substances

ISSN 2170 - 1768 EISSN 2602-5132

PCBS Journal

Special issue

Dedicated to **Pr. Douniazad EL ABED**
On the occasion of her outstanding contribution to
organic chemistry research and her retirement
from Oran 1 University (Algeria)

Guest Editor: Pr Salih HACINI

Volume 14 N° 1

2020

PhytoChem & BioSub Journal

ISSN 2170 – 1768

EISSN 2602-5132

Peer-reviewed research journal on Phytochemistry & Bioactive Substances

CAS Source Index (CODEN: PBJHB3)

Editor in Chief

Pr Abdelkrim CHERITI

Phytochemistry & Organic Synthesis Laboratory
08000, Bechar, Algeria

PhytoChem & BioSub Journal (PCBS Journal) is a peer-reviewed research journal published by Phytochemistry & Organic Synthesis Laboratory. The PCBS Journal publishes innovative research papers, reviews, mini-reviews, short communications and technical notes that contribute significantly to further the scientific knowledge related to the field of Phytochemistry & Bioactives Substances (Medicinal Plants, Ethnopharmacology, Pharmacognosy, Phytochemistry, Natural products, Analytical Chemistry, Organic Synthesis, Medicinal Chemistry, Pharmaceutical Chemistry, Biochemistry, Computational Chemistry, Molecular Drug Design, Pharmaceutical Analysis, Pharmacy Practice, Quality Assurance, Microbiology, Bioactivity and Biotechnology of Pharmaceutical Interest). Contributions in all areas at the interface of Chemistry, Pharmacy, Medicine and Biology are welcomed.

Submission of an article to the *PCBS Journal* implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors.

The *PCBS Journal* reserves the right to submit all received manuscripts to *ad hoc* referees, whose names will be kept confidential, and will have the authority to decide on the pertinence for acceptance. Referees may send back manuscripts to Editor-in-Chief, for transmission to the author(s) with suggestions for necessary alterations, which are to be made in order to conform to the standards and editorial rules of the Journal. All manuscripts should be prepared in MS-Word format, and submitted online to **Phytochem07@yahoo.fr**. Upon receipt of paper submission, the Editor sends an E-mail of confirmation to the corresponding author within 1-4 working days. The Editors reserve the right to edit or otherwise alter all contributions, but authors will receive proofs for approval before publication.

Editorial Board

Abou Enein H <i>Pharm. Med Chem Dept. Research Division, NRC, Dokki, Giza, Egypt</i>	Afaxantidis J. <i>Synerlab Développement, Orléans, France</i>	Akkal S. <i>Research Unity: VNRBM Lab. Dept. Chem., University of Constantine 1, Algeria</i>
Allali H. <i>LASNABIO, Dept. Chemistry, University of Tlemcen, Algeria</i>	Allouch A. <i>Applied Chem. Lab., Faculty of Science Lebanese University, Tripoli, Lebanon</i>	Aouf N. <i>Lab. Applied Org. Chem. , Dpt. Chem., Annaba University, Algeria</i>
Awad Allah A. <i>Dept. Chem., Faculty of Science, Islamic University of Gaza, Gaza, Palestine</i>	Badjah A.Y. <i>Dept. Chem., College of Science, King Saud Univ., Riyadh, KSA</i>	Balansard G. <i>Pharmacognosy Lab., Faculty of pharmacy, Univ. Aix Marseille II, Marseille, France</i>
Barkani M. <i>Materials Laboratory, Bedjai University, Algeria</i>	Belkhiri A. <i>Pharmacognosy Laboratory, Faculty of Medicine, Constantine university, Algeria</i>	Benharathe N <i>Materials Laboratory, USTO university, Oran, Algeria</i>
Bennaceur M. <i>Biochemical Laboratory, Biology faculty, Es Senia University, Oran, Algeria</i>	Berredjem M. <i>Lab. Applied Org. Chem. , Dpt. Chem., Annaba University, Algeria</i>	Boksha I. <i>Federal Research Centre for Epidemiology Microbio., MH, Moscow, Russia</i>
Boucekara M. <i>Chemistry Laboratory, Science faculty, University of Mascara, Algeria</i>	Bouklouze A. <i>Lab. Pharmaco. Toxic. Faculty of medicine and pharmacy, Med. V Univ. Rabat, Morocco</i>	Boukir A. <i>Lab. Applied Chem., Faculty of Science, S.M.Ben Abdallah Univ., Fez, Morocco</i>
Brada M. <i>Valuation of Natural Substances Lab., Khemis-Miliana University, Algeria</i>	Bressy C. <i>iSm2, CNRS UMR6263, Aix-Marseille University, Marseille, France</i>	Boulenouar N. <i>Biochemical Laboratory, Nour E. University, El Bayadh, Algeria</i>
Dadamoussa B. <i>Chemistry Laboratory, Ghardai University, Algeria</i>	Daich A. <i>URCOM, EA-3221, CNRS FR-3038, UFR Sci. Tec., Normandie Univ, Le Havre, France</i>	Daoud K. <i>GP- Indus.Pharma Laboratory, USTHB, Algiers, Algeria</i>
Djebar S. <i>Materials & mineral laboratory, USTHB, Algiers, Algeria.</i>	Djebli N. <i>Pharmacognosy, Api-Phytotherapy Lab. Mostaganem University, Algeria</i>	Djeradi H. <i>Phytochemistry & Organic Synthesis Laboratory UTMB, Bechar, Algeria</i>
El Abed D. <i>Fine Organic Chemistry laboratory, Es Senia university, Oran, Algeria</i>	Elachouri M. <i>Lab. Physiology and Ethnopharma...Sci.Fac Med. I University. Oujda, Morocco</i>	El Hatab M. <i>Natural products Laboratory, Science faculty, Blida university, Algeria</i>
El Omar F. <i>Applied Chem. Lab., Faculty of Science Lebanese University, Tripoli, Lebanon</i>	Ermel G. <i>Rennes University EA 1254, Beaulieu Campus Rennes, France</i>	Esnault M. A. <i>INRA, UMR 0118 RENN Vegetal Biotechnology Lab., Rennes, France</i>
Govender P. <i>KwaZulu-Natal Univ., School of Life Sci. Biochem., Durban, South Africa</i>	Hacini S. <i>Fine Organic Chemistry laboratory, Es Senia university, Oran, Algeria</i>	Hadj Mahamed M. <i>BGCMD laboratory, Science Faculty, Univ. Ouargla, Algérie</i>
Gargouri A. F. <i>Biotechnology center, CBS Sfax, Tunisia</i>	Ghanmi M. <i>Medicinal plants division, CRF, Agdal, Rabat, Morocco</i>	Gharabli S. <i>Chem. Lab., School of App. Med.Sciences, German Jordanian University, Jordan</i>
Gherraf N. <i>LRNAMS Laboratory, Larbi ben M'hidi, University, Oum El-Bouaghi, Algeria</i>	Ghezali S. <i>IAP, Dept Catalysis, Sonatrach, Algiers, Algeria</i>	Jesus Aizpurua M. <i>Dept. Organic Chemistry-I, Univ. Basque Country UPV/EHU, San Sebastian, Spain</i>
Gouasmia A. <i>Organic Materials Laboratory, faculty of science, Tebessa University, Algeria</i>	Kabouche Z. <i>LOST Laboratory, faculty of sciences, Constantine University, Algeria</i>	Kacimi S. <i>Materials laboratory, Chemistry dept. Ain Temouchent University, Algeria</i>
Kajima J.M <i>COSNA Laboratory, faculty of science, Tlemcen University, Algeria</i>	Kaid-Harce M. <i>Biotechnology Laboratory, Faculty of biology, USTO, Oran, Algeria</i>	Kessat A. <i>Analytical Laboratory, Central pharmacy Rabat, Morocco</i>
Khelil-Oueld Hadj A. <i>ECOSYS Laboratory, Ouargla, University, Ouargla, Algeria</i>	Lahreche M.B. <i>LCO laboratory, faculty of Biology, Djelfa University, Algeria</i>	Legseir B. <i>Phytochemistry laboratory, Faculty of science, Annaba University, Algeria</i>
Marouf A. <i>Biochemistry laboratory, Dept of Biology, Naama University, Algeria</i>	Meddah B. <i>Lab. Pharmaco. Toxic. Faculty of medicine and pharmacy, Med. V Univ. Rabat, Morocco</i>	Melhaoui A. <i>LCOMPN-URAC25, Fac. Scie., Mohamed I University, Oujda, Morocco</i>
Laouar H <i>NRV laboratory, Dept. Biology and plant ecology, F.A. University, Setif-1, Algeria</i>	Mushfik M. <i>Natural products laboratory, Dept chemistry, AMU university, New Delhi, India</i>	Ouahrani M. R. <i>Faculty of Sciences & Technology, El-Oued University, Oued Souf, Algeria</i>
Oueld Hadj M.D. <i>ECOSYS Laboratory, Ouargla, University, Ouargla, Algeria</i>	Rahmouni A. <i>LMC laboratory, Dept Chemistry, Saida University, Algeria</i>	Reddy K.H. <i>Dept. Adv. Res. Center, Narayana Med.College, Nellore, Andhra Pradesh, India</i>
Roussel C. <i>Chirosciences, UMR 7313, Stereo-Dyna. Chirality, Aix-Marseille Univ., France</i>	Saidi M. <i>LPSEZA laboratory, Dept Chemistry, Ouargla University, Algeria</i>	Salgueiro L.D <i>Lab. Farmacognosia, Fac. Farmacia, Univ. de Coimbra, Coimbra, Portugal</i>
Sidiqi S. K. <i>Bioorganometallic Lab., Dept. chemistry, AMU University, New Delhi, India</i>	Soltani Y. <i>BPO Laboratory, Endocrinology team, Dept. Bio. Physio., USTHB, Algiers, Algeria,</i>	Tabcheh M. <i>Applied Chem. Lab., Faculty of Science Lebanese University, Tripoli, Lebanon</i>
Tabti B. <i>LASNABIO, Dept. Chemistry, University of Tlemcen, Algeria</i>	Taleb S. <i>Materials Chemistry Laboratory Dept Chem. UDL Univ., SBA, Algeria</i>	Villemin D. <i>LCMT lab., UMR CNRS 6507, ENSICAEN, Caen, France.</i>
Youcefi M. <i>LSF laboratory, faculty of sciences, Laghouat University, Algeria</i>		Zyoud A.H. <i>Dept Chemistry, An-Najah N. University, Nablus, West Bank, Palestine</i>

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Contents

PhytoChem & BioSub Journal Vol. 14 N° 1

S. HACINI	5
Guest Editorial to Special Issue dedicated to Professor <i>Douniazad El Abed</i>	
S. IRAVANI & R. S. VARMA	
Nano- and Bio-catalysis in Green Chemistry: Recent Trends and Future Prospects	8
G. AUDRAN, S. R. A. MARQUE & M. SANTELLI	
Biosynthesis of Cyclopentenones from Linolenic or Arachidonic Acids	16
A. CHERITI	
Phytochemical diversity in the endemic medicinal specie <i>Warionia saharae</i>	21
R. M. KERBADOU, A. BENMAATI, S. HACINI & H. HABIB ZAHMANI	
Functionalization of cyclopentanic 1,3-dicarbonyl derivatives in Eco-Compatible conditions	29
Ch. ADICHE & D. EL ABED	
Intérêt Synthétique et Thérapeutique des Amidines Synthetic and Therapeutic Interest of Amidines	36

Contents (continued)

H. BOKHARI-TAIEB BRAHIMI, M. KAID-HARCHE, R. MEZMAZE, H. K. DOUAR, S. BENTOURQUIA & I. HAMDANI

Contribution à l'étude anatomique et biochimique des parois du Ricin (*Ricinus communis*) 77
Contribution for the anatomical and biochemical study of the Ricin walls (*Ricinus communis*)

S. A. AOUADJ, O. HASNAOUI & Y. NASRALLAH

Approche ethnobotanique et inventaire floristique des plantes médicinales dans la région de Doui Thabet (Saida-Ouest Algérien) 92
Ethnobotanical Approach and Floristic Inventory of Medicinal Plants in the Doui Thabet Region (Saida-Western Algeria)

H. DJERADI, A. RAHMOUNI & A. CHERITI

HOMO-LUMO analysis of pentacyclic terpenoid based on DFT calculation 105

A. MILOUDI

Chimie des dérivés organoantimoiniques pentavalents 110
Chemistry of pentavalent organoantimony derivatives

Guest Editorial
to Special Issue dedicated to

Professor Douniazad El Abed

Laboratory of Fine Chemicals, University Oran1, A. BenBella, Algeria

Guest editor, Pr. *Salih Hacini*, introduces this Special Issue of *PhytoChem & BioSub Journal* dedicated to Pr. *Douniazad El Abed**, -Laboratory of Fine Chemicals LCF, University Oran1-, on the occasion of her retirement after a long and rich career as teacher-researcher.

It is my great pleasure to introduce to the readership this Special Issue of PCBS Journal. The titles of the reviews and articles in this special issue highlight different research trends in the fields of natural products and organic chemistry such as green chemistry, catalysis, biochemistry, phytochemistry, synthesis, biological activity and applied theoretical chemistry.

The content of these articles relates to the presentation of new information or updates in order to deepen knowledge in relevant fields of chemistry, and to the development of innovative or new catalysts, products, experimental procedures or methodologies for applications in synthesis and in natural products or biological activities research.

I thank the authors who responded positively to our offer to contribute to this special issue, with a special mention for Dr. Varma R.S., -US-E.P.A-, eminent researcher, author of many innovative works in green chemistry and to Pr. Santelli M. -Aix-Marseille University-, for his rich scientific career, his contribution to the formation and cooperation. It is a great honor for the PCBS Journal to have the participation of these authors in this special issue.

Nine research papers were selected to be included in this special issue of PCBS Journal.

The first paper, -entitled, « *Nano- and Bio-catalysis in Green Chemistry: Recent Trends and Future Prospects* », by Varma R.S. et al., consists of an overview on nano and biocatalysis applications in green chemistry. Recent trends in this promising research area are presented as well as future prospects for the development of this very promising field.

The second paper, -entitled « *Biosynthesis of Cyclopentenones from Linolenic or Arachidonic Acids* », by Santelli M. et al., relates to the biosynthesis of cyclopentenones from linolenic or arachidonic acids. These ketones are precursors of important derivatives such as jasmonic acid which is involved in different stages of plant development.

The third paper, -entitled « *Phytochemical diversity in the endemic medicinal specie Warionia saharae* », by Cheriti A., focuses on diverse secondary metabolites isolated from *Warionia saharae* (Asteraceae family), -medicinal plant from Algerian Sahara-. Some of these compounds suggest that this endemic plant could be a source for new bioactive compounds development.

The fourth paper, entitled « *Functionalization of cyclopentanone 1,3-dicarbonyl derivatives in Eco-Compatible conditions* », by Habib Zahmani H. et al., proposes a new multicomponent reaction under microwaves or ultrasounds. The functionalized cyclopentanones obtained by this simple, economic and ecological methodology can be exploited as building blocks in synthesis schemes.

The fifth paper, entitled « *Intérêt Synthétique et Thérapeutique des Amidines* », by El Abed D. et al., presents a bibliographic review on amidines, compounds of biological interest, which constitute useful synthons in organic synthesis. The methods for obtaining amidines, their uses in organic synthesis and their therapeutic properties are developed in this presentation.

The sixth paper, entitled « *Contribution à l'étude anatomique et biochimique des parois du Ricin (Ricinus communis)* », by Kaid Harche M. et al., investigates *Ricinus communis L.*, a plant presents in Algeria. This research on the composition of cell wall tissues and analysis of polysaccharide is completed by a histochemical study of young shoots of the plant.

The seventh paper, entitled « *Approche ethnobotanique et inventaire floristique des plantes médicinales dans la région de Doui Thabet (Saida-Ouest Algérien)* », by Hasnaoui O. et al., explores the potential of medicinal plants of a region, through an ethnobotanical survey. The medicinal plants identified are dominated by three families: Asteraceae, Anacardiaceae and Lamiaceae.

The eighth paper, entitled « *HOMO-LUMO analysis of pentacyclic terpenoid based on DFT calculation* », by Djeradi H. et al., investigates the structural and energetical characteristics of four pentacyclic terpenoids. This research using DFT method aims to know the capacity of these natural compounds to absorb more solar energy in order to improve the efficiency of photovoltaic cells.

The ninth paper, entitled « *Chimie des dérivés organoantimoniés pentavalents* », by Miloudi M., presents an overview of the chemistry of antimony and organoantimony compounds whose chemical and biological properties are particularly interesting. Pentavalent organoantimony synthesis and the biological activity are reported.

Finally, I hope that the results described in this special issue of PhytoChem & BioSub Journal will stimulate new contacts and collaborations allowing the establishment of fruitful exchanges in different areas of research.

Pr. Salih Hacini

University Oran1 (Algeria).

PCBSJ Editorial Board member

Guest editor

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcbjsj/2020.14.-1-5

(*) Summary Biography of **Pr. ElAbed D.**

Douniazad El Abed est Professeur et Directeur de recherche au Laboratoire de Chimie Fine (LCF) dirigé par le Pr. Salih Hacini, à l'université Oran1 Ahmed Ben Bella, Elle a fait ses études supérieures à l'université Oran Es-Sénia où elle a obtenu son Doctorat de 3^{ème} cycle en 1977, au sein du Laboratoire de Chimie Organique sous la direction du Pr. Fernand Texier. Intitulé de la thèse: Synthèse d'énamines et leur réactivité vis-à-vis d'azides organiques. En 1982, elle rejoint le laboratoire du Pr. Maurice Santelli à l'université d'Aix-Marseille (France) pour y préparer son Doctorat d'Etat en chimie organique, soutenu en 1986, portant sur l'addition de nucléophiles neutres sur les cyanures et les chlorures d'acyle éthyléniques. De retour à l'université d'Oran, ses activités de recherche sont orientées principalement vers trois domaines:

- [1] Synthèse d'hétérocycles azotés variés par cycloaddition 1,3-dipolaire, par organo-catalyse, par réaction multicomposés et par arylation.
- [2] Extraction de produits naturels et synthèse d'analogues biologiquement actifs.
- [3] Recherche d'activité biologique de molécules obtenues par voie de synthèse ou d'extraction.

Professeur depuis 1989, elle a dirigé une vingtaine de Magisters, plus d'une dizaine de Doctorat d'état ou Doctorat.

Direction et/ou participation à plusieurs projets de recherche (CNEPRU, PNR et CRSTA).

Experte auprès de l'ANDRU (Agence nationale pour le développement de la recherche universitaire), actuellement ATRST.

Membre de Comités Scientifiques ou d'Organisation de plusieurs Conférences, Séminaires, Symposiums, Congrès et de Journées Nationales de Chimie.

Pr. D. El Abed a développé des collaborations avec plusieurs laboratoires nationaux et internationaux (universités Aix Marseille, Rennes, Reims, Montpellier, Avignon,...).

Elle est auteur d'un ouvrage sur les huiles essentielles et auteur ou co-auteur d'environ 70 publications scientifiques de renommée internationale.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Nano- and Bio-catalysis in Green Chemistry: Recent Trends and Future Prospects

Siavash Iravani^{1*} & Rajender S. Varma^{2*}

¹Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

²Regional Centre of Advanced Technologies and Materials

Department of Physical Chemistry, Faculty of Science

Palacký University in Olomouc, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, Czech Republic.

Received: June 21, 2019; Accepted: August 5, 2019

Corresponding author Email: Varma.Rajender@epa.gov

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcbsj/2020.14.-1-8

Abstract. Green chemistry involves technologies which are energy efficient, minimize or preferably eliminate the generation of waste, avoid the applications of toxic and hazardous solvents, reagents/materials, and utilize renewable raw materials. Nano and bio-catalysis play significant role in green and sustainable technologies. In this overview, some important issues pertaining to the nano- and biocatalysis in green chemistry as well as recent trends and future prospects are highlighted.

Key Words: Biocatalysis; Nanocatalysis; Green chemistry; Sustainability; Environmentally-friendly; Nano-catalysts; Nanomaterials

1. INTRODUCTION

Currently, green chemistry play significant roles in various areas, including medicine, biomedicine, tissue engineering, pharmaceuticals, environmental protection, catalysis, and many other allied fields (1). Various greener and eco-friendly catalytic procedures in green chemistry and engineering disciplines can be applied for protecting human health and environment in an eco-friendly manner (2-5). The development of functionalized nanomaterial sand their utilization with unique morphologies, structures, and physicochemical properties, further empower heterogeneous catalytic reactions, and can open up new avenues green chemical processes (2-9).

Green chemistry is commonly described as “the design, development, and implementation of chemical processes and products to reduce or eliminate substances hazardous to human health and the environment” (10). Currently, the idea of accomplishing this way of chemistry is gaining more considerations from chemical industry, as today’s most crucial challenges are to attain sustainable production methodologies with minimum energy consumptions and environmental impacts. Moreover, greener and sustainable production processes have to be also industrially and economically beneficial for the enterprises (11). Though, the total impact of green chemistry is still improving to the conventional industrial processes (9); as companies maximize profitability within the current policy limits, while holding an eye on social acceptance. As well-known procedures are often good enough to comply with the regulations, greener processes with less polluting might not be considered for implementation. It appears that innovative green chemistry methods can be presented and applied only if they can provide reasonably attractive paybacks to managers and investors (11). Thus, it should be noted that green chemistry is not merely targeted to lower energy consumption, but rather includes broad concepts regarding waste minimization, usage of safe and nontoxic materials, and encompassing other principles of green chemistry (Figure 1) (10, 11).

Figure 1. Important principles of green chemistry

2. BIOCATALYSIS IN GREEN CHEMISTRY

Based on the principles and metrics of green chemistry and sustainable development, biocatalysis is both a greener and sustainable technology (Figure 2) because the reaction conditions are normally mild and environmentally benign, and the catalyst is biodegradable. However, the full impact of biocatalytic procedure needs comprehensive analysis of the whole life-cycle. There are various approaches for using biocatalysts which are ideally suited and profitable than their traditional ones (12, 13). Protein engineering has enabled the optimization of existing enzymes and their invention enabled exclusively new biocatalytic reactions which were previously unidentified. Currently, it is really feasible to improve enzymatic

transformations to fit predefined parameters, initiating procedures which are actually sustainable by design. For instance, this approach can be effectively applied for the industrial synthesis of active pharmaceutical ingredients. Additionally, the application of protein engineering and the other parts of biocatalysis engineering (such as substrate, medium, and reactor engineering) can be applied for improving the efficiency and cost-effectiveness, and thus, the sustainability of biocatalytic reactions. Moreover, the immobilization of an enzyme can enhance its stability and enable its reuse multiple times, triggering better performance and commercial viability. Consequently, biocatalysis can be extensively applied for the production of pharmaceuticals and some commodity chemicals, a process that can be further stimulated in future by the emerging bio-based economies (14).

Figure 2. Biocatalysis and green chemistry: Advantages and disadvantages. Reuse from Ref (15). (CC BY 4.0)

Improvements in high-throughput DNA sequencing make it possible to sequence many more bacterial and fungal genomes, and related information has become accessible in the public domain. Indeed, a target gene can be recognized *in silico* by “genome mining” of regarding databases in this field. Then, the gene can be generated and subsequently cloned into a host microorganism and thanks to recombinant DNA technologies; it can be produced on an industrial scale for acceptable prices. Today, it is exceedingly feasible to optimize enzymes to fit a predefined optimum procedure, which is a genuine, benign by design procedure. Additionally, their storage and operational stabilities can be optimized by operative immobilization, thus enabling their cost-effective recovery and multiple recycling as free-flowing solids (16). Consequently, biocatalysis has evolved into an industrially attractive technology and has been

integrated into mainstream organic synthesis, especially for the enantioselective production of active pharmaceutical intermediates (APIs) (17-20). The catalyst (an enzyme) is generated from readily accessible renewable resources, and is biodegradable and essentially safe and nontoxic. Furthermore, the application of scarce precious metals and the subsequent costs of removing traces of noble metals from end products are circumvented. Enzymatic reactions are typically completed under mild conditions (ambient temperature and atmospheric pressure) in water, often without the necessity for functional-group activation, protection, and deprotection steps. This affords routes that are more step-economical and generate less waste than conventional organic syntheses (21) rendering biocatalytic approaches as more environmentally attractive, cost-effective, and hence more sustainable. Additionally, procedures with isolated enzymes can be conducted in standard multipurpose batch reactors, and therefore avoiding the necessity for additional infrastructure investments (*e.g.*, in high-pressure equipment). Because enzymatic procedures are typically managed under approximately the same conditions of temperature and pressure, it is relatively simple for integrating multiple transformations into environmentally, commercially and economically attractive cascade procedures (22).

One of the important challenges is that not sufficient data is reported and collected on the sustainability of biocatalytic processes. A critical force for the implementation of biocatalysis should be the improved sustainability of processes, but without the measurement and quantification of waste and the resultant calculation of sustainability metrics, it is hard to measure the extent of improvement in a specific case. The development of synthetic approaches requires to realize a certain speed (especially in the pharmaceutical sector); although the development of new biocatalytic methods has been hugely successful in several well-publicized cases, there are also various examples where the speed of development, or the resources needed, could not be justified. Faster and well-organized techniques of process design and development will need the application of computational tools and knowledge about the enzyme to be manipulated, just as much as the process necessities. Sustainable implementation will often favor biocatalysis as it is a renewable catalyst, used under mild conditions but should also emphasize the need for several other features that capitalize on its benefits. It is essential to operate with an enough product concentration, to attain a realistic E factor; this is crucially needed for both economic and environmental reasons (23, 24).

Investigations should apply more power of protein engineering, not only to produce new catalysts (with an extensive substrate reservoir), but also to guarantee that they function successfully in terms of economic and environmental metrics; it is essential to pay adequate attention to the translation from laboratory catalyst to industrial catalyst. Additionally, operating the biocatalytic reaction in the right medium is essential, taking into account the solubility of the compounds involved and the requirements of downstream processing. Further investigations are needed to find when to use slurry-to-slurry reactors and biphasic media, or how to select solvents and make sure enough enzymes stability in such media. Principally, considerations should be focused on cofactor recycle. For instance, application of NADH oxidases is an outstanding method for regeneration of NAD⁺ from an environmental perspective because they use molecular oxygen as a co-substrate and yield water (or hydrogen peroxide, that can be converted to water by catalase) as a co-product. However, such systems require substantial protein engineering to increase and improve the stability and activity, for economical production (25). For instance, when coupled with dehydrogenases for the oxidation of alcohols (rather than the usual reduction of ketones), relatively poor procedure performance was noticed, which was

attributed, in part, to NADH oxidase inactivation (25). Considerations are needed in equilibrium-controlled conversions, where extra co-substrates can cause extraordinary E factors and ISPR can cause more downstream complications. Applying alternative substrates can be a better method for improvement of the reaction ΔG value(26). In the future, researches should focus on the aforementioned points to realize in its entirety, the sustainable benefits of biocatalysis; more implementation of biocatalytic production across all industries is needed.

3. NANOCATALYSIS IN GREEN CHEMISTRY

Nanocatalysis is a promptly growing field which involves the application of nanomaterials as catalysts for a variety of homogeneous and heterogeneous catalysis applications (Figure 3). Nanocatalysts show various potential benefits as nanostructured catalysts have been the subject of substantial research attentions in recent times (Figure 4 and 5). Nanocatalysts are extensively applicable for hydrogen storage, green diesel production, fuel cell applications, industrial manufacturing approaches and pharmaceutical industries. Recently, the design and production of innovative catalytic procedures for biomass upgrading has garnered considerable interest in the establishment and dissemination of sustainable and green chemistry concepts. For instance, ZSM-5 zeolite stimulated the conversion of biomass derivatives not only to highly functionalized molecules, but also to coveted molecules such as aromatic hydrocarbons which until not long ago could only be produced from non-renewable sources. Especially, ZSM-5 zeolites showed significant potential as catalysts in reactions owing to their promising characteristics, such as the tridimensional medium size pore system and the wide Si/Al ratio (27).

Figure 3. Types of nanomaterials deployed as catalysts

Figure 4. Nanocatalysis and green chemistry: Important advantages

Figure 5. Some significant benefits of nanocatalysts

Well-organized, environmentally-friendly and a simple approach for synthesizing 5-substituted-1H-tetrazoles is catalyzed by magnetite-chitin as a green and recyclable catalyst which was firstly produced via hydrothermal synthesis; uniform cubic shaped magnetite-chitin nanoparticles were well monodispersed. Additionally, magnetic measurement demonstrated that the produced nanocatalyst had super paramagnetic characteristics which has enabled the production of a variety of tetrazoles via the reaction of nitriles with 1-butyl-3-methylimidazolium azide ([bmim][N₃]) under solvent-free conditions (28). In another study, Cu/magnetic chitosan was produced and applied as a green nanocatalyst for extremely efficient formation of 2,4,6-triaryl pyridines through C–N bond cleavage of benzylamines under aerobic oxidation at 90 °C; catalyst can be simply separated from the reaction mixture by an external magnetic field and recycled several times without a substantial loss in activity (29). Furthermore, Zn^{II} doped and immobilized on functionalized magnetic hydrotalcite was produced

as a stable, long-lived, highly efficient and exceptional reusable magnetic nanocatalyst for the one-pot multi-component production of acridinediones as a significant class of heterocyclic compounds. Findings revealed the superparamagnetic nature of the catalyst with an average particle size of 20-60 nm are plate-like in shape. The produced nanocatalyst had both acidic sites and basic sites, and can perform as a bifunctional nanocatalyst (30). The role of nanocatalysts cannot be underestimated in the biomass-derived platform chemicals (8) and their own generation using plant-derived antioxidants (7).

4. CONCLUSION

Green chemistry is spearheading extensive out growth in many investigations including diverse industrial areas. Today, researchers and pharmaceutical companies pay special attention to follow greener procedures while manufacturing pharmaceuticals or fine chemicals. Green solvents, nanocatalysts, and biocatalysts provide various opportunities for such ensuing greener processes wherein impact on the environment and the cost of pharmaceuticals can be reduced. Hopefully, with advantages of green chemistry, industry will substitute conventional approaches with greener ones; nano and biocatalysis will certainly play central roles in sustainable chemistry, and ingreener and sustainable technology. Important challenge in these technologies is their translation from laboratory-scale chemistry to industrial implementation where continuous flow alternatives will become an enabling pathway.

REFERENCES

1. Oliveira S, Forster SP, Seeger S. Nanocatalysis: Academic Discipline and Industrial Realities. *Journal of Nanotechnology*. 2014;2014, <http://dx.doi.org/10.1155/2014/324089>.
2. Mohammadinejad R, Karimi S, Iravani S, Varma RS. Plant-derived nanostructures: types and applications. *Green Chem*. 2016;18:20-52.
3. Varma RS. Journey on greener pathways: from the use of alternate energy inputs and benign reaction media to sustainable applications of nano-catalysts in synthesis and environmental remediation. *Green Chem*. 2014;16:2027-41.
4. (a) Varma RS. Greener and sustainable chemistry. *Applied Sciences*. 2014;4:493-7;
(b) Varma RS. Editorial Overview: Sustainability via nanocatalysis. *Curr. Opin. Green & Sustain. Chem.*, 2019; 15: A1-A3. <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.12.002>;
(c) Chhikara, BS, Varma, RS. Nanochemistry and nanocatalysis science: Research advances and future perspectives. An Editorial. *J. Mater. NanoSci.*, 2019; 6: 1-6.
5. Varma RS. Greener and Sustainable Trends in Synthesis of Organics and Nanomaterials. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2016;4:5866-78.
6. Iravani S. Green synthesis of metal nanoparticles using plants. *Green Chemistry*. 2011;13:2638-50.
7. Mohammadinejad R, Shavandi A, Raie DS, Sangeetha J, Soleimani M, Hajibehzad SS, Thangadurai D, Hospet R, Popoola JO, Arzani A, Gómez-Lim MA, Iravani S, Varma RS. Plant Nano-Molecular Farming: Production of Metallic Nanoparticles and Therapeutic Proteins Using Green Factories. *Green Chem*. 2019; 21, 1845-1865.
8. Varma RS. Biomass-Derived Renewable Carbonaceous Materials for Sustainable Chemical and Environmental Applications. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2019;7:6458-70.
9. Varma RS. Greener approach to nanomaterials and their sustainable applications. *Current Opinion in Chemical Engineering*. 2012;1:123-8.

10. Anastas PT, Warner J, C Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford, UK, 1998.
11. Poliakov M, Fitzpatrick JM, Farren TR, Anastas PT. Green chemistry: science and politics of change. *Science*. 2002;297:807–10.
12. Gan PP, Ng SH, Huang Y, Li SF. Green synthesis of gold nanoparticles using palm oil mill effluent (POME): A low-cost and eco-friendly viable approach. *Bioresour Technol*. 2012;113:132–5.
13. Abdelaziz R, Disci-Zayed D, Hedayati MK, Pöhls JH, Zillohu AU, Erkartal B, et al. Green chemistry and nanofabrication in a levitated Leidenfrost drop. *Nat Commun*. 2013;4:2400.
14. Sheldon R.A., Woodley JM. Role of Biocatalysis in Sustainable Chemistry. *Chem Rev*. 2018;118:801–38.
15. Castilla IA, Woods DF, Reen FJ, O’Gara F. Harnessing Marine Biocatalytic Reservoirs for Green Chemistry Applications through Metagenomic Technologie. *Mar Drugs*. 2018;16:227.
16. Sheldon RA, van Pelt S. Enzyme immobilization: why, what and how? *Chem Soc Rev*. 2013;42:6223–35.
17. Huisman GW, Collier SJ. On the development of new biocatalytic processes for practical pharmaceutical synthesis. *Curr Opin Chem Biol*. 2013;17:284–92.
18. Tao A, Xu JH. Biocatalysis in development of green pharmaceutical processes. *Curr Opin Chem Biol*. 2009;13:43–50.
19. Zheng G-W, Xu JH. New opportunities for biocatalysis: driving the synthesis of chiral chemicals. *Curr Opin Biotechnol*. 2011;22:784–92.
20. Hoyos P, Pace V, Hernaiz MJ, Alcantara AR. Biocatalysis in the pharmaceutical industry: a greener future. *Curr Green Chem*. 2014;1:155–81.
21. Wender PA, Handy ST, Wright DL. Towards the ideal synthesis. *Chem Ind (London)*. 1997:765–9.
22. Sheldon RA. Enzyme-catalyzed cascade reactions. In *Multi-Step Enzyme Catalysis: Biotransformations and Chemoenzymatic Synthesis*; Garcia-Junceda, E., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2008; Chapter 6, pp 109–135.
23. Truppo MD. Biocatalysis in the pharmaceutical industry: The need for speed. *ACS Med Chem Lett*. 2017;8:476–80.
24. Currin A, Swainston N, Day PJ, Kell DB. Synthetic biology for the directed evolution of protein biocatalysts: navigating sequence space intelligently. *Chem Soc Rev*. 2015;44:1172–239.
25. Rehn G, Toftgaard Pedersen A, Woodley JM. Application of NAD(P)H oxidase for co-factor regeneration in dehydrogenase catalyzed oxidations. *J Mol Catal B: Enzym*. 2016;134:331–9.
26. Gundersen MT, Tufvesson P, Rackham EJ, Lloyd RC, Woodley JM. A rapid selection procedure for simple commercial implementation of ω -transaminase reactions. *Org Process Res Dev*. 2016;20:602–8.
27. Lima CGS, Jorge EYC, Batinga LGS, Lima TdM, M.W P. ZSM-5 zeolite as a promising catalyst for the preparation and upgrading of lignocellulosic biomass-derived chemicals. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*. 2019;15:13–9.
28. Zarghanian M, Akhlaghinia B. Magnetically separable Fe₃O₄@chitin as an eco-friendly nanocatalyst with high efficiency for green synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles under solvent-free conditions *RSC Adv*. 2016;6:31850-60
29. Shaabani A, Boroujeni MB, Laeini MS. Copper(II) supported on magnetic chitosan: a green nanocatalyst for the synthesis of 2,4,6-triaryl pyridines by C–N bond cleavage of benzylamines *RSC Adv*. 2016;6:27706-13.
30. Zareia Z, Akhlaghinia B. ZnII doped and immobilized on functionalized magnetic hydrotalcite (Fe₃O₄/HT-SMTU-ZnII): a novel, green and magnetically recyclable bifunctional nanocatalyst for the one-pot multi-component synthesis of acridinediones under solvent-free conditions *New J Chem*. 2017;41:15485-500.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Biosynthesis of Cyclopentenones from Linolenic or Arachidonic Acids

Grard Audran, Sylvain R. A. Marque & Maurice Santelli*

Aix-Marseille Univ, CNRS, ICR, Marseille, France

Received: October 2, 2019; Accepted: November 25, 2019

Corresponding author Email m.santelli@univ-amu.fr

Copyright  2020-POSL

DOI:10.163.pcsj/2020.14.-1-16

Abstract. Polyunsaturated fatty acids like linolenic acid or arachidonic acid upon enzymatic hydroxylation (lipoxygenases) can lead to corresponding hydroperoxides. Their dehydration gave rise to vinyl allene oxides, which cyclized into cyclopentenones, precursors of jasmonic acid or prostanoids. The jasmonates, representing signal molecules involved in plant stress responses, in the defense against pathogens as well as in development.

Key Words: Cyclopentenones; Linolenic Acid; Arachidonic Acid; Vinyl Allene Oxides; Lipoxygenases

1. INTRODUCTION

In 1969, Grimaldi and Bertrand discovered that the epoxidation of vinylallenes, alkylated on the allene chain, afforded exclusively, or preponderantly, conjugated cyclopentenones (Scheme 1).^{1,2}

Scheme 1. Epoxidation of 3-methyl-1,2,4-pentatriene.

This cyclization has thus gained in importance since it was shown that biologically important cyclopentenones arise from the isomerization of vinylallene oxides coming from the dehydration of hydroperoxides of dienic fatty acids.³⁻⁷ There is a growing interest regarding the mechanistic pathway of allene oxide rearrangement to cyclopentenones, both in experimental biology⁸⁻²¹ and in computational theory.²⁴⁻²⁶ Among the downstream cyclic products arising from biosynthetic pathways containing key allene oxide intermediates are jasmonic acid in plants^{8,9}

(Scheme 2) and clavulones in marine invertebrates as *Clavularia viridis*, a Pacific coral, or *Pseudoplexaura porosa*, a Caribbean species⁴ (Schemes 3).

2. RESULTS AND DISCUSSION

Polyunsaturated fatty acids are major structural constituents of membranes that also act as modulators of a multitude of signal transduction pathways triggered by environmental stimuli.

Cyclopente(a)none oxylipins regulate diverse biological processes.⁸⁻¹² Plant cyclopente(a)nonones also have important roles in signaling and defense.^{12b}

Scheme 2. Biosynthesis of cyclopentenones by allene oxide synthase pathways in plant.¹⁶

In animals, prostaglandins formed by cyclooxygenases have hormone-like effects that sustain homeostatic functions and mediate pathogen interactions, including inflammation responses.^{25c}

The jasmonic acid biosynthetic pathway begins with the lipase-mediated release of α -linolenic acid **1** from the membrane lipids of chloroplasts (Scheme 2).⁸ In chloroplasts, lipoxygenase (LOX) oxidizes **1** into 13(S)-hydroperoxyoctadecatrienoic acid (13-HPOT, **4**) via **2** and **3**. 13-HPOT is metabolized by allene oxide synthase (AOS) into an unstable allene oxide (12,13-EOT, **5**),^{6,10-12} which is cyclized by allene oxide cyclase (AOC) into cis-(+)-12-oxo-phytodienoic acid (OPDA, **6**). The two unstable intermediate allene oxides **5** (short life time, $t_{1/2} \approx 15$ s at 0 °C, pH 7.4) have been isolated and fully characterized in particular by NMR analysis.^{6a,6f} The AOC reaction provides two side chain configurations in the naturally occurring jasmonate structure. Reduction of the 10,11-double bond in OPDA by OPDA reductase 3 (OPR3) then yields 3-oxo-2-(2-cis-pentenyl)cyclopentane-1-octanoic acid (OPC-8:0, **7**) (for jasmonate pathway in fungi, see^{6j}).

In 2006, the crystal structure of an AOC from *Arabidopsis* (*Arabidopsis thaliana*; AtAOC2) was solved.¹³

Three β -oxidation steps convert OPC-8:0 (**7**) into (+)-7-iso-JA (**8**), which is naturally isomerized to (-)-JA (**9**). JA (**8**) is converted to the isoleucine conjugate of JA (JA-Ile, **10**) by JAR1. The (3*R*, 7*S*) diastereoisomer of JA-Ile (**10**) is considered as the most biologically active JA compound versatile signaling compound in the JA signaling pathway. The first part of the JA biosynthetic pathway occurs in plastids, whereas the conversion of OPDA to JA takes place in peroxisomes.^{8e}

Scheme 3. Allene oxide synthase pathways in corals.

The marine invertebrates afford prostanoids from the 8*R*-hydroperoxyde of arachidonic acid (Scheme 3). In corals, *Plexaura homomalla* is renowned for its high content of prostaglandin esters, which contribute to 2–3% of the coral dry weight. The Pacific coral *Clavularia viridis* produces different family of prostanoids.⁴ In contrast, gorgonian coral *Pseudoplexaura porosa* convert exogenous arachidonic acid into (8*R*)-8-hydroperoxy-5,9,11,14-eicosatetraenoic acid **14**, but further transformation products have not been identified in the coral extracts.²⁰ The Artic coral *Gersemia fruticosa* uses two parallel routes for the initial oxidation of polyenoic acids: the cyclooxygenase route, which leads to optically active prostaglandins, and the lipoxygenase/allene oxide synthase metabolism.²¹

Studies of isomerization of vinylallene oxides into cyclopentenones constitute a theoretical challenge. At the beginning a mechanism analogous to this of Nazarov reaction²² has been proposed.²³ Now, two competitive paths are generally accepted for this transformation: a concerted S_N2-like mechanism^{26a,25a} and a stepwise path with a diradical oxyallyl intermediate.^{24,26b}

CONCLUSION

The biosynthesis of cyclopentenones from lipids in presence of oxygen according to stepwise cascade reactions represents a fascinating research area in biochemistry.

ACKNOWLEDGMENTS

We thank Prof. Salih Hacini (Oran University, Algeria) for his invitation.

REFERENCES

- [1] (a) Grimaldi, J.; Bertrand, M. *Epoxidation of vinylallenes. Formation of conjugated cyclopentenones*, *Tetrahedron Lett.* (1969), 3269–3272. (b) Grimaldi, J.; Bertrand, M. *Epoxidation of vinylallenes*, *Bull. Soc. Chim. Fr.* (1971), 957–962.
- [2] Chan, T. H.; Ong, B. S. *Tetrahedron* (1980) 2269–2289.
- [3] (a) Vick, B. A.; Feng, P.; Zimmerman, D. C. *Lipids*, (1980), 15, 468–471. (b) Vick, B. A.; Zimmerman, D. C. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* (1983), 111, 470–477.
- [4] (a) Corey, E. J.; Lansbury, P. T., Jr.; Yamada, Y. *Tetrahedron Lett.* (1985), 26, 4171–4174. (b) Corey, E. J.; Ritter, K.; Yus, M.; Nájera, C. *Tetrahedron Lett.* (1987), 28, 3547–3550. (c) Corey, E. J.; d'Alarcao, M.; Matsuda, S. P. T.; Lansbury, P. T., Jr. *J. Am. Chem. Soc.* (1987), 109, 289–290. (d) Corey, E. J.; Matsuda, S. P. T.; Nagata, R.; Cleaver, M. B. *Tetrahedron Lett.* (1988), 29, 2555–2558.
- [5] (a) Hamberg, M. *Biochem. Biophys. Acta* (1987), 920, 76–84. (b) Hamberg, M. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* (1988) 156, 543–550. (c) Hamberg, M. *J. Am. Oil. Chem. Soc.* (1989), 66, 1445–1449. (d) Hamberg, M.; Fahlstadius, P. *Arch. Biochem. Biophys.* (1990), 276, 518–526. (e) Hamberg, M.; Gardner, H. W. *Biochim. Biophys. Acta* (1992), 1165, 1–18. (f) Grechkin, A.; Mukhtarova, L. S.; Latypova, L. R.; Gogolev, Y.; Toporkova, Y. Y.; Hamberg, M. *ChemBioChem* (2008), 9, 2498–2505. (g) Neumann, P.; Brodhun, F.; Sauer, K.; Herrfurth, C.; Hamberg, M.; Brikmann, J.; Scholz, J.; Dickmanns, A.; Feussner, I.; Ficner, R. *Plant Physio.* (2012), 160, 1251–1266. (h) Oliw, E. H.; Hamberg, M. *Lipids* (2019), in press.
- [6] (a) Brash, A. R.; Baertschi, S. W.; Ingram, C. D.; Harris, T. M. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1988), 85, 3382–3386. (b) Brash, A. R. *J. Am. Chem. Soc.* (1989), 111, 1891–1892. (c) Brash, A. R. *Phytochem.* (2009), 70, 1522–1531. (d) Gao, B.; Boeglin, W. E.; Zheng, Y.; Schneider, C.; Brash, A. R. *J. Biol. Chem.* (2009), 284, 22087–22098. (e) Zheng, Y.; Brash, A. R. *J. Biol. Chem.* (2010), 285, 39876–39887. (f) Boeglin, W. E.; Brash, A. R. *J. Biol. Chem.* (2012), 24139–24147. (g) Brash, A. R.; Boeglin, W. E.; Stec, D. F.; Voehler, M.; Schneider, C.; Cha, J.

- K. *J. Biol. Chem.* (2013), 288, 20797–20806. (h) Newcomer, M. E.; Brash, A. R. *Protein Science* (2014), 24, 298–309. (i) Neau, D. B.; Bender, G.; Boeglin, W. E.; Bartlett, S. G.; Brash, A. R.; Newcomer, M. E. *J. Biol. Chem.* (2014), 289, 31905–31913. (j) Hebert, S. P.; Cha, J. K.; Brash, A. R.; Schlegel, B. *Org. Biomol. Chem.* (2016), 14, 3544–3557. (k) Teder, T.; Boeglin, W. E.; Schneider, C.; Brash, A. R. *BBA – Mol. Cell Biol. Lipids* (2017), 1862, 706–715. (l) Zheng, Y.; Brash, A. R. *J. Biol. Chem.* (2010), 39876–39887. (m) Mashhadi, Z.; Newcomer, M. E.; Brash, A. R. *ChemBioChem* (2016), 17, 2000–2006.
- [7] (a) Grechkin, A. *Prog. Lipid Res.* (1998), 37, 317–352. (b) Grechkin, A. N.; Mukhtarova, L. S.; Latypova, L. R.; Gogolev, Y.; Toporkova, Y. Y.; Hamberg, M. *ChemBioChem* (2008), 9, 2498–2505. (c) Grechkin, A. N.; Ogorodnikova, A. V.; Egorova, A. M.; Mukhitova, F. K.; Ilyina, T. M.; Khairutdinov, B. I. *ChemistryOpen* (2018), 7, 336–343.
- [8] (a) Wasternack, C. *Annals Bot.* (2007), 100, 681–697. (b) Wasternack, C.; Hause, B. *Annals Bot.* (2013), 111, 1021–1058. (c) Otto, M.; Naumann, C.; Brandt, W.; Wasternack, C.; Hause, B. *Plants* (2016), 5, 3–14. (d) Wasternack, C.; Song, S. *J. Exp. Bot.* (2017), 1303–1321. (e) Wasternack, C.; Strnad, M. *Int. J. Mol. Sciences* (2018), 19, 2539–2555.
- [9] Blée, E. *Prog. Lipid Res.* (1998), 37, 33–72.
- [10] Savchenko, T.; Kolla, V. A.; Wang, C.-Q.; Nasafi, Z.; Hicks, D. R.; Phadungchob, B.; Chehab, W. E.; Brandizzi, F.; Froehlich, J.; Dehesh, K. *Plant Physiol.* (2014) 164, 1151–1160.
- [11] Christensen, S. A.; Huffaker, A.; Hunter, C. T.; Alborn, H. T.; Schmelz, E. A. *Plant Sign. Behavior* (2016), 11, 2, e1120395.
- [12] (a) Maynard, D.; Müller, S. M.; Hahmeier, M.; Löwe, J.; Feussner, I.; Gröger, H.; Viehhauser, A.; Dietz, K.-J. *Biorg. Med. Chem.* (2018), 26, 1356–1364. (b) Maynard, D.; Gröger, H.; Dierks, T.; Dietz, K.-J. *J. Exp. Bot.* (2018), 69, 5341–5354.
- [13] (a) Hofman, E.; Zerbe, P.; Schaller, F. *Plant Cell* (2006), 18, 3201–3217. (b) Schaller, F.; Zerbe, P.; Reinbothe, S.; Reinbothe, C.; Hofmann, E.; Pollmann, S. *FEBS J.* (2008), 275, 2428–2441. (c) Schaller, A.; Stintzi, A. *Phytochem.* (2009), 70, 1532–1538.
- [14] Oliw, E. H.; Aragón, M.; Chen, Y.; Jernerén, F. *J. Lipid Res.* (2016), 57, 1518–1528.
- [15] Teder, T.; Löhelaid, H.; Samel, N. *Plos ONE*, (2017), 12(9): e0185291.
- [16] Uchiyama, A.; Yaguchi, T.; Nakagawa, H.; Sasaki, K.; Kuwata, N.; Matsuura, H.; Takahashi, K. *Biorg. Med. Chem. Lett.* (2018), 28, 1020–1023.
- [17] Zdyb, A.; Salgado, M. G.; Demchenko, K. N.; Brenner, W. G.; Plaszczycza, M.; Stumpe, M.; Herrfurth, C.; Feussner, I.; Pawlowski, K. *Plos ONE*, (2018), 13(1): e0190884.
- [18] Léohelaid, H.; Samel, N. *Marine Drugs* (2018), 16, 10–24.
- [19] Matsui, R.; Amano, N.; Takahashi, K.; Taguchi, Y.; Saburi, W.; Mori, H.; Kondo, N.; Matsuda, K.; Matsuura, H. *Scientific Reports* (2017), 7:6688.
- [20] Bundy, G. L.; Nidy, E. G.; Epps, D. E.; Mizensak, S. A.; Wnuk, R. J. *J. Biol. Chem.* (1986), 747–751.
- [21] Varvas, K.; Järvingt, Koljak, R.; Valmsen, K.; Brash, A. R.; Samel, N. *J. Biol. Chem.* (1999), 9923–9929.
- [22] (a) Santelli-Rouvier, C.; Santelli, M. *Synthesis*, (1983), 6, 429–442. (b) Hacini, S.; Pardo, R.; Santelli, M. *Tetrahedron Lett.*, (1979), 4553–4556.
- [23] Yoeun, S.; Cho, K.; Han, O. *Frontiers Chem.* (2018), 6, 500.
- [24] (a) Hess, B. A., Jr.; Smentek, L.; Brash, A. R.; Cha, J. K. *J. Am. Chem. Soc.* (1999), 121, 5603–5604. (b) Hebert, S. P.; Cha, J. K.; Brash, A. R.; Schlegel, B. *Org. Biomol. Chem.* (2016), 14, 3544–3557.
- [25] (a) Audran, G.; Brémond, P.; Marque, S. R. A.; Gaudel-Siri, A.; Siri, D.; Santelli, M. *Tetrahedron Lett.* (2013), 54, 6607–6610. (b) Audran, G.; Brémond, P.; Marque, S. R. A.; Siri, D.; Santelli, M. *Tetrahedron* (2014), 70, 8606–8613. (c) Audran, G.; Brémond, P.; Marque, S. R. A.; Siri, D.; Santelli, M. *Tetrahedron* (2015), 71, 6920–6927 and ref. therein.
- [26] (a) González-Pérez, A. D.; Grechkin, A.; de Lera, A. R. *Org. Biomol. Chem.* (2014), 12, 7694–7701. (b) López, R. V.; Faza, O. N.; López, C. S. *J. Org. Chem.* (2015), 80, 11206–11211. (c) González-Pérez, A. D.; Grechkin, A.; de Lera, A. R. *Org. Biomol. Chem.* (2017), 15, 2846–2855.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Phytochemical diversity in the endemic medicinal specie *Warionia saharae*

Abdelkrim Cheriti

Phytochemistry & Organic Synthesis Laboratory
Faculty of Medicine, UTMB, 08000, Bechar, Algeria

Received: October 14, 2019; Accepted: December 27, 2019

Corresponding author Email karimcheriti@yahoo.com

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcsbj/2020.14.-1-21

Abstract. Algerian Sahara constitutes an important reservoir of many plants which have been used in the local traditional ethnopharmacopeae. This review focuses on diverse secondary metabolites isolated from the endemic medicinal plant *Warionia saharae* (Asteraceae family). Sesquiterpene lactones, guaianolide-type sesquiterpene lactones, eudesmane type sesquiterpene, dimeric sesquiterpene lactones, dehydroleucodin, flavonoids as well as volatile compounds from essential oils, have shown to be the most common secondary metabolites, suggest that this endemic specie could be source of new bioactive compounds.

Key Words. Ethnopharmacopeae; Bioactive compounds; Endemic; Asteraceae; Sesquiterpene; flavonoids; Sahara

1. INTRODUCTION

Plants have formed the basis of Traditional Medicine (TM) systems since ancient civilizations (Ayurveda, Arabian, Chinese and Kempo) and continue to provide mankind with new remedies for disease treatment, such as, the oldest known medicinal systems of the world: Actually, 50% of all the drugs in clinical use in the world are derived from natural products and in which higher plants contribute to no less than 25% [1-3].

Algeria is known by its large area, diversified climate and biodiversity flora about 3139 species with 1000 medicinal species, 700 endemic, 315 rather scarce, 590 scarce species, 730 very scarce, 35 extremely scarce and 226 species are threatened with extinction. Algerian Sahara has a potential medicinal flora very rich and diversified with a very pronounced endemism especially Different regions of Algerian Sahara are characterized by a high socio-cultural mixture and traditional therapeutics is mostly based on the contributions of several ethnics (Arab, Amazight,

Cheleuh, Mozabit and Toureg). Therefore, this mixture of cultures offers a wealth of knowledge in uses of plants by the population in health care [1, 4, 5].

The flora of the Algerian Sahara includes more than 960 species to be organized following different types of habitats or landscapes. Furthermore, Ozenda noted that Asteraceae, Fabaceae and Poaceae are everywhere dominant families in the flora of Sahara. This Asteraceae family represent 13,8%, 11,2% and 7,9% of the total flora respectively in Sptentrional Sahara, Central Sahara and Meridional Sahara [6].

Among this flora, species from Asteraceae family have been widely used in the Algerian Sahara ethnopharmacopea for the treatment of various diseases as a medicinal plant such as: *Warionia saharae* [2, 5].

2. THERAPEUTIC POTENTIAL OF THE ENDEMIC SPECIE *WARIONIA SAHARAE*

Species of Asteraceae (Compositae) family have been and are still used as medicinal plants, particularly in folk medicine as stomachic, for treating diarrhea, gastrointestinal tracts, as antiinflammatory, antidiabetic, for skin diseases, insecticides and used as a food. Several studies demonstrated the antimicrobial, antiparasitic, antiviral, anti-inflammatory, antioxidant, antitumor capacities and molluscicidal activities of Asteraceae species which contained a diversity of chemical compounds especially flavonoids, flavones glycosides, phenolic derivatives, diterpenoids sesquiterpene lactones, polyacetylenic fatty acids, triterpenoid saponin and pyrrolizidine alkaloids [7]. It's well known that in Saharan traditional pharmacopeae, the knowledge about plants were transmitted only orally from generation to generation. Unfortunately, this medical heritage is still unknown, underexploited and only few studies have been conducted on phytochemistry and the bioactivities assessment of local medicinal plants [1,3]

In the Sahara, the specie *W. saharae* (Asteraceae family) is considered to have medicinal properties mainly by its essential oils. Decoction of dried leaves is used as antirrhematic, anti-inflammatory and against gastrointestinal tracts, icter and epileptic crisis. In addition, the local women anoint themselves with the perfume of the leaves, and believe that the supernatural powers attributed to the plant make them more seductive [1, 2, 8].

Kingdom: Plantae
 Division: Angiosperm
 Class: Eudicots
 Subclass: Asterids
 Order: Asterales
 Family: Asteraceae
 Subfamily: Cichorioideae
 Tribe: Cichorieae
 Sub-tribe: Warioniinae
 Genus: Warionia
 Specie: *Warionia saharae*
 Vernacular name: *Efessas, Kabar lemaiz, Abessas, Afezded*
 N° POSL Herbarium: CA 02/07

Figure 1. The medicinal plant *Warionia saharae* - Algeria Sahara

Botanically, the genus *Warionia*, with its only one species *W. saharae*, an endemic to the northwestern edge of the Sahara desert (Figure 1), may be found in several localities on dry shale in Algeria and Morocco. The aromatic specie was reported for the first time in the region of Beni Ounif (SW Algeria) by J. P. Adrien Warion (1837-1880), a French military physician and botanist who made extensive collections while stationed in North Africa. The generic name of this plant is derived from its last name. *W. saharae* grows on slopes of the Saharian Atlas (western Algeria) and in desert areas on basic and siliceous rocks from 3 to 500 m. The flowering season has been recorded from April to June [6, 9-11].

In terms of bioactivity, the endemic specie *W. saharae* revealed very interesting pharmacological and biological activities. We summarize in table 1 the main activities observed for extracts or essential oil from the aerial part of *W. saharae*, we have already reported the detail of the study in our previous works [2]

Table 1. Biological activities of the medicinal plant *Warionia saharae*

Origin	Nature of crude from aerial parts	Activity	Ref
Algeria	Organic extracts	Anti nosocomial	[12]
Algeria	Organic extracts	Molluscicidal against <i>Lymnaea acuminata</i>	[13]
Algeria	Essential oils	Antimicrobial	[14]
Algeria	Organic extracts	Antioxidant	[14, 15]
Morocco	Essential oils	Inhibitory against <i>Alternaria sp</i>	[16]
Morocco	Essential oils, Ethanolic extract	Antibacterial, Antioxidant, Anti-inflammatory	[17, 18]
Morocco	Isolated Guaianolide type sesquiterpene lactones	Cytotoxic, anti-inflammatory	[19, 20]

3. MOLECULAR DIVERSITY OF THE ENDEMIC SPECIE *WARIONIA SAHARAE*

Natural products and their derivatives identified or isolated from plants represent more than 50% of all pharmaceuticals drugs used in the world. It is also a fact that one quarter of all medicinal prescriptions are formulations based on substances resulting from plants or plant derived synthetic analogs. The isolation and structural identification of bioactive compounds is one of the most important areas of research in phytochemistry. It is important to note that the determination of molecular structure of the bioactive compounds may enable production of synthetic synthon, incorporation of pharmacomodulation and rationalization of mechanism of action [1, 21, 22].

Chromatographic techniques such as: CC; TLC; GC; CCC; CE; HPTLC; HPLC; HPCPC; FCPC....were applied for isolation and purification of biologically active compounds from plants. Actually novel analytical methods represented by hyphenation techniques were developed with combination or coupling of two or more analytical techniques using an appropriate interface. Most common link between chromatography techniques with an online spectroscopic (GC-MS; GC-MS-

MS; LC-MS; LC-MS-MS; SPE-LC-MS; LC-PDA-MS; LC-HMRS; HPLC-NMR; LC-NMR-MS...) [23, 24].

In terms of phytochemical investigation of the endemic specie *Warionia saharae*, we noted little studies, especially focused on the analysis of components of the essential oils. Other investigations on the aerial part of this species, reported the presence of sesquiterpene lactones with guaianolide skeleton type and flavonoids derivatives. Since the first study on the chemical composition of *W. saharae* essential oils from the leaves conducted in 1985 [25], several works were done on the characterisation of the essential oils from the specie collected in different region (Algeria and Morocco) as indicated in the table 2. In addition to the study on essential oils, a Moroccan team has explored the chemical composition of the hexanic extract of leaves and found that the major components of the extract were hexadecanoic acid (17.8%), ethenylxy-1-octadecane (9.5%), tridecene (7.3 %), eicosene-9 (6.7%), octadecanoic acid (6,7 %), (E)-2-decenol, (6.7%), eicosene-3 (5.1 %) and eicosane (4.5%) [26].

Table 2. Chemical composition of essential oils from *Warionia saharae*

Origin	Chemical composition of EOs (major constituent)	Ref (Date)
Morocco	Eudesmol (42.25%), linalool (8.63%), nerolidol (17.26%).	[25] (1985)
Morocco	Eudesmol (52.7%), nerolidol; (17.4%), linalool (5.1%), guaiol (2.4%), terpinen-4-ol (1.4%), 1,8-cineol (1.2%).	[27] (2007)
Algeria	Cadinene (27.93%), guaiene (6.27%)	[14] (2010)
Morocco	Eudesmol (38.12%), nerolidol (25.95%)	[17] (2012)
Morocco	Eudesmol (23.74%), nerolidol (17.95%), linalool (16.79%), 1,8-cineole (6.12%)	[28] (2012)
Morocco	Eudesmol (34.9%), nerolidol (23%), linalool (15.2%), camphor (5.3%), terpineol(3.4%).	[16] (2013)
Algeria	Eudesmol (32.87%), isomenthol (6.27%), terpinyl butyrate (5.51%), trans-nerolidol (5.31%), linalool (4.99%), terpinen-4-ol (3.55%) and caryophyllane (3.36%)	[29] (2015)

In 2012, Benyache team while exploring the aqueous-EtOH extract of the aerial part of *W. saharae* collected during the flowering phase in the south-west of Algeria, they identified ten compounds including: β - sitosterol **1** as a major component, Esculetin **2**, Scopoletin **3**, Chrysoeriol **4**, Cirsimaritin **5**, Hispidulin **6**, Luteolin **7**, Quercetin **8**, and the chiral flavonoid Taxifolin **9** [30]

The most interesting work on the phytochemistry of *Warionia saharae* from Morocco dates back more than fifteen years ago, has been done by Sticher team [19, 20, 31]. Thus, bioactivity-guided fractionation of the MeOH-soluble part of the DCM extract led to the isolation of six new cytotoxic oxygenated guaianolides identified as: 6,7-cis-(**10**, **11** and **12**, **13**) 6,7-trans (**14** and **15**), -configured guaianolides [19]. Also, two other cytotoxic dimeric sesquiterpene lactones (**16** and **17**) were isolated [32]. In the first study, authors indicate that, all compounds showed significant cytotoxicity against the KB cancer cell line. The determined IC₅₀ values were 1.0 (**10**), 1.7 (**14**), 2.0 (**15**), 3.3 (**12**), 4.5 (**11**) and 5.5 (**13**) mg/mL, and the acylation of one of the free hydroxy groups resulted in a clear increase of activity [19]. The same team, in continuation of their exploration of methanol soluble part of the dichloromethane extract of the leaves of *W. saharae*, have isolated another compounds, new guaianolide-type sesquiterpene lactones and eudesmane type sesquiterpene respectively, **18**, **19** and **20**, in addition to sesquiterpene lactones **21**, **22**, **23**, together with the known guaiane-sesquiterpene dehydroleucodin **24** and flavone Hispidulin **6** [31].

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5. CONCLUSION

. It is well known that studying species richness patterns at different scales is very important both for ecological, phytochemical and pharmacological explorations.

This review brought together phytochemical research carried out on the endemic medicinal specie: *Warionia saharae*. Based on the valuable information reported on the chemical diversity and bioactivity of compounds, it is concluded that this Saharan specie need to be better investigated. So, this endemic medicinal Saharan specie may be useful by scientists in the field of pharmacology and medicinal chemistry to develop new drug formulations to cure different kinds of illness.

ACKNOWLEDGEMENTS

We are thankful to MESRS and DGRST for the financial support given through this project.

REFERENCES

- [1] Cheriti, A. (2020). Endemic Asteraceae from Algerian Sahara: Potential Medicinal Value and Chemical Diversities, in Asteraceae: *Characteristics, Distribution and Ecology*; edited by Millicent Tessier, Chapter III Nova Science Publishers, New York, USA.
- [2] Cheriti A., Djeradi H., Sekkoum Ka., Boukhobza Z. (2020), The endemic medicinal specie *Warionia saharae* (Asteraceae): A promising source of bioactive natural compounds. *J. Fundam. Appl. Sci.*, 12(1S), 141-157.
- [3] Cheriti, A. (2019). *Limoniastrum feei* from the Algerian Sahara: Ethnopharmacology, Phytochemistry and the Pharmacological Importance, in *Plant sources and potential health benefits*, edited by Iman Ryan, 259-299, Nova Science Publishers, New York, USA.
- [4] Dobignard, A. and Chatelain, C. (2013). *Index synonymique de la flore d'Afrique du nord* [*Synonymic index of the flora of North Africa*], Editions des conservatoire et jardin botaniques, Genève.
- [5] Cheriti, A. (2000). *Medicinal Plants of the Bechar Region, Ethnopharmacologie studies*, CRSTRA Report, Algeria.
- [6] Ozenda, P. (2004). *Flore et Végétation du Sahara* [*Flora and vegetation of the Sahara*], CNRS, Paris
- [7] Wiart C. (2006). *Medicinal plants of the Asia-Pacific drugs for the future*, World Scientific Publishing Co., Singapore
- [8] Bellakhdar, J. (1997). *La pharmacopée marocaine traditionnelle. Médecine arabe ancienne et savoirs populaires* [*Moroccan traditional pharmacopoeia. Ancient Arabic medicine and popular knowledge*], IBIS Press.
- [9] Watillon, C., Gaspar, T., Hofinger, M. and Ramaut, J.L. (1987) "La micropropagation de *Warionia saharae* Benth. & Coss." *Al Biruniya* 4: 35-38.
- [10] Katinas, L., Tellería, M.C., Susanna, A. and Ortiz, S. (2008) "Warionia (Asteraceae): a relict genus of Cichorieae?" *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 65(2), 367-381.
- [11] Bremer, K. (1994) *Asteraceae: Cladistics and classification*. Timber Press, Portland, Oregon.
- [12] Berbaoui, H., Cheriti, A. and Ould El Hadj-Khelil, A. (2018) "Antibacterial Effect of Some Asteraceae of Southern Algeria on Nosocomial Strains of the Genus *Staphylococcus*" *Nat Prod Chem Res* 5: 302. doi:10.4172/2329-6836.1000302.
- [13] Rouissat, L. (2017). *Etude des effets nématicides et molluscicides des extraits de quelques plantes sahariennes*, Doctorat Diss., UAB-Oran 1.
- [14] Cheriti, A., Belboukhari, N., Bombarda, I. and Gaydou, E. (2010) "Antimicrobial Activity and Chemical Composition of the Essential Oil from the Sahara Endemic Medicinal Plant *Warionia saharae* (Asteraceae)" *Rev. Regions Arides*, 23(1), 103-107.
- [15] (a) Belboukhari, M., Cheriti, A. and Belboukhari, N. (2011) "Total phenolic content and *in vitro* antioxidant activity of extracts from the endemic medicinal plant *Warionia saharae*" *Nat. Prod. Ind. J.*, 7(3), 147-150. (b) Keffous, F., Belboukhari, N., Djeradi, H., N.M.Rebizi, Cheriti, A., Sekkoum, K. and Aboul-Enein, H. Y. (2019) "Optimization of the reducing power for antioxidant activity test and application on two medicinal plants" *PhytoChem & BioSub J.* 13(2), 81-85
- [16] Znini, M., Cristofari, G., Majidi, L., El Harrak, A., Paolini, J. and Costa, J. (2013) "In vitro antifungal activity and chemical composition of *Warionia saharae* essential oil against 3 apple phytopathogenic fungi" *Food Sci. Biotechnol.* 22(S1), 113-119.
- [17] Amezouar, F., Badri, W., Hsaine, M., Bourhim, N. and Fougrach, H. (2012) Chemical Composition, Antioxidant and Antibacterial Activities of Leaves Essential Oil and Ethanolic Extract of Moroccan *Warionia saharae* Benth. & Coss." *J. App. Pharm. Sci.*, 2(5), 212-217.
- [18] Amezouar, F., Badri, W., Hsaine, M., Aksim M., Bourhim, N. and Fougrach, H. (2012) "subacute toxicity, anti-inflammatory and antioxidant activities of ethanolic extract of moroccan *warionia saharae* from Tata region" *Intern. J. Pharm. Pharm. Sci.* 4(5), 528-533.

- [19] Hilmi, F., Sticher, O. and Heilmann, J. (2002) "New Cytotoxic 6,7-cis and 6,7-trans configured Guaianolides from *Warionia saharae*" *J. Nat. Prod.*,65, 523-526.
- [20] Hilmi, F., Gertsch, J., Bremner, P., Volovic, S., Heinrich, M., Sticher, O. and Heilmann, J. (2003) "Cytotoxic versus Anti-inflammatory effects in HeLa, Jurkat T and Human Peripheral Blood Cells caused by Guaianolide-Type sesquiterpene lactones" *Bioorg. Med. Chem.* 11, 3659-3663.
- [21] Si-Yuan, P., Shu-Feng, Z., Si-Hua, G., Zhi-Ling, Y., Shuo-Feng, Z., Min-Ke, T., Jian-Ning, S., Dik-Lung, Ma., Yi-Fan, H., Wang-Fun F. and Kam-Ming, K. (2013) "New Perspectives on How to Discover Drugs from Herbal Medicines: CAM's Outstanding Contribution to Modern Therapeutics" *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, DOI: 10.1155/2013/627375.
- [22] a) Cheriti, A., Rouissat, A., Sekkoum, K. and Balansard, G. (1995) "Plantes de la pharmacopée traditionnelle dans la région d'El-Bayadh (Algérie)" *Fitoterapia* 66 (6), 525-538. b) Cheriti, A., Belboukhari, N. and Hacini, S. (2013). "Ethnopharmacological survey and phytochemical screening of some medicinal Asteraceae from Algerian Sahara" *Phytochem & BioSub J.* 7 (2), 52-56.
- [23] Bucar, F., Wube A. and Schmid, M. (2013) "Natural product isolation – how to get from biological material to pure compounds" *Nat. Prod. Rep.* 30, 525–545.
- [24] Colegate, S. M. and Molyneux, R.J. (2007) *Bioactive Natural Products: Detection, Isolation, and Structural Determination*, Second Edition, 2nd Ed., CRC Press.
- [25] Ramaut, J. L., Hofinger, M., Dimbi, R., Corvisier, M. and Lewalle, J. (1985) "Main Constituents of the Essential Oil of *Warionia Saharae* Benth and Coss." *Chromatographia* 20, 193-194.
- [26] Essaqui, A., Elamrani, A., Benaissa, M., Rodrigues, A. I. and Yoongho, L. (2004) "Chemical Composition of the leaves extract of *Warionia saharae* of Morocco" *J. Ess. Oil Bear. Plants* 7(3), 250-254.
- [27] Essaqui, A., Elamrani, A., J. A. Cayuela and Benaissa, M. (2007) "Chemical Composition of the Essential Oil of *Warionia saharae* from Morocco" *J. Ess. Oil Bear. Plants* 10(3), 241 -246.
- [28] Sellam, K., Ramchoun, M., Alem, C., Khallouki, F., El Moualij, B. and El Rhaffari, L. (2012) Chemical composition antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of *warionia saharae* from oases of morocco, In: *Gas Chromatography – Biochemicals, Narcotics and Essential Oils*; Bekir Salih, Ömür Çelikb çak, Eds.; InTech, pp. 213-220.
- [29] Yakoubi, M., Belboukhari, N., Sekkoum, K., Cheriti, A., Bouchekara, M. and Aboul-Enein, H. Y. (2015) "The Chemical Composition of Essential Oil of *Warionia saharae* Benth & Coss. (Fam. Asteraceae) from Southern Algeria" *Current Bioactive Compounds*, 11, 116-121.
- [30] Mezhoud, S., Derbré, S., Ameddah, S., Mekkiou, R., Boumaza, O., Seghiri, R., Benayache, S., Richomme, P. and Benayache, F. (2012) "Antioxidant Activity And Chemical Constituents Of *Warionia Saharae* Benth. & Coss. (Compositae) From Algeria" *Int. J. Med. Arom. Plants* 2(3), 509-513.
- [31] Hilmi, F., Sticher, O. and Heilmann, J. (2003) "New cytotoxic sesquiterpene lactones from *Warionia saharae*. *Planta Med.* 69(5), 462-464

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Functionalization of cyclopentanic 1,3-dicarbonyl derivatives in Eco-Compatible conditions

Riad M. Kerbadou¹, Aouicha Benmaati^{1,2}, Salih Hacini¹ & Hadjira Habib Zahmani^{1*}

1) Laboratoire de Chimie Fine (L.C.F), Département de Chimie, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université Oran 1 Ahmed BenBella, B.P-1524-Menouar, 31 100 - Oran, Algérie.

2) Ecole Nationale Polytechnique d'Oran M.A., ENPO, B.P-1523-Menouar, Oran, Algérie.

*Corresponding author Email:

Received: October 2, 2019; Accepted: November 25, 2019

Corresponding author Email habibzahmanihadjira@gmail.com

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcsj/2020.14.-1-29

Abstract: The 1,3-dicarbonyl derivatives have very interesting chemical properties because of their structure. They constitute a group of exceptional substrates comprising from one to seven adjacent reactive

sites, alternating nucleophilic and electrophilic characters that can be modulated according to the nature of the substituents. This prompted us to study a new multicomponent methodology highlighting the specific reactivity of the α and γ positions of 1,3-dicarbonyl cyclopentanic derivatives with alkyl halides and aldehydes, under microwave or ultrasonic irradiation. The various functionalized cyclanones obtained by these new economic and ecological methodologies can be used as function distributors.

Key Words: 1,3-dicarbonyl derivatives; multicomponent reaction; microwave; ultrasound; sustainable chemistry.

1. INTRODUCTION

For several years now, the protection of our environment has been at the center of political, economic and industrial concerns. New modes of operation have emerged and should be developed to meet these major challenges. They focus above all to synthesize products by

minimizing wastes formation and using low toxic reagents by rapid, efficient and low energy costs reactions.

Microwave processes offer many advantageous specificities compared to conventional heating techniques [1]. The most important properties are the effect of volumetric heating for more efficient and selective heating, a temperature increase of the order of a few seconds and an almost instantaneous energy transfer, which gives it a great flexibility of use [2].

On the other hand, it is well known that ultrasonic radiations can activate molecular structures and accelerate the course of chemical reactions. [3]. Sonochemistry requires only the presence of a liquid to transmit its power. Its uses in synthesis extend to organometallics and catalysis, including phase transfer and solid support types. More recently, sonochemistry has also been used to increase the efficiency of enzymatic reactions and as a promoter in electrochemical and photochemical processes. In the last five years, ultrasound engineering has progressed in parallel with increasing interest in chemical applications. There are now a number of larger scale devices available for intensification of sonochemical reactions [4].

Multicomponent reactions, another green synthetic methodology, involve at least three reagents in a one-step reaction process to form a new molecular structure incorporating the majority of the initial atoms. [5].

These reactions, very effective in terms of atom economy and selectivity, make it possible to obtain complex and varied structures in a single synthesis step, without isolating the intermediate products formed during the course of the reaction. This type of synthesis, which saves time, energy, solvents and other consumables, considerably reduces its impact on the environment, in particular by producing less waste. [6, 7].

The aim of this work is to show that the combination of cyclopentanone 1,3-dicarbonyl derivatives, alkyl halides and aldehydes under microwaves or ultrasounds irradiation, -as non-conventional activation methods-, is effective for the synthesis of highly functionalized cyclopentanones by multicomponent reactions.

2. RESULTS & DISCUSSION

Few years ago, we studied and generalized a new multicomponent methodology highlighting the specific reactivity of the α and γ positions of cyclic β -ketoester and β -ketoamide derivatives with halides and aldehydes respectively [8-10]. We have thus shown that substrates with four adjacent reactive sites and a quaternary center can be obtained stereoselectively in good yields and under particularly economical conditions. The overall sequence was carried out under mild conditions using 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) in a dry mixture of THF / MeOH with the 1,3-keto esters for 30 hours at room temperature. In the case of ketoamides, the reaction takes place in MeOH as solvent and requires heating under reflux from 24 to 30 hours.

In this work, we propose to study the effects of ultrasound or microwaves on our multicomponent reaction. The Dieckmann ester was used as a cyclopentanone-ester and the cyclopentanone-amides were prepared beforehand [11, 12].

We started our study with Dieckmann ester, 2-furfuraldehyde and allyl bromide:

Table 1. Optimization of the operating conditions with the Dieckmann ester

entry	Methods	Time	Yield
1	Ambient temperature	30 h	74
2	Microwaves (120 °C)	30 min	50
3	Microwaves (150 °C)	30 min	39
4	Microwaves (150 °C, 300w, without solvent)	30 min	25
5	Ultrasounds (40°)	4 h	50
6	Ultrasounds (40°, without solvent)	4 h	75

Under standard conditions, after 30 hours at room temperature, we had access to α , γ -difunctionalized products with a yield of 74% (test 1). Realizing our "one pot" reaction under microwave irradiation, the reaction time is considerably reduced (30 min). The reagents used in the DBU /THF mixture containing 10 mol% MeOH, under microwave at 120 ° C., lead after 30 minutes to the product of the multicomponent reaction with a yield of 50% (test 2).

At the temperature of 150 ° C for 30 minutes, in a THF / MeOH mixture or without solvent, the yields of the reaction decrease (tests 3 and 4). These decreases are probably due to the degradation of the starting products at this temperature. On the other hand, this multicomponent reaction carried out without solvent in an ultrasound tank at 40 ° C, leads to the expected product with a similar yield compared to the conventional conditions, but the reaction time has decreased considerably from 30 hours to 4 hours (tests 4 and 5).

Subsequently, we applied these reaction conditions for five-membered ring β -ketoester - Dieckmann ester- and β -ketoamides with a variety of commercial aldehydes and halides.

With the Dieckmann ester, the condensations with aldehydes and alkyl halides under microwave irradiation were carried out at 120 ° C for 30 minutes. The results obtained show that 2-furfuraldehyde gives better performances than benzaldehyde in this multi-component reaction. However, the microwave activation of our reactions did not increase the yields. Functionalized cyclopentanones are obtained with average yields but with significantly shorter reaction times.

Under ultrasonic irradiation in solvent-free conditions, the results are better. We had access to α , γ -difunctionalized products with satisfactory yields ranging from 50% to 75% after 4 hours of reaction time.

Schéma 1. Generalization of the methodology with the Dieckmann ester

In parallel, we were interested in generalizing and studying this multicomponent reaction with monosubstituted and disubstituted cyclopentanic β -ketoamides (secondary and tertiary ketoamides, respectively). In this case, it is necessary to combine the base -DBU- with a protic solvent, and methanol was found to be more efficient in terms of protic use.

Table 2. Optimization of the operating conditions with β -ketoamides

entry	R', R''	Methods	Time	Yield
1	H, allyl	Reflux	24 h	95
2	H, allyl	Microwaves (150 °C)	30 min	68
3	H, allyl	Microwaves (150 °C, without solvent)	30 min	57
4	H, allyl	Ultrasound (40°C)	2 h	90
5	H, allyl	Ultrasound (40°C, milieu sec without solvent)	2 h	92
6	Ally, allyl	Reflux	48 h	52
7	Ally, allyl	Microwaves (150 °C)	45	48
8	Ally, allyl	Microwaves (150 °C, without solvent)	45	48
9	Ally, allyl	Ultrasound (40°C)	2 h	60
10	Ally, allyl	Ultrasound (40°C, without solvent)	2 h	65

The reaction of five-membered ring ketoamides with aromatic aldehydes and alkyl halides in the presence of DBU must be carried out under reflux of methanol to provide clean and fully stereoselective conditions. The monosubstituted ketoamide was much more reactive in our cascade reaction which in this case was always complete (test 1). The functionalized product is obtained with a good yield and in a shorter reaction time than that of disubstituted β -ketoamides. With the latter, the reaction is not complete and we obtained the α,γ -arylidene product with an average yield after 48 hours at reflux of methanol (test 6).

Under microwave irradiation, there is a decrease in the yield compared to the reaction carried out by conventional heating. As noted above, the secondary β -ketoamide gives access to the desired product with an excellent yield over the tertiary (tests 2-4). Under sonochemical irradiation, our multicomponent reaction gives better results, especially in dry conditions (tests 4, 5, 9 and 10). The functionalized cyclopentanones are obtained in good yields and in a very short reaction time. We noticed that kinetics were 24 times faster in the case of tertiary β -ketoamide.

We have also generalized our cascade with others ketoamides, and others aldehydes and halides. Our three-component transformation activated by microwave or ultrasonic irradiations proves to be rather general and gives reproducible results, whatever the β -ketoamides used. Difunctionalized cyclopentanones are obtained in good yields and with a relatively short reaction time compared to conventional conditions.

Schéma 2. Generalization of the methodology with β -ketoamides

For the tertiary β -ketoamides, the sonochemically activated reactions gives significantly higher yields compared to the reactions made under microwaves irradiations or conventional heating. Finally, it should be noted that the secondary ketoamides have in fact proved much more reactive in our reactions, which in this case are always complete.

3. EXPERIMENTAL DETAILS

The chemicals and solvents used in this work are commercial products. Thin layer chromatography (TLC) was performed on Merck 60F254 silica plates. The product separations by column chromatography were carried out on Merck silica gel 230-400 mesh. NMR spectra were recorded on Bruker Avance 300 and Avance 400 (300 and 400 MHz) in a deuterated solvent. The chemical shifts δ are given in part per million (ppm) and the coupling constants are expressed in Hertz (Hz). Reactions under microwave irradiation were carried out in a Microwave Aton Paar apparatus, Monowave Model 300 at 850 W power. Reactions under ultrasonic irradiation were carried out in the Wise Cleaner - DH.WUC.D06H at a frequency of 40 KHz.

Activation by microwave

In a microwave tube, the 1,3-dicarbonyl derivative (1 mmol) is placed in 3 ml of THF containing 10% of methanol in the case of β -ketoesters and 5 ml of only methanol in the case of β -ketoamides. The corresponding aldehyde and halide are added to the proportions (1.1 mmol / 2 mmol) respectively for the case of β -ketoesters and to the proportions (2 mmol / 2 mmol) for the case of β -ketoamides. At the end, 3 mmol of DBU is added. The tube is closed and put in the microwave for a period of 30 minutes at 150 ° C. The solvent is evaporated under vacuum. The oily residue is neutralized with 10 ml of a 1N hydrochloric acid solution. After extraction with diethyl ether (3 x 10 mL), the organic phases are washed with water (3 x 10 mL) and saturated NaCl solution (10 mL). After drying over magnesium sulfate, the solution is filtered and evaporated under reduced pressure. Products are then purified by chromatography on silica gel.

Ultrasonic activation

In a test tube, the 1,3-dicarbonyl derivative (1 mmol) is placed in 3 ml of THF containing 10% of methanol in the case of β keto esters and 5 ml of only methanol in the case of β -ketoamides. The corresponding aldehyde and halide are added to the proportions (1.1 mmol / 2 mmol) respectively for the case of β -ketoesters and to the proportions (2 mmol / 2 mmol) for the case of β -ketoamides. At the end, 3 mmol of DBU is added. The test tube is immersed in an ultrasonic bac at 30 to 40 ° C and the mixture is monitored by TLC in order to follow the progress of the reaction. The solvent is evaporated under vacuum. The oily residue is neutralized with 10 ml of a 1N hydrochloric acid solution. After extraction with diethyl ether (3 x 10 mL), the organic phases are washed with water (3 x 10 mL) and saturated NaCl solution (10 mL). After drying over magnesium sulfate, the solution is filtered and evaporated under reduced pressure. Products are then purified by chromatography on silica gel.

CONCLUSION

In this work, we have shown that the combination of 1,3-dicarbonyl derivatives, alkyl halides and aldehydes under microwaves or ultrasounds -as non-conventional activation methods-, were effective for the synthesis of highly functionalized cyclanones by multicomponent reaction. Compared to conventional heating, microwave activation allows a considerable gain in reaction time. Yields of functionalized cyclopentanones are moderate probably due to the degradation of the starting products at high temperature and at high pressure. On the other hand, the application of sonochemistry to our methodology gives interesting yields and allows us to carry out the sequence in dry medium at short reaction times.

REFERENCES

- [1] a) Gedye, R.; Smith, F.; Westaway, K.; Ali, H.; Baldisera, L.; Laberge, L.; Rousel, J. *Tetrahedron Lett.* **1986**, 27, 279. b) Giguere, R. J., Bray, T. L.; Duncan, S. M.; Majetich, G. *Tetrahedron Lett.* **1984**, 27, 4945. c) Hayes, B.L. *Microwave synthesis - Chemistry at the speed of light*. CEM publisher, **2002**, 295.
- [2] a) Galema, S. A. *Chem. Soc. Rev.*, **1997**, 26 (3), 233. b) Kappe, C. O. ; Pieber, B. ; Dallinger, D. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2013**, 52 (4), 1088.
- [3] a) Timothy J. M.; John P. L. "Applied sonochemistry, The uses of power ultrasound in chernistry and processing", Wiley-VCH, Weinheim, **2002**. b) Suslick. K. S. *Scientifia American*, **1989**, p. 80-

- [4] a) Mojtahedi, M.M.; Abaee, M.S.; Samianifard, M.; Shamloo, A.; Padyab, M.; Mesbah, A. W.; Harms, K. *Ultrason. Sonochem.* **2013**, 20 (3), 924-930. b) Noei, J.; Khosropour, A.R. *Ultrason. Sonochem.* **2009**, 16 (6), 711-717. c) Li, J.-T.; Xu, W.-Z.; Chen, G.-F.; Li, T.-S. *Ultrason. Sonochem.* **2005**, 12 (6), 473-476.
- [5] a) Rodriguez, J.; Bonne, D., *Stereoselective Multiple Bond-Forming Transformations in Organic Synthesis* Eds.; Wiley: Hoboken, **2015**. b) J. Zhu; Bienaymé, H. *Multicomponent reactions*, Eds. Wiley-VCH, Weinheim, **2005**.
- [6] Coquerel, Y.; Boddaert, T.; Presset, M.; Mailhol, D.; Rodriguez, J. *Multiple Bond-Forming Transformations: The Key Concept toward Eco-Compatible Synthetic Organic Chemistry, In Ideas in Chemistry and Molecular Sciences*; Pignataro, B., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, **2010**, 187.
- [7] a) Domlning, A.; Ugi, I. *Angew. Chem, Int. Ed.* **1993**, 32, 563-564. b) Trost, B.A. *Science* **1991**, 254, 1471-1477.
- [8] Benmaati, A.; Habib Zahmani, H.; Hacini S. *PhytoChem & BioSub Journal.* **2012**, 6(3), 92.
- [9] Habib Zahmani, H.; Viala, J.; Hacini, S.; Rodriguez, J. *Synlett.* **2007**, 7, 1037-1042.
- [10] Habib Zahmani, H.; Hacini, S.; Charonnet, E.; Rodriguez, J. *Synlett* **2002**, 11, 1827-1830.
- [11] Presset, M.; Coquerel, Y.; Rodriguez, J. *J. Org. Chem.* **2009**, 74, 415-418.
- [12] Dechira, K.; Taleb, A.; Benmaati, A.; Hacini, S.; Habib Zahmani, H. *Orient. J. Chem.* **2018**, 34(1), 152-160.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Intérêt Synthétique et Thérapeutique des Amidines

Chiaa Adiche & Douniazad El Abed

Laboratoire de Chimie Fine, Département de Chimie,
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université Oran 1 A. Ben Bella
BP. 1524, EL M'naouer, Oran 31100, Algérie

Received: July 2, 2019; Accepted: November 25, 2019

Corresponding author Email douniazad2000@yahoo.fr

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcbjsj/2020.14.-1-36

Synthetic and Therapeutic Interest of Amidines

Abstract. Amidines, structural units of a large number of biologically active molecules (antiparasitic, antidiabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-malarial,...), many compounds of biological interest, bioactive natural products and certain drugs, constitute synthons useful in organic synthesis. They are important intermediates for the synthesis of many nitrogenous heterocyclic compounds (pyridines, pyrimidines, benzimidazoles, ... and 1,2,4-triazoles). The multiple methods for obtaining amidines from various nitrogen compounds, and their use in organic synthesis and in therapeutics are described in this bibliographic review.

Key words. amidines; nitriles; amides; azides; amidoximes; nitrogenous heterocycles; intermediates; synthetic interest; therapeutic interest

Résumé. Les amidines, motifs structuraux d'un grand nombre de molécules biologiquement actives (antiparasitaires, antidiabétiques, anti-cancéreuses, anti-inflammatoires, anti-malariales,...), de nombreux composés d'intérêt biologique, de produits naturels bioactifs et de certains médicaments, constituent des synthons utiles en synthèse organique. Ce sont d'importants intermédiaires pour la synthèse de nombreux composés hétérocycliques azotés (pyridines, pyrimidines, benzimidazoles,...et 1,2,4-triazoles). Les multiples modes d'obtention des amidines à partir de divers composés azotés, et leur utilisation en synthèse organique et en thérapeutique sont décrits dans cette revue bibliographique.

Mots clés. amidines; nitriles; amides; azides; amidoximes; hétérocycles azotés; intermédiaires; intérêt synthétique; intérêt thérapeutique

1. INTRODUCTION

Les *amidines* possèdent des propriétés chimiques fascinantes en raison de leurs structures. Elles sont largement utilisées en chimie synthétique¹ et médicale.² En effet, ce sont des intermédiaires importants et des blocs de construction intéressants dans la synthèse de plusieurs hétérocycles azotés tels que les pyridines, les pyrimidines, les thiadiazoles, les benzimidazoles, ... et les triazoles. D'autre part, elles se trouvent dans de nombreux produits naturels bioactifs³ et sont identifiées comme d'importants pharmacophores.⁴ Elles sont également considérées comme des agents médicaux et biochimiques importants comme anti-inflammatoires, antibiotiques, antiparasitaires, anticancéreux, etc...

2. STRUCTURES DES AMIDINES

Les *amidines*, analogues azotés des acides carboxyliques, comportant une fonction amino (**NH**) à la place de la fonction (**OH**) et une fonction imino (**>C=NH**) à la place de la fonction carbonyle (**C=O**), ont un caractère basique plus ou moins fort. De même, ce sont les analogues des amides dans lesquels l'atome d'oxygène est remplacé par un groupe **NH** (Figure 1).

Figure 1. Amidines analogues d'acides et d'amides.

Les substituants (R_1 , R_2 et R_3) liés aux deux atomes d'azote sont soit des hydrogènes ou des groupements alkyles ou aryles. Selon le mode de substitution au niveau des deux atomes d'azote, on distingue différents types *d'amidines*. Elles peuvent être cycliques ou acycliques diversement substituées. Le schéma 1 regroupe les structures possibles *d'amidines* aliphatiques.

Il existe aussi d'autres *amidines* cycliques. Leurs principales structures sont représentées sur le schéma 2.

Amidines monocycliques :

Amidines bicycliques :

Schéma 2. Structures amidiniques cycliques.

3. MODE D'OBTENTION DES AMIDINES

La préparation *des amidines* a fait l'objet de nombreux travaux.¹Elles peuvent être obtenues à partir de composés azotés variés : amides, imidates, hétérocycles, ... et azides mettant en jeu des réactions d'addition, de condensation, de substitution nucléophile, de réarrangement, de cyclisation intramoléculaire, de couplage, de cyclodéshydratation, etc... Dans ce qui suit, quelques exemples de préparation *d'amidines* seront présentés, sans chercher à faire une description exhaustive des diverses possibilités de synthèse. Les méthodes les plus courantes seront données. Les différentes voies d'accès aux *amidines* sont illustrées sur la figure 2.⁵

Figure 2. Modes d'obtention des amidines.

3.1. Amidines à partir de nitriles

Les nitriles sont les premiers réactifs utilisés pour la synthèse *d'amidines*. La première synthèse *des amidines* a été effectuée en 1877 par *Pinner*.⁶ Cette synthèse consiste en l'addition d'alcools aux nitriles, en présence d'acide chlorhydrique. Les imidates (iminoéthers) formés, sous l'action d'ammoniac ou d'amines se transforment en *amidines* (Schéma 3).

Schéma 3

Cette réaction est connue sous le nom de réaction de *Pinner*.

Une méthode de synthèse similaire et attractive utilisant une grande variété de nitriles aromatiques ou aliphatiques a été établie par *Schaefer*, en 1961. Elle consiste à additionner les nitriles aux alcools conduisant ainsi à des imidates qui par ajout du chlorure d'ammonium donne le sel *d'amidinium* correspondant (Schéma 4).

Schéma 4

Cette stratégie représente une procédure convenable pour la préparation de sels *d'amidinium* avec d'excellents rendements.⁷

Une synthèse générale *d'amidines* aliphatiques ou aromatiques, mono, di ou tri substituées a été élaborée par formation d'un complexe nitrile-acide de *Lewis*, sur lequel réagit un chlorure pour former un sel de nitrilium. L'aminolyse de ce dernier fournit un sel *d'amidinium* qui neutralisé, en milieu basique, donne ainsi *les amidines* correspondantes (Schéma 5).

Schéma 5

La réaction s'effectue dans des conditions très douces avec des rendements de moyens à bons.⁸

Des synthèses d'amidines plus spécifiques ont été développées par le groupe de Fosberg. Ainsi, des amines primaires de structures variées réagissent avec des organonitriles, en présence d'ions lanthanide (III) [Ln³⁺] pour conduire à des amidines disubstituées avec d'excellents rendements (Schéma 6).

Schéma 6

Il est à noter que les amidines obtenues sont converties en triazines ou en pyridines par ajout d'acétonitrile.

Aussi, l'action de diamines primaires sur les nitriles fournit des amidines cycliques comme le montre la réaction suivante (Schéma 7):

Schéma 7

Cette réaction est facile à mettre en œuvre et elle se fait avec des rendements variant de 70 à 95%. Les réactions citées ci-dessus, faisant intervenir des mono ou diamines primaires, apparaissent comme une voie d'accès viable aux amidines N, N-disubstituées et aux amidines cycliques.⁹

Des tris (triméthylsilyl)amidines ont été préparées par réaction entre des bis (triméthylsilyl) amides de lithium avec des nitriles dans l'éther pour conduire à des intermédiaires, qui par chauffage avec le chlorure de triméthylsilane (Me₃SiCl) dans le toluène, fournit des amidines persilylées. Par ailleurs, l'hydrolyse de ces intermédiaires en milieu acide donne directement les chlorures d'amidine non substitués avec un rendement élevé (Schéma 8).

Schéma 8

Les *amidines* silylées substituées par des groupements attracteurs et donneurs d'électrons sont isolées par distillation sous vide, avec un bon rendement.¹⁰

Une autre méthode très pratique de formation d'*amidines* a été développée à partir de nitriles et d'amides d'alkylchloroaluminium (Schéma 9).

Schéma 9

Des *amidines* mono et disubstituées sont isolées avec des rendements élevés. Il faut souligner que cette méthode peut être aussi appliquée à la préparation des guadinines à partir des *N*-alkylcyanamides.¹¹

L'action du système 3-lithiométhyl-pyridine sur le benzonitrile, suivie par addition du diisopropylamidure de lithium (LDA), conduit aux *amidines* correspondantes. La synthèse de ces pyrrolopyridines est schématisée par la réaction suivante (Schéma 10) :

Schéma 10

Diverses *amidines* bicycliques ont été formées par cette voie avec des rendements moyens en général.¹²

La transformation de l'acétonitrile ou du benzonitrile et d'amines primaires ou secondaires en *amidines* est facilement effectuée, sans solvant et en présence de chlorure de cuivre, avec d'excellents rendements (80-100%). Cette réaction est également performante, dans différents solvants (Schéma 11).

Schéma 11

Cette méthode générale de synthèse directe *d'amidines* à partir d'un nitrile et d'amines de structures variées ne s'applique pas aux amines aromatiques comme par exemple l'aniline.¹³

Mack et al. ont mis au point une nouvelle voie de synthèse *d'amidines* à partir de nitriles et sous catalyse par la *N*-acétylcystéine. Cette stratégie consiste en l'addition de la *N*-acétylcystéine sur le nitrile en premier lieu pour former un imino-thioéther comme intermédiaire qui par ajout d'ammoniac dans un deuxième temps donne *l'amidine* (Schéma 12).

Schéma 12

L'avantage de cette nouvelle méthode est sa compatibilité avec un grand nombre de groupements fonctionnels.¹⁴

Saluste et al. ont montré que l'emploi du *tert*-butylnitrile conduit à *des amidines* cycliques disubstituées par un couplage avec des bromures d'aryle porteurs de groupements amino en position ortho et utilisant le palladium comme catalyseur (Schéma 13).

Schéma 13

La synthèse de ces *amidines* hétéroaromatiques se fait avec de bons rendements.¹⁵

La synthèse d'une série de *benzamidine* isoxazolines *N*-substituées a été élaborée par *Sielecki et al.* à partir de dérivés de benzonitrile dans des conditions de la réaction de *Pinner* avec de bons rendements (Schéma 14).

Schéma 14

Les dérivés *amidiniques* obtenus servent à prévenir et à traiter un certain nombre d'états pathologiques thrombotiques.¹⁶

Des *N,N'*-amidines disubstituées ont été préparées en une seule étape par addition nucléophile directe d'une amine sur un nitrile en utilisant des quantités catalytiques de SmI2 (iodure de samarium) dans des conditions relativement douces. Des alkyl, benzyl et *arylamidines* sont obtenues avec des rendements de moyens à bons à partir des nitriles correspondants (Schéma 15).

Schéma 15

Cette méthodologie donne la possibilité de mieux utiliser SmI2 comme catalyseur en synthèse organique.¹⁷

Dabak a appliqué deux voies de synthèse pour transformer le benzonitrile en dérivés *benzamidiniques* dans différentes conditions: par réaction de *Pinner* [Voie A] et par le biais d'un thioamide [Voie B] (Schéma 16).

Schéma 16

Le chemin (A) a conduit à un faible rendement (20%) ; pour (B) le rendement atteint 50%.¹⁸

Un certain nombre de nouvelles *amidines* cycliques, analogues du chlorambucil, ont été synthétisées, par action d'ammoniac ou de diamines sur un benzonitrile lié à un dérivé furannique (Schéma 17).

Schéma 17

Les *amidines* cycliques, analogues du chlorambucil, ont été examinées pour la cytotoxicité des cellules cancéreuses.¹⁹

L'oxydation d'aminocétonitriles d'hétéroaryle par NiO₂-H₂O ou MnO₂, en présence d'une large gamme d'amines, conduit à des dérivés d'*arylamidines* diversement substitués, accompagnés d'une faible proportion d'amides (Schéma 18).

Y-NH₂ = NH₄OH, NC-NH₂, MeO-NH₂ HCl sel, Me₂N-NH₂, C₂H₁₀N₂NH₂, MeSO₂NH₂, PhNH₂, C₂H₂N₂NH₂
Ar = C₆H₄SNCH, C₄H₂N₂, C₆H₅

Schéma 18

Cette procédure « one-pot » à la fois commode et rapide a permis d'obtenir des structures *amidiniques* attendues avec des rendements de moyens à bons.²⁰

Le traitement de nitriles aromatiques, avec du HCl gazeux sec dans l'éthanol forme des esters d'imidate qui par action sur diverses amines a conduit à des *amidines* avec des rendements modérés (Schéma 19).

Schéma 19

Les *amidines* porteurs d'un noyau benzimidazolique ont montré une bonne activité antibactérienne.²¹

La condensation de cétimines avec des nitriles fluorés, à basse température et en milieu basique, produit des *amidines vinylogues* fluorées avec de bons rendements (Schéma 20).

$R_1 = \text{C}_6\text{H}_5, \text{CH}_2=\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2, p\text{-MeC}_6\text{H}_4, \text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-}$

$R_2 = \text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-}, p\text{-MeC}_6\text{H}_4, \text{CH}_3(\text{CH}_2)_3, p\text{-MeOC}_6\text{H}_4, (\text{S})\text{-}(+)\text{-C}_6\text{H}_5(\text{Me})\text{CH}$

$R_f = \text{CF}_2\text{C}_6\text{H}_5, \text{CF}_2(\text{a-C}_{10}\text{H}_7), \text{CF}_3(\text{CF}_2)_6$

Schéma 20

Les *vinylques amidines*, obtenues par cette voie simple et efficace, à leur tour réagissent avec le triphosgène pour donner des hétérocycles fluorés, à motif pyrimidinique, avec des rendements élevés.²²

Le couplage du 2-amino, 1,3,4-thiodiazole et le perchlorate de cobalt avec l'acétonitrile, fournit directement des complexes de cobalt Co(III) *amidiniques* avec des rendements très élevés (Schéma 21).

Schéma 21

C'est une voie pratique et facile à mettre en oeuvre pour la formation de complexes *amidiniques*.²³

La capacité des iodures de lanthanide à catalyser le couplage acétonitrile-amine est un ajout essentiel aux procédés connus de la préparation *des amidines*. Ainsi, l'addition de l'acétonitrile à l'isopropylamine ($i\text{PrNH}_2$) est favorisée efficacement par les iodures de lanthanide LnI_3 (Schéma 22).

Schéma 22

L'application de cette méthode, avantageuse par rapport à d'autres catalyseurs, a conduit à une *amidine* monosubstituée avec un bon rendement.²⁴

Un certain nombre de dérivés *d'amidines* a été synthétisé par condensation de la 2-cyanopyridine avec diverses 3,4-diaryl-2-imino-4-thiazolines. Aussi, des dérivés *d'amides* ont été obtenus, sous irradiation micro-ondes, par réaction avec l'acide orotique (Schéma 23).

R₁ = H, OMe, OEt

R₂ = Ph, 4-NO₂Ph, 2-NO₂Ph, 4-MeOPh, 4-CH₃COPh, 4-ClPh, 2-MeOPh, 2-MePh

Acide = Acide 2,6-dioxo-1,2,3,6-tétrahydropyrimidine-4-carboxylique ou acide orotique

Schéma 23

L'évaluation de l'activité biologique des dérivés obtenus ont révélé une activité anti-inflammatoire et analgésique intéressante.²⁵

Aussi, d'autres dérivés thiazoliniques ont été convertis par chauffage *enamidines* par action de la 4-cyanopyridine ou la 2-cyanopyridine (Schéma 24).

Schéma 24

Les sulfonamides obtenus sont doués d'une activité anti-inflammatoire.²⁶

Des séries de nouveaux dérivés *amidino-nitro* et *amidino-aminobenzothiazoliques* ont été préparées efficacement par une méthodologie récente et efficace. Cette synthèse a

été effectuée par condensation du chlorure de 4-nitrobenzoyle sur des amines primaires sous leur forme zwitterionique (Schéma 25).

Schéma 25

Des tests biologiques ont permis de montrer l'activité anti-tumeur et antiproliférative des produits obtenus.²⁷

Une synthèse rapide et pratique d'arylamidines a été décrite par Sävmarker et al. à partir d'aryltrifluoroborates et de cyanamides de potassium. Le couplage a été réalisé par catalyse au palladium Pd (II) et sous activation micro-ondes (Schéma 26).

Schéma 26

Cette nouvelle approche a fourni des arylamidines substituées et non substituées correspondantes avec des rendements modérés à excellents.²⁸

3.2. Amidines à partir d'amides et de thioamides

Une des premières synthèses d'amidines à partir d'amides a été réalisée en 1949. Cette synthèse consiste à additionner un isocyanate sur un amide. C'est ainsi que la *N,N'*-diphénylbenzamidine a été obtenue à partir du benzanilide, au reflux du toluène (Schéma 27).

Schéma 27

Le rendement du produit final de la réaction ne dépasse pas les 44%.²⁹

Des amidines *N,N'*-disubstituées ont été préparées par action du pentachlorure de phosphore sur des amides, suivie de la substitution de l'atome de chlore par une amine primaire (Schéma 28).

Schéma 28

Les rendements d'obtention de ces amidines varient entre 43 et 81%.³⁰

Le tétrakis (diméthylamino) titaneréagit avec des carboxamides *N*-monosubstitués pour conduire à des amidines trisubstituées. Le rendement de la réaction varie en fonction des substituants (Schéma 29).

Schéma 29

Cette réaction apparait comme étant la première conversion directe d'amides en amidines trisubstituées.³¹

La réaction entre le diméthylbenzyl amide et le chlorure de carbamoyle, au reflux du toluène, entraîne la formation du sel d'amidinium correspondant qui par hydrolyse en milieu fortement basique donne une amidine trisubstituée avec un rendement de 86% (Schéma 30).

Schéma 30

Cette procédure a été étendue à d'autres amides comme le formamide, l'acétamide et le butyramide.³²

La réaction entre des sulfonylisocyanates et des amides ou des thioamides permet d'accéder à des thiadiazines qui se dégradent en sulfonyl amidines par élimination d'une molécule de dioxyde de carbone (Schéma 31).

Schéma 31

Les *sulfonamidines* trisubstituées obtenues révèlent une bonne activité antimicrobienne.³³

D'autres amides tels que les *N*-(*tert*-butyloxycarbonyl out-Boc) thioamides sont utilisés pour l'obtention des *N*-(*t*-Boc) *amidines*. Ces dernières ont été préparées par une méthode douce et efficace en additionnant des amines primaires ou secondaires à des *N*-(*t*-Boc) thioamides dans le DMF et en présence de HgCl₂ (Schéma 32).

R = Me, Ph

R'R''NH = morpholine, *t*-butylamine, *p*-méthoxyphénylamine, nitrophénylamine

Schéma 32

Les *N*-(*t*-Boc) *amidines* attendues sont obtenues avec d'excellents rendements.³⁴

Les réactifs de *Vilsmeier* obtenus à partir d'amides secondaires de structures variées aliphatiques et aromatiques et de l'anhydride trifluorométhanesulfonique [(CF₃SO₂)₂O ou Tf₂O] ont réagi avec des amines secondaires pour fournir des sels *d'amidinium* avec des rendements moyens (Schéma 33).

R₁ = R₂ = CH₃ R₃ = H, CH₃, CH₂Cl₂, Ph

Schéma 33

Cette réaction a permis de préparer facilement des sels *d'amidinium* stables avec des rendements moyens.³⁵

Aussi, l'addition d'amines appropriées à des amides préalablement activés avec l'anhydride trifluorométhanesulfonique (anhydride triflique) et la pyridine conduit à

diverses *amidines* disubstituées ou trisubstituées avec des rendements allant jusqu'à 84% (Schéma 34).

Schéma 34

Il est à noter que les conditions de réaction sont plus douces que les méthodes usuelles employées pour les amides comme produits de départ et les réactifs utilisés sont commercialement disponibles ou accessibles rapidement.³⁶

Une méthode simple, pratique et efficace a été réalisée par *Cai et al.* pour la synthèse de *formamidines*, *d'amidines* et *d'α-aminonitriles* à partir du *N,N*-dialkylformamide et d'amines primaires en présence d'un chlorure de sulfonyle (Schéma 35).

Schéma 35

Les produits diazotés formés sont obtenus à température ambiante dans un temps de réaction très court avec d'excellents rendements.³⁷

Kraft et al. ont montré que l'emploi du chlorure du 4-éthylbenzoyle conduit à la synthèse *d'amidines* en trois étapes. Ainsi, l'action du chlorure d'acide sur l'éthylamine en solution aqueuse donne l'amide correspondant qui se convertit en benzimidate par traitement par le tétrafluoroborate de triéthyl-oxonium. La transformation de ce benzimidate en *amidine* se fait en présence de chlorhydrate d'éthylamine (Schéma 36).

Schéma 36

La synthèse de cette *N,N'*-diéthylamidine, en présence d'acide benzoïque forme un complexe sous forme de cristal.³⁸

Kochi et al. ont développé une alkylation hautement diastéréosélective des *N-tert-butanesulfinylamidines*. La condensation de ces derniers avec des ortho-esters en présence d'acide *para*-toluènesulfonique (*p*-TsOH) produit les imidates correspondants qui par ajout de morpholine et de cyanure de sodium comme catalyseur fournit les *sulfinylamidines* escomptées (Schéma 37).

Schéma 37

Les *N-tert-butane-sulfinylamidines* sont obtenues avec de bons rendements.³⁹

Des *amidines* polysubstituées ont été synthétisées par activation électrophile d'amides avec l'anhydride trifluorométhanesulfonique et la 2-chloropyridine (Schéma 38).

R¹ = C₆H₅, 4-BrC₆H₄, 4-MeOC₆H₄, 2-MeC₆H₄

R² = C₆H₅, 2-ClC₅H₁₁, furannyle, thiophényle

Schéma 38

Cette approche « one-pot » est concise et efficace, et les substrats de réaction sont facilement disponibles.⁴⁰

Une nouvelle stratégie a été élaborée pour la synthèse des *N-sulfonylformamidines* par condensation directe de sulfonamides sur des formamides, catalysée par l'iodure de sodium et utilisant le trihydroperoxyde de *tert*-butyle (TBHP) comme oxydant (Schéma 39).

Schéma 39

Les *N-sulfonylformamidines* ont été obtenues avec d'excellents rendements.⁴¹

La synthèse catalysée par les nano-Mg de dérivés d'*amidines* est développée, dans des conditions de réaction exemptes de solvant (SFRC) à 70°C, par réaction entre des amines primaires et des amides (Schéma 40).

Schéma 40

Cette procédure est caractérisée par l'avantage de la réutilisation du catalyseur, d'un temps de réaction plus court ainsi que des rendements élevés.⁴²

Un procédé simple a été développé pour la synthèse en « one-pot » de *N*-sulfonylamidines cycliques à cinq, six et sept chaînons à partir de lactames et de sulfonamides en présence de triéthylamine (TEA). Cette méthode implique une réaction de type *Vilsmeier* favorisée par le chlorure de phosphoryle (Schéma 41).

Schéma 41

Les *N*-sulfonylamidines substituées correspondantes ont été obtenues avec des rendements modérés à bons.⁴³

Récemment *Chow* et *Odell* ont développé un processus de carbonylation-cycloaddition-décarboxylation en cascade, en présence de diacétate de palladium, pour accéder à une gamme de *sulfonylamidines* à partir de *sulfonylazides*, et d'amides en absence de ligands (Schéma 42).

Schéma 42

Les *sulfonylamidines* ont été obtenues avec des rendements modérés à excellents.⁴⁴

3.3. Amidines à partir d'imidates

En 1926, *Hill* et *Rabinowitz* ont rapporté une méthode efficace de synthèse d'*amidines* à partir d'imidates. Dans cet exemple l'action de la *p*-phénétidine sur divers imidates a conduit à des *amidines* analogues de l'holocaine (Schéma 43).

R = éthyle, propyle, butyle, isobutyle, benzyle

Schéma 43

Les *amidines* monosubstituées obtenues présentent une propriété anesthésiante supérieure à celle de l'holocaine.⁴⁵

Les *amidines* peuvent être formées par action d'amines primaires ou secondaires sur des imidates. La réaction entre l'aniline et le *N*-formiate d'éthyle donne lieu à l'*amidine* recherchée (Schéma 44).

Schéma 44

Il est à noter que l'ammoniac et les sels d'ammonium ont été aussi utilisés, ainsi que le milieu acide.⁴⁶

La réaction d'éthylorthoformate avec des alkylamines en présence d'acide acétique conduit à des *formamidines N,N'*-dialkylées avec de bons rendements (Schéma 45).

Schéma 45

Dans les mêmes conditions l'éthylorthoacétate donne des *acétamidines N,N'*-dialkylées.⁴⁷

Les dérivés de l'hydrochlorure du thiobenzimidate traités, à température ambiante, par des amines primaires, dans l'acide acétique, sont convertis en *benzoamidines* correspondantes avec des rendements qui varient entre 55 et 90% (Schéma 46).

R = CH₃, CH₃CH₂, CH(CH₃)₂, C₅H₉, C₆H₅

Schéma 46

C'est une méthode générale de synthèse d'amidines à partir de thioimidates faisant intervenir une catalyse protonique dans un milieu non aqueux.⁴⁸

3.4. Amidines à partir d'amidoximes

Les amidines sont facilement accessibles à partir d'amidoximes. Anbazhagan et al. ont décrit une méthode de conversion régiosélective des O-benzyl-N-arylamidoximes soit en N-arylamidines ou en amidoximes (Schéma 47).

Schéma 47

Ce clivage régiosélective des O-benzyl-N-arylamidoximes palladocatalysé a conduit aux amidines correspondantes avec de bons rendements.⁴⁹

L'action de l'hydroxylamine sur des dérivés du benzonitrile liés à un polymère sur support solide, en présence de diisopropyléthylamine (DIPEA) conduit à des amidoximes. La réduction de ces amidoximes par $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ forme des amidines (Schéma 48).

Schéma 48

Cette méthode se révèle être directe et hautement efficace et peut être appliquée pour les amidines aromatiques et aliphatiques.⁵⁰

Des sels d'amidinium peuvent être préparés par réduction d'amidoximes acylées en présence du formiate de potassium et avec de bons rendements (Schéma 49).

Schéma 49

Cette procédure de synthèse s'est révélée être très simple et efficace.⁵¹

Une méthode de formation de nouvelles *amidines* via une séquence d'estérification d'amidoximes par la L-valine a été développée par le groupe de *Kotthaus* (Schéma 50).

Schéma 50

Cette méthode représente une préparation très efficace d'*amidines* à structure complexe.⁵²

3.5. Amidines à partir d'imidoyles

L'action de l'aniline sur les chlorures de benzimidoyle, obtenus préalablement à partir de benzanilide et d'agents halogénants (SOCl₂ ou PCl₅) produit des *amidines* disubstituées (Schéma 51).

Schéma 51

Les *amidines* triaryliées obtenues avec de bons rendements et une grande pureté ont fait l'objet de tests d'activité anti-VIH.⁵³

Une série d'*amidines* substituées α -fluorées ont été synthétisées par une réaction de substitution nucléophile des chlorures d'imidoyle fluorés par des amines avec des rendements de bons à excellents (Schéma 52).

Schéma 52

La réaction avec les amines aromatiques s'effectue au reflux du toluène, celle des autres amines est performante à température ambiante.⁵⁴

3.6. Amidines à partir d'énamines

De nombreuses *amidines* diversement substituées ont été synthétisées à partir du tosylazide et d'énamines issues de carbonyles et d'aminoesters. La séquence réactionnelle suivante représente cette stratégie de synthèse (Schéma 53).

Les triazolines formées sont instables et elles se réarrangent par perte d'une molécule d'azote pour conduire à des *amidines*.⁵⁵

L'action du tosylazide sur des énamines comportant un groupement triazolyle en absence de solvant a fourni, entre divers produits obtenus, la *N,N*-diméthyl-*N*-tosylformamide avec un faible rendement (Schéma 54).

Schéma 53

Schéma 54

La *sulfonamide* issue de ce protocole a été formée par une rétro-cycloaddition 1,3-dipolaire.⁵⁶

L'équipe de *Farahat* a réalisé la synthèse d'une série d'*amidines* en plusieurs étapes. Dans la première étape l'énamine subit une cyclisation réductrice catalytique en utilisant Pd /C dans du tétrahydrofurane pour former le 1H-indole-6-carbonitrile.

Le schéma ci-après regroupe les différentes transformations que subit cet indole pour aboutir aux *amidines* attendues (Schéma 55).

(a) : $\text{H}_2/\text{Pd}(\text{C})$, THF; (b) : BOC_2O , DMAP, CH_2Cl_2 ; (c) : $\text{ClSn}(\text{CH}_3)_3$, LDA/THF; (d) : I_2/THF ; (e) : $\text{PdCl}_2(\text{PPh}_3)_2$, CuI, TEA, THF, dérivés d'éthynylbenzotrile; (f) : (i) $\text{LiN}(\text{TMS})_2/\text{THF}$

Schéma 55

Ces *diamidines* à structure indolique révèlent une activité antiparasitaire intéressante.⁵⁷

3.7. Amidines à partir d'hétérocycles variés

Une méthode de synthèse a été développée par Tommasiet *al.* donnant accès à des *amidines* hétérocycliques inaccessibles par les voies connues. La stratégie implique la lithiation des hétérocycles par action du butyllithium, suivie par la réaction avec le disulfure de carbone et de l'iodure de méthyle conduisant ainsi au dithiolate (Schéma 56).

Schéma 56

Ce dernier est ensuite chauffé en tube scellé dans une solution ammoniacale pour conduire à des *amidines* hétérocycliques avec de bons rendements.⁵⁸

L'hydrogénation des aminaux dans le méthanol à 20°C en présence d'une quantité catalytique de 10% de Pd / C fournit des *amidines* substituées bicycliques (Schéma 57).

Schéma 57

Les produits finaux *amidiniques* sont obtenus avec des rendements quantitatifs.⁵⁹

L'addition de fluoroalcanesulfonylazides sur des *N*-alkylindoles effectuée à température ambiante et dans différents solvants permet d'obtenir des *amidines* comme produits majoritaires (Schéma 58).

Schéma 58

Les *amidines* sont obtenues avec de faibles rendements. Cependant, l'emploi du 1,4-dioxane conduit à d'excellents rendements.⁶⁰

Une autre catégorie de *fluoroalcanesulfonylamidines* a été synthétisée par réaction entre des *fluoroalcanesulfonylazides* et des dérivés du carbazole. La réaction, menée à température ambiante et dans l'éther a conduit à des *sulfonylamidines* de structure spirannique d'une manière rapide et efficace (Schéma 59).

Schéma 59

Les *fluoroalcanesulfonylamidines*, produits majoritaires de la réaction, sont obtenues avec des rendements modérés.⁶¹

3.8. Amidines à partir d'esters

Les esters peuvent aussi être des réactifs pour la synthèse d'*amidines*. Gielen et al. ont mis au point une méthode douce et efficace pour la conversion directe d'esters aromatiques, benzyliques et aliphatiques en *amidines* (sous forme de leurs chlorures) en utilisant l'amide du méthylchloroaluminium et le méthanol comme agent de trempe (Schéma 60).

Schéma 60

Les *amidines* sont obtenues avec des rendements de moyens à bons.⁶²

Plusieurs *hydroxylamidines* ont été synthétisées à partir d'esters ou d'acides comme l'acide (S) pyroglutamique, l'acide (S)-malique, la (S)-serine. A titre d'exemple, nous citons celle qui se fait par action du bromure de phénylmagnésium et du *t*-Butyldiméthylsilyl Trifluorométhane sulfonate (TBDMSOTf) sur le pyroglutamate de méthyle qui se fait selon la séquence réactionnelle suivante (Schéma 61) :

Schéma 61

L'hydroxylamine bicyclique est isolée avec un rendement de 86%.⁶³

Une série d'amidines conjuguées optiquement actives a été préparée par simple addition d'amidines à des esters acétyléniques (Schéma 62).

Schéma 62

Cette nouvelle famille d'amidines est obtenue dans des conditions variables et avec d'excellents rendements.⁶⁴

3.9. Amidines à partir d'azides

Des énamines de structure variée réagissent avec le tosylazide, en solution dans le benzène et à température ambiante, pour conduire à deux amidines distinctes avec des rendements corrects (Schéma 63).

Schéma 63

La réaction fournit des triazolines intermédiaires qui se transforment en amidines par perte d'une molécule d'azote ou par élimination du composé diazo correspondant.⁶⁵

Aussi, la réaction d'alkylsulfonyles de structure appropriée avec des énamines conduit à des Δ^2 -1,2,3-triazolines instables qui se réarrangent spontanément en amidines par perte d'une molécule de diazométhane (Schéma 64).

Schéma 64

La réaction est effectuée dans des conditions douces avec des rendements moyens.⁶⁶

Boeykens et al. ont décrit la préparation d'amidines à partir de dérivés azétidiniques et d'azides substitués par des groupements électro-attracteurs. La réaction conduit à des intermédiaires triazoliques qui se réarrangent spontanément en amidines pseudocycliques à quatre chaînons (Schéma 65).

Schéma 65

La formation des amidines s'accompagne de la perte d'une molécule de diazométhane.⁶⁷

Une variété de nouvelles amidines fluorées ont pu être facilement synthétisées, dans des conditions douces et avec de bons rendements, par réaction entre des énamines issues de β -cétoesters et de Per (poly)-fluoroalkanesulfonylazides (Schéma 66).

Schéma 66

À côté des amidines, le diazoacétate est obtenu. La réaction menée également avec des β -cétoesters cycliques conduit au même résultat.⁶⁸

Des résultats similaires ont été observés lors de la réaction d'addition des per (poly)fluoroalkanesulfonylazides sur différentes amines secondaires ou tertiaires dans l'acétonitrile à 0°C ou à température ambiante. Cette méthode, décrite par le groupe de Xu, permet de synthétiser des fluorosulfonylamidines et des fluorosulfonylamides (Schéma 67).

Schéma 67

La formation d'amidines peut être expliquée par le piégeage de la vinyllamine-N-substituée générée *in situ* avec les azides.⁶⁹

Shibasakiet al. ont développé une méthode efficace pour la synthèse d'*amidines* bicycliques par attaque intramoléculaire du groupe azido sur une fonction lactone (Schéma 68).

Schéma 68

Cette réaction permet une cyclisation facile dans des conditions douces et avec un nombre d'étapes réduit comparée aux méthodes précédentes. Les *amidines* bicycliques sont obtenues avec de bons rendements.⁷⁰

Une nouvelle méthodologie synthétique pour la préparation d'*amidines* cycliques a été développée à partir des 1,5-aminoalcynes et de sulfonylazides dans des conditions très douces et en présence de $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ (Schéma 69).

Schéma 69

Deux *sulfonylamidines* cycliques sont obtenues facilement avec des rendements élevés.⁷¹

La cycloaddition d'azides organiques avec certaines énamines conjuguées conduit d'une manière régiosélective à des Δ^2 -1,2,3-triazolines qui se transforment en triazoles ou en *sulfonylamidines* selon la structure de l'azide (Schéma 70).

Schéma 70

Les *sulfonylamidines* ont été obtenues, à température ambiante, avec des rendements moyens.⁷²

De plus, les réactions des fluoroalcanesulfonylazides avec des ynamines ont également été étudiées. Ainsi, l'addition d'azoture de fluoroalcanesulfonyl au *N,N*-diéthylamino-*p*-nitrophénylacétylène, générée *in situ* à partir du bromure du 4-nitro-phényl acétylène et de la diéthylamine dans de l'éther anhydre à la température ambiante, conduit à des *α*-*diazoamidines* fluorées (Schéma 71).

Schéma 71

Les composés cibles isolés avec de bons rendements se décomposent graduellement, à température ambiante, en imines correspondantes.⁷³

Des *N,N'*-*diarylamidines* ont été préparées à partir d'arylazides et de chlorures d'aryloxyacétylène par une réaction tandem, à température ambiante dans le dichloroéthane et en présence de triphénylphosphine (Schéma 72).

Schéma 72

Cette méthode « one-pot », simple et efficace, a permis l'obtention des *N,N'*-*diarylamidines* avec de bons rendements.⁷⁴

Une large gamme d'amines tertiaires et d'azotures de sulfonyl ont été couplées en présence du diéthyl azodicarboxylate (DEAD) avec succès et les *N-sulfonylamidines* correspondantes ont été obtenues avec des rendements variables (Schéma 73).

R₁ = 4-CH₃C₆H₄, 2,4,6-(CH₃)₃C₆H₂, 2-Me OOC₆H₄, 4-Me OC₆H₄, 4-ClC₆H₄, 3-NO₂C₆H₄, CH₃(CH₂)₃, 4-CH₃C₆H₄CH₂, 4-PrC₆H₄, 2-thiényl
R₂ = H, Et, Bu R₃, R₄ = Et, Me, Bu, Hexyle, Ph, morpholine

Schéma 73

La déhydrogénation de l'amine tertiaire en présence de l'azodicarboxylate de diéthyle dans le 1,4-dioxane a conduit à l'énamine qui a réagi avec le sulfonylazide pour donner les *N*-sulfonylamidines escomptées.⁷⁵

Une méthode facile a été élaborée pour la synthèse *desulfonylamidines* à partir de sulfonylazides et d'amines tertiaires. L'activation de la liaison α -C-H de l'amine tertiaire, sous l'effet de FeCl₃, a permis de former une nouvelle liaison C-N (Schéma 74).

Schéma 74

Cette approche a été réalisée avec succès dans un temps de réaction très court pour former des *sulfonylamidines* avec d'excellents rendements.⁷⁶

3.10. Amidines à partir d'autres substrats

Des amines portant un groupement nitro subissent une cyclisation intramoléculaire en présence d'acide triflique, pour conduire à des sels *d'amidinium* bicycliques (Schéma 75).

Schéma 75

Les sels *d'amidinium* recueillis avec des rendements de moyens à bons sont utilisés dans la synthèse d'analogues de produits naturels.⁷⁷

4. INTERET SYNTHETIQUE DES AMIDINES

Les *amidines* sont une classe de composés de grande valeur en synthèse organique, par l'existence de deux atomes d'azote (N) liés à un atome de carbone. Elles jouent un rôle important en synthèse organique non seulement comme bases fortes comme par exemple le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène (DBU) ou Le 1,5-Diazabicyclo [4.3.0]non-5-ène (DBN), mais aussi comme intermédiaires réactionnels (Figure 3).⁷⁸

Figure 3. Bases de structure amidinique.

Par ailleurs de nombreux composés azotés de structure très diversifiée comme par exemple les nitriles,⁷⁹ les amines tertiaires,⁸⁰ et autres sont obtenus par l'intermédiaire *d'amidines*. Aussi de nombreux hétérocycles azotés tels que les pyridines, les pyrimidines, les thiadiazoles, ...et les triazoles ont été synthétisés à partir *d'amidines*.

La figure 4 illustre l'éventail des différentes possibilités synthétiques d'hétérocycles mono, di et triazotés offertes par ces composés diazotés.⁸¹

Figure 4. Hétérocycles azotés obtenus par l'intermédiaire d'amidines.

4.1. Synthèse de pyrimidines ou de pyridines

La synthèse remarquable des pyrimidines substituées a été rapportée par le groupe de *Kawase* en 1999. La condensation du 4-trifluoroacétyl 2,3-dihydropyrrole avec une *amidine* comme nucléophile avec le cycle dihydropyrrole a conduit à des trifluorométhyl pyrimidines (Schéma 76).⁸²

Schéma 76

Pratap et al. ont transformé des hydrochlorures *d'amidines*, dans le DMF en présence de KOH, en pyrimidines diarylées. Ainsi, l'action d'une pipéridine substituée sur des hydrochlorures *d'amidines* conduit aux dérivés pyrimidiniques correspondantes avec d'excellents rendements (Schéma 77).⁸³

Schéma 77

Une méthode directe, simple, et efficace pour la synthèse des pyrimidines poly substituées a été réalisée par l'équipe de *Hu* en 2011. L'addition des α -azidovinylcétones sur des *amidines* en présence d'une base a conduit aux 5-aminopyrimidines polysubstituées avec d'excellents rendements. Cette réaction est effectuée dans des conditions douces selon une addition de Michael (Schéma 78).⁸⁴

Schéma 78

La synthèse de pyrimidines trisubstituées a été réalisée avec succès par une transformation « one pot » à partir d'une *amidine* et du 2-alkylidène-tétrahydrofurane. Cette séquence a permis d'obtenir des 4-(3-hydroxyalkyl)pyrimidines avec des rendements allant de 41 à 91% (Schéma 79).⁸⁵

Schéma 79

Une nouvelle synthèse de pyridines fonctionnalisées a été développée par le groupe de *Beccalli*. L'addition d'une amine secondaire sur la 2-one pyranne *amidine* fournit des intermédiaires qui se réarrangent en pyridines (Schéma 80).⁸⁶

Amine = Pipéridine, N-méthylpipérazine, morpholine, carbéthoxypipérazine, diméthylpipérazine

Schéma 80

Des benzopyranopyridines ont été synthétisées à partir des 3-formylcoumarines ou des 3-cyanocoumarin *N-amidines*. Cette méthode a permis l'accès à des polyhétérocycles comprenant le noyau pyridine (Schéma 81).⁸⁷

R = CHO, CN

R₁ = C₆H₅, 4-BrC₆H₄, 4-CH₃OC₆H₄, CH₂C₆H₅

NR₂ = morpholine, diéthylamine

Schéma 81

Les 3-nitro-2H-pyran-2-one *acétamidines* réagissent avec une amine secondaire cyclique ou aliphatique pour former en une seule étape deux intermédiaires qui se réarrangent en deux pyridines différemment substituées (Schéma 82).⁸⁸

R₁ = Ph, Et, Pr, CH₂Ph

NR₂ = morpholine, diéthylamine

NY₂ = diéthylamine, morpholine, pipéridine

Schéma 82

4.2. Synthèse de thiadiazines

Des 1,2,4-benzothiadiazines ont été obtenues par condensation des chlorures *o*-halo-benzènesulfonyle substitués avec des *amidines* en présence de carbonate de potassium comme base. La présence d'un groupement attracteur sur le cycle benzénique des chlorures *o*-halo-benzènesulfonyle a permis d'obtenir les dérivés thiadiazines attendus avec succès et avec de bons rendements (Schéma 83).⁸⁹

Schéma 83

4.3. Synthèse benzimidazoles et quinazolines

La synthèse de benzimidazoles et de quinazolines hautement fonctionnalisés a été rapportée par le groupe de Gupta en 2010. Cette stratégie consiste en une *N*-arylation et *N*-benzoylation d'amidines avec des *o*-nitro-arènes suivie par une réduction du groupement nitro et une réaction de transamination intramoléculaire. Les benzimidazoles sont obtenus avec des rendements très élevés allant de 91-97% (Schéma 84).⁹⁰

Schéma 84

L'emploi des mêmes amidines dans différentes conditions réactionnelles en présence du dicyclohexylcarbodiimide (DCC) et le 1-hydroxybenzotriazole (HOBT), ont conduit à des quinazolines avec d'excellents rendements (Schéma 85).⁸⁷

Schéma 85

Une stratégie douce et pratique pour la synthèse de fluoroalkylbenzimidazoles *via* une cyclisation intramoléculaire oxydante d'*amidines* fluorées par le diacétate d'iodobenzène ou PIDA a été décrite par l'équipe de *Zhu*. Cette approche fournit des benzimidazoles avec des rendements élevés et une excellente tolérance de différents groupes fonctionnels (Schéma 86).⁹¹

Schéma 86

Aussi l'obtention de benzimidazoles peut s'effectuer facilement par *N*-arylation intramoléculaire des *ortho*-bromoarylamidines, en présence de la diméthyléthylènediamine (DMEDA) et catalysée par le cuivre. La cyclisation se produit dans des conditions douces avec des rendements quantitatifs (Schéma 87).⁹²

Schéma 87

Une réaction mettant en jeu des *amidines* aromatiques, des aldéhydes aromatiques et des isocyanides, en présence de BDMS [bromo(diméthyl)sulfonium] comme catalyseur, fournit des imidazopyridines avec d'excellents rendements en un temps de réaction très court et sans avoir recours à une purification ou séparation par chromatographie (Schéma 88).⁹³

R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = H R₁ = R₂ = R₃ = H, R₄ = Me R₁ = R₂ = R₄ = H, R₃ = Me

R₁ = R₃ = Me, R₂ = Br, R₄ = H R₅ = *t*-Bu, cyclohexyle, 2-Morpholinoéthyle

Ar = 4-ClC₆H₄, 4-BrC₆H₄, 3-OHC₆H₄, C₆H₅, 4-NO₂C₆H₄, 4-MeC₆H₄, 2,4-OMeC₆H₃, 2,3,4-OMeC₆H₂

Schéma 88

Une large gamme de benzimidazoles a été synthétisée avec succès, par transamination intramoléculaire en présence de Cu₂O, à partir de chlorures d'*amidine* et d'*ortho*-halogénoanilines avec des rendements élevés allant jusqu'à 90% (Schéma 89).⁹⁴

Schéma 89

4.4. Synthèse des 1,2,4-triazoles

Des 3,5-diaryl-1,2,4-triazoles ont été synthétisés par substitution nucléophile intermoléculaire des chlorhydrates *d'amidine* en présence de $\text{Cu}(\text{OTf})_2$ comme catalyseur. Cette séquence « one pot » a permis d'obtenir les triazoles avec des rendements moyens (Schéma 90).⁹⁵

Schéma 90

4.5. Autres synthèses

L'addition des *chlorobenzamidines* sur des énamines β,β -disubstituées dans le chloroforme, à température ambiante a conduit à des *benzamidines* et à des imidazolines diversement substituées par cyclisation avec des rendements modérés (Schéma 91).⁹⁶

Schéma 91

Des N-vinylques *amidines* comportant un groupement carboxylate en position 3 se cyclisent, par chauffage dans différentes conditions réactionnelles, en aminopyrrolinones avec des rendements allant de 49 à 76% (Schéma 92).⁹⁷

Schéma 92

5. INTERET THERAPEUTIQUE DES AMIDINES

Les *amidines*, considérées comme des agents médicaux et biochimiques importants sont largement utilisés en chimiothérapie². Quelques dérivés *amidiniques* dotés de propriétés biologiques ou médicinales figurent dans le tableau ci-après :

Tableau 1. Amidines utilisées en thérapeutique

Nom ou symbole	Structure	Thérapie
<i>Pentamidine</i>		Infections parasitaires ⁹⁸ (maladie du sommeil)
<i>Furamidine</i> $R=H$ <i>Parafuramidine</i> $R=OMe$		Antiparasitaire ¹ (thérapie de la maladie du chagas)
<i>DAPI</i> 4,6-diamidino-2-phénylindole		
<i>DB921</i>		

Nom ou symbole	Tableau 1. (suite) Structure	Thérapie
<i>Diamidine</i>		Antiparasitaire ⁹⁹
<i>Amidinobenzisothiazole</i>		Anti-inflammatoire et Analgésique ¹⁰⁰
<i>Phosphoryl amidine</i>		Anti-résorptif ¹⁰¹
<i>TI</i>		
<i>Melagatran</i>		Anti-coagulant inhibiteur contre la thrombine humaine ¹⁰²
<i>LB30812</i>		
<i>T-2307</i>		Antifongique ¹⁰³

Nom ou symbole	Tableau 1. (suite) Structure	Thérapie
<i>Analogue du Melphalan (AB4)</i>		Anticancéreux ¹⁰⁴
<i>C-alkyl amidine</i>		Anti-malarial ¹⁰⁵
<i>Diminazène</i> <i>1,4-(diamidino) benzène (1,4-DAB)</i> <i>S,S-1,4-phénylène-bis(1,2-éthanediy) bisisothiurea (1,4-PBIT)</i>		Antibactérien ¹⁰⁶

6. CONCLUSION

La variété des exemples assez représentatifs décrits dans cette revue bibliographique sur les méthodes de synthèse *des amidines* montre que ces diazacomposés ont des structures très variées et constituent une classe de composés aisément accessibles à partir de plusieurs composés azotés. Ces composés polyvalents diazotés ont une grande importance en synthèse organique. Ce sont des précurseurs de systèmes hétérocycliques azotés variés.

Par ailleurs, le motif *amidinique* se trouve dans la structure de produits naturels bioactifs, dans un grand nombre de molécules biologiquement actives (antiparasitaires, anti-cancéreuses, anti-inflammatoires, anti-malariales,...) et dans certains médicaments.

REFERENCES

1. a) Patai, S., Ed. *The Chemistry of Amidines and Imidates*; John Wiley & Sons : London, **1975**; b) Barton, D., *Comprehensive Organic Chemistry*, Pergamon Press, Oxford, Vol.24,**1979**; c) Patai, S., Rappoport, Z., Ed. *The Chemistry of Amidines and Imidates : Vol. 2*; John Wiley & Sons: Chichester, **1991**, 367-424; d) Aly, A.A. et Ahmed M. Nour-El-Din, A.M., *ARKIVOC*, **2008**, (i)153-194.
2. Greenhill, J. V., Lue, P. *Prog. Med. Chem.* **1993**, 30, 203-326.
3. a) Kumamoto, T., "Amidines and Guanidines in Natural Products and Medicines" In "Superbases for organic Synthesis: Guanidines, Amidines, Phosphazenes and Related Organocatalysts", ed. by Ishikawa, I., John Wiley & Sons Press, West Sussex, UK, **2009**, 295-306.
4. Sielecki, T. M., Liu, J., Mousa, S. A., Racanelli, A. L., Hausner, E. A., Wexler, R. R., Olson, R. E., *Bioorg. Med. Chem. Letters*, **2001**, 11, 2201-2204.
5. Dekorver, K. A., Johnson, W. L., Zhang, Y., Hsung, R. P., Dai, H., Deng, J., G. Lohse, A., Zhang, Y. S. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 5092-5103.
6. a) Pinner, A., Klein, F. *Ber.* **1877**, 10(2), 1889-1897; b) Idem, *Ibid*, **1878**, 11(4), 1475-1487.
7. Schaefer, C.F., Peters, A.G. *J. Org. Chem.* **1961**, 26, 412-418.
8. a) Fuks, R. *Tetrahedron* **1973**, 29, 2147-2151; b) Hanocq, M., Fuks, R. et Lefebvre, G. *J. Pharm. & Biomed. Analysis* **1983**, 1(2), 211-218.
9. Fosberg, J. H., Spaziano, V. T., Balasubramaniam, T.M., Liu, G. K., Kinsley, S. A., Duckworth, C.H., Poteruca, J. J., Brown, P. S., Miller, J. L. *J. Org. Chem.* **1987**, 52, 1017-1021.
10. Boéré, R. T., Oakley, R. T., Reed, R. W. *J. Organometallic Chem.* **1987**, 331, 161-167.
11. Garigipati, R. S. *Tetrahedron Lett.* **1990**, 31(14), 1969-1972.
12. Redhouse, A. D., Thompson, R. J., Wakefield, B. J., Wardell, J. A. *Tetrahedron* **1992**, 48(36), 7619.
13. Rousselet, G., Capdevielle, P., Maumy, M. *Tetrahedron Lett.* **1993**, 34, 6395-6398.
14. Lange, U. E. W., Schafer, B., Baucke, D., Buschmann, E., Mack, H. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 7067.
15. Saluste, C. G., Crumpler, S., Furber M., Whitby, R. J. *Tetrahedron Lett.* **2004**, 45, 6995-6996.
16. Sielecki, T.M., Liu, J., Mousa S. A., Racanelli, A. L., Hausner, E. A., Wexler, R. R., Olson R. E. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2001**, 11, 2201-2204.
17. Xu, F., Sun, J., Shen, Q. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 1867-1869.
18. Dabak, K. *Turk J. Chem.* **2002**, 26, 547-550.
19. Bielawska, A., Bielawski, K., Muszynska, A. *IL Farmaco* **2004**, 59, 111-117.
20. Yin, Z., Zhang, Z., Zhu, J., Wong, H., Kadow, J. F., Meanwell, N. A., Wang, T. *Tetrahedron Lett.* **2005**, 46, 4919-4923.
21. Özden, S., Atabey, D., Yıldız, S., Göker, H. *Bioorg. Med. Chem.* **2005**, 13, 1587-1597.
22. Fustero, S., Piera, J., Sanz-Cervera, J. F., Roman, R., Brodsky B. H., Sanchez-Rosello, M., Acena, J.L., Arellano, C. R. *Tetrahedron* **2006**, 62, 1444-1451.
23. Deng, Y., Liu, J., Zhang, Q., Li, F., Yang, Y., Li, P., Ma. *J. Inorg. Chem. Commun.* **2008**, 11, 433.
24. Bochkarev, M. N., Balashova, T. V., Maleev, A. A., Fagin, A. A., Fukin, G. K., Baranov, E. V. *Inorganica Chimica Acta* **2007**, 360, 2368-2378.
25. Sondhi, S. M., Singh, J., Kumar, A., Jamal, H., Gupta, P.P. *Eur. J. Med. Chem.* **2009**, 44, 1010.
26. Sondhi, S. M., Dwivedi, A. D., Singh, J., Gupta, P.P. *Indian J. Chem.* **2010**, 49B, 1076-1082.
27. Racane, L., Kralj, M., Suman, L., Stojkovic, R., Tralic-Kulenovic, V., Karminski-Zamola, G. *Bioorg. Med. Chem.* **2010**, 18, 1038-1044.
28. Sävmarker, J., Rydfjord, J., Gising, J., Odell, L. R., Larhed, M. *Org. Lett.* **2012**, 14(9), 2394-2397.
29. Wiley, P. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1949**, 71, 3746-3748.
30. Webserter, G. L. et Rodia, J. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1953**, 75, 1761-1762.
31. Wilson, J. D., Wager, J. S. et Weingarten, H. *J. Org. Chem.* **1971**, 36(12), 1613-1615.
32. Haug, E., Kantlehner, W. *Synthesis* **1983**, 35-37.
33. Iwakawa, T., Tamura, H., Masuko, M., Murabayashi, A., Hayase, Y. *J. Pesticide Sci.* **1992**, 17, 131-.
34. Lee, H. K., Ten, L. N., Pak, C. S. *Bull. Korean Chem. Soc.* **1998**, 19 (11), 1148-1149.
35. Sforza, S., Dossena, A., Corradini, R., Virgili, E., Marchelli, R. *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 711.
36. Charette, A. B. et Grenon, M. *Tetrahedron Lett.* **2000**, 41, 1677-1680.
37. Cai, L., Han, Y., Ren, S., Huang, L. *Tetrahedron* **2000**, 56, 8253-8262.

38. Kraft, A., Peters, L., Powell, H.R. *Tetrahedron* **2002**, 58, 3499-3505.
39. Kochi, T., Ellman, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 15652-15653.
40. Wang, J., He, Z., Chen, X., Song, W., Lu, P., Wang, Y. *Tetrahedron* **2010**, 66, 1208-1214.
41. Chen, S., Xu, Y., Wan, X. *Org. Lett.* **2011**, 13 (23), 6152-6155.
42. Das, V. K., Thakur, A. J. *Tetrahedron Lett.* **2013**, 54, 4164-4166.
43. Mulati, A., Wusiman, A. *Heterocycles* **2015**, 91, 2163-2171.
44. Chow, S.Y., Odell, L. R. *J. Org. Chem.* **2017**, 82, 2515-2522.
45. Hill, A. J., Rabinowitz, I. *J. Am. Chem. Soc.* **1926**, 48, 732-737.
46. Roger, R., Neilson, D. G. *Chem. Rev.* **1961**, 61, 179-211 et références citées.
47. Taylor, E. C. et Ehrhart, W. A. *J. Org. Chem.* **1962**, 28, 1108-1112.
48. Schnur, R.C. *J. Org. Chem.* **1979**, 44 (21), 3726-3727.
49. Anbazhagan, M., Boykin, D. W., Stephens, C. E. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 9089-9092.
50. Cesar, J., Nadrah, K., Dolenc, M. S. *Tetrahedron Lett.* **2004**, 45, 7445-7449.
51. Nadrah, K., SollnerDolenc, M. *Synlett* **2007**, 1257-1258.
52. Kotthaus, J., Hungeling, H., Reeh, C., Kotthaus, J., Schade, D., Wein, S., Wolfram, S., Clement, B. *Bioorg. Med. Chem.* **2011**, 19, 1907-1914.
53. Echevarria, A., Santos, L.A., Miller, J., Mahmood, N. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1996**, 6 (16), 1901-1904.
54. Wu, Y. M., Zhang, M., Li, Y. Q. *J. Fluorine Chem.* **2006**, 127, 1168-1174.
55. a) Cassani, F.; Celentano, G.; Erba, E.; Pocar, D. *Synthesis* **2004**, 1041-1046; b) Erba, E.; Pocar, D.; Trimarco, P. *Synthesis* **2006**, 2693-2696; c) Contini A.; Erba E.; Trimarco P. *Arkivoc* **2008**, xii, 136.
56. Efimov, I., Bakulev, V., Beliaev, N., Beryozkina, T., Knippschild, U., Leban, J., Zhi-Jin, F., Eltsov, O., Slepukhin, P., Ezhikova, M., Dehaen, W. *Eur. J. Org. Chem.* **2014**, 2014, 3684-3689.
57. Farahat, A. A., Kumar, A., Say, M., Barghash, A.E.M., Goda, F.E., Eisa, H. M., Wenzler, T., Brun, R. Liu, Y., Mickelson, L., Wilson, W. D., Boykin, D. W. *Bioorg. Med. Chem.* **2010**, 18, 557-566.
58. Tommasi, R. A., Macchia, W. M., Parker, D. T. *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 5947-5950.
59. Shavrin, K. N., Gvozdev, V. D. Nefedov, O. M. *Mendeleev Commun.* **2013**, 23, 31-33.
60. a) He, P., Zhu, S. Z. *J. Fluorine Chem.* **2004**, 125, 1529-1536; b) He, P., Zhu, S. Z. *J. Fluorine Chem.* **2005**, 126, 113-120; c) He, P., Zhu, S. Z. *J. Fluorine Chem.* **2005**, 126, 825-830.
61. He, P., Zhu, S. *Tetrahedron* **2005**, 61, 12398-12404.
62. Gielen, H., Alonso, A. C., Hendrix, M., Niewohner, U., Schauss, D. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 419.
63. Martin, O., Dijkink, J., Rutjes, F.P.J.T. et Hiemstra, H. *Eur. J. Org. Chem.* **2000**, 2000, 115-124.
64. Palacios, F., Alonso, C., Rubiales, G., Villegas, M. *Tetrahedron* **2009**, 65, 1119-1124.
65. Croce, P. D., Stradi, R. *Tetrahedron* **1976**, 32, 865-867.
66. Clerici, F., Pocar, D., Rozzl, A. *Tetrahedron* **1991**, 47, 1937-1944.
67. Kimpe, N., Baeykens, M. *J. Org. Chem.* **1994**, 59, 5189-5191.
68. a) Xu, Y., Wang, Y., Zhu, S. *J. Fluorine Chem.* **2000**, 104, 195-200; b) Zhu, S., Jin, G., Xu, Y. *Tetrahedron* **2003**, 59, 4389-4394.
69. Xu, Y., Zhu, S. *Tetrahedron* **2001**, 57, 4337-4341.
70. Kumagai, N., Matsunaga, S., Shibasaki, M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2004**, 43, 478-482.
71. Chang, S., Lee, M., Jung, D.Y., Yoo, E. J., Cho, S. H., Han, S. K. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, 128, 12366.
72. Brunner, M., Maas, G., Klärner, F. G. *Helvetica Chimica Acta* **2005**, 88, 1813-1825.
73. He, P., Zhu, S. *Tetrahedron* **2006**, 62, 549-555.
74. Yang, Y. Y., Shou, W. G., Hong, D., Wang, Y. G. *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 3574-3577.
75. Xu, X., Li, X., Ma, L., Ye, N., Weng, B. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, 130, 14048-14049.
76. Wang, S., Wang, Z., Zheng, X. *Chem. Commun.* **2009**, 7372-7374.
77. Yaya, S., Fanté, B., Sorho, S., Jean-marie, C., Augustin, A. A. *J. Chem. Sci.* **2007**, 119 (3), 259.
78. a) Oediger, H., Möller, F., Eiter, K. *Synthesis* **1972**, 591-598; b) Hermecz, I. N. *Adv. Heterocycl. Chem.* **1987**, 42, 83-202; c) Baidya, M., Mayr, H. *Chem. Commun.* **2008**, 1792-1794.
79. Caldarelli, M., Biasoli, G., Cozzi, P., Mongelli, N. *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 3551-3554.
80. Clerici, F., Di Mare, A., Gelmi, M. L., Pocar, D. *Communications Synthesis* **1987**, 719-720.
81. Belskaya, N. P., Dehaen, W., Bakulev, V. A. *ARKIVOC* **2010**, (i), 275-332 et références citées.
82. Kawase, M., Hirabayashi, M., Saito, S., Yamamoto, K. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 2541-2544.

83. Pratap, R., Roy, A. D., Kushwaha, S. P., Goel, A., Royb, R., Rama, V. J. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 5845-5849
84. Hu, M., Wu, J., Zhang, Y., Qiu, F., Yu, Y. *Tetrahedron* **2011**, 67, 2676-2680.
85. Bellur, E., Langer, P. *Tetrahedron* **2006**, 62, 5426-5434.
86. Becalli, E. M., Contini, A., Trimarco, P. *Tetrahedron* **2002**, 58, 1213-1221.
87. Becalli, E. M., Contini, A., Trimarco, P. *Tetrahedron* **2005**, 61, 4957-4964.
88. Bertacche, V., Contini, A., Erba, E., Nava, D., Trimarco, P. *Tetrahedron* **2007**, 63, 9652-9662.
89. Cherepakha, A., Kovtunenkov, V. O., Tolmachev, A., Lukin, O. *Tetrahedron* **2011**, 67, 6233-6239.
90. Gupta, S., Agarwal, P. K., Kundu, B. *Tetrahedron Lett.* **2010**, 51, 1887-1890.
91. Zhu, J., Chen, Z., Xie, H., Li, S., Wu, Y. *J. Fluorine Chem.* **2012**, 133, 134-138.
92. Liubchak, K., Nazarenko, K., Tolmachev, A. *Tetrahedron* **2012**, 68, 2993-3000.
93. Khan, A.T., Basha, R. S., Lal, M. *Tetrahedron Lett.* **2012**, 53, 2211-2217.
94. Qu, Y., Pan, L., Wu, Z., Zhou, X. *Tetrahedron* **2013**, 69, 1717-1719.
95. Sudheendran, K., Schmidt, D., Frey, W., Conrad, J., Beifuss, U. *Tetrahedron* **2014**, 70, 1635-1645.
96. Rossi, E., Stradi, R., Benedusi, A. *Tetrahedron* **1987**, 43(20), 4785-4791.
97. a) Palacios, F., Alonso, C., Legido, M., Rubiales, G., Villegas, M. *Tetrahedron Lett.* **2006**, 47, 7815-7818; b) Palacios, F., Alonso, C., Rubiales, G., Villegas, M. *Tetrahedron* **2009**, 65, 1119-1124.
98. Farahat, A. A., Kumar, A., Say, M., Barghash, A.E.D.M., Goda, F. E., Eisa, H. M., Wenzler, T., Brun, R., Liu, Y., Mickelson, L., Wilson, W. D., Boykin, D.W. *Bioorg. Med. Chem.* **2010**, 18, 557-566
99. Huang, T. L., VandenEynde, J. J., Mayence, A., Collins, M. S., Cushion, M. T., Rattendi, D., Londono, I., Mazumder, L., Bacchi, C. J., Yarett, N. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2009**, 19, 5884-5886
100. a) Sondhi, S. M., Dinodia, M., Kumar, A. *Bioorg. Med. Chem.* **2006**, 14, 4657-63; b) Sondhi, S.M., Dinodia, M., Jain, S., Kumar, A. *Eur. J. Med. Chem.* **2008**, 43, 2824-30; c) Sondhi, S. M., Singh, J., Kumar, A., Jamal, H., Gupta, P.P. *Eur. J. Med. Chem.* **2009**, 44, 1010-1015; d) Sondhi, S. M., Dwivedi, A.D., Singh, J., Gupta, P.P. *Indian J. Chem.* **2010**, 49, 1076-1082; e) Sondhi S. M., Rani, R., Roy, P., Agrawal, S.K., Saxena, A.K. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, 45, 902-906; f) Arya, S., Kumar, N., Roy, P., Sondhi, S. M. *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, 59, 7-14.
101. a) Chang, S.Y., Bae, S. J., Lee, M.Y., Baek, S. H., Chang, S., Kim, S. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, 21, 727-729; b) Kim, M. H., Park, M., Song, J. S., Park, S. J., Kim, S. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, 21, 4263-4266; c) Lee, M. Y., Kim, M. H., Kim, J., Kim, S. H., Kim, B. T., Jeong, I. H., Chang, S., Kim, S. H., Chang, S. Y. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, 20, 541-545
102. Gouzy, M.F., Sperling, C., Salchert, K., Pompe, T., Streller, U., Uhlmann, P., Rauwolf, C., Simon, F., Böhme, F., Voit, B., Werner, C. *Biomaterials* **2004**, 25, 3493-3501; b) Chow, S.Y., Odell, L. R. *J. Org. Chem.* **2017**, 82, 2515-2522.
103. a) Turan-Zitouni, G., Sivaci, D. M., Kaplancikli, Z. A., Özdemir, A. *Il Farmaco* **2002**, 57, 569-572; b) Bedi, P.M.S., Mahajan, M. P., Kapoor, V. K. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2004**, 14, 3821-3824; c) Bondock, S., Khalifa, W., Fadda, A. A. *Eur. J. Med.* **2007**, 42, 948-954; e) Ashok, M., Holla, B. S., Kumari, N. S. *Eur. J. Med. Chem.* **2007**, 42, 380-385; d) Mitsuyama, J., Nomura, N., Hashimoto, K., Yamada, E., Nishikawa, H., Kaeriyama, M., Kimura, A., Todo, Y., Narita, H. *Antimicrob. Agents Chemother* **2008**, 52, 1318-1324.
104. Bielawski, K., Bielawska, A., Sosnowska, K., Milytk, W., Winnicka, K., Palka, J. *biochemical pharmacology* **2006**, 72, 320-331
- a) Calas, M., Ouattara, M., Piquert, G., Ziora, Z., Bordat, Y., Ancelin, M.L., Escale, R., Vial, H. *J. Med. Chem.* **2007**, 50, 6307-6315; b) Ouattara, M., Wein, S., Denoyelle, S., Ortia, S. I., Durand, T., Escale, R., Vial, H., Vo-Hoang, Y. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2009**, 19, 624-626.
105. a) Gobis, K., Foks, H., Slawinski, J. i, Sikorski, A., Trzybinski, D., Augustynowicz-Kopec, E., Napiorkowska, A., Bojanowski, K. *Monatsh Chem.* **2013**, 144, 647-658; b) Ando, M., Kamei, R., Komagoe, K., Inoue, T., Yamada, K., Katsu, T., *J. Microbiological Methods* **2012**, 91, 497-500.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Contribution à l'étude anatomique et biochimique des parois du Ricin (*Ricinus communis*)

Hassiba Bokhari-Taieb Brahimi *, Meriem Kaid -Harche, Riad Mezmaze, Hadj Kaddour Douar, Samia Bentourquia & Ikram Hamdani

¹⁾Laboratoire des Productions, Valorisations Végétales et Microbiennes (LP2VM)
Département de Biotechnologies Végétales, Faculté des sciences de la nature et de la vie
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf, Oran 31000, Algérie.

Received: October 8, 2019; Accepted: December 18, 2019

Corresponding author Email bokhari_h@yahoo.fr, hassiba.bokhari@univ-usto.dz

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcbjsj/2020.14.-1-77

Contribution for the anatomical and biochemical study of the Ricin walls (*Ricinus communis*)

Abstract. *Ricinus communis* L. is a shrub of the Euphorbiaceae family. Few works have been devoted to this plant in Algeria. To better know this plant for a better valorization, we proposed to study the composition of cell wall tissues (Cellulose, Hemicelluloses and Pectins) of *Ricinus communis* L., a qualitative analysis of polysaccharide fractions by thin layer chromatography (TLC), this component was completed by an anatomical, histochemical study of young shoots and petioles of the *Ricinus communis* L. The extraction of the cell wall by the protocol of Harche et al, (1991) to give a rate of 64.15%. The extraction of matrix compounds from the plant wall by the Protocol of Chanda et al, (1950) to reveal richness in cellulose with a rate of 52.4% against 15.8% of hemicelluloses. Pectin extraction by the Lamport (1970) and Thibault (1980) protocol gave 0.9% for highly methylated pectins 2.1% for low methylated pectins. The study of the osidic composition of cellulose by C.C.M. reveals the presence of Glucose. The TLC. analysis of hemicelluloses indicates the presence of two oses: glucose and xylose are the more important. Chromatographic analysis of pectins indicates the presence of Galacturonic Acid and Galactose for highly methylated pectins; Galacturonic Acid, Galactose and Rhamnose for low methylated pectins. The histological study of *Ricinus communis* L. twigs showed that the anatomical structure presents the general characteristics of woody plants Dicotyledons, a significant cell wall lignification of vessels and supporting tissues with the presence of the two lignin monolignols (coniferylalcohol and syringyl alcohol).

Key Words. *Ricinus communis* L.; stem; petiol; cell wall; Polysaccharides; analysis; TLC; Anatomy, Histochemistry

Résumé. *Ricinus communis* L. est un arbrisseau de la famille des Euphorbiacées peu étudié en Algérie Pour mieux connaître ce végétal en vue d'une meilleure valorisation, nous nous sommes proposés d'entreprendre un dosage pondéral des composés carbonés (Cellulose, Hémicelluloses et Pectines) des rameaux de Ricinus

communis L., et une analyse qualitative des fractions polysaccharidiques par chromatographie sur couche mince (C.C.M) ,ce volet a été complété par une étude anatomique, histochimique des jeunes rameaux et des pétioles du Ricin. L'extraction du résidu pariétal par le protocole de Harche et al. , (1991) a donné un taux de 64.15%. L'extraction des composés matriciels de la paroi végétale par le Protocole de Chanda et al., (1950) a révélé une richesse en cellulose avec un taux de 52.4% contre 15.8% d'hémicelluloses. L'extraction des pectines par le protocole de Lamport (1970) et Thibault (1980) a donné un taux de 0.9% pour les pectines hautement méthylées et un taux de 2.1% pour les pectines faiblement méthylées. L'étude de la composition osidique de la cellulose par C.C.M révèle la présence du Glucose. L'analyse par CCM des hémicelluloses indique la présence de deux oses majoritaires le glucose et le xylose. L'analyse chromatographique des pectines indique la présence de l'Acide Galacturonique et le Galactose pour les pectines hautement méthylées ; l'Acide Galacturonique, le Galactose et le Rhamnose pour les pectines faiblement méthylées. L'étude histologique des rameaux de *Ricinus communis* L. a montré que la structure anatomique présente les caractères généraux des plantes ligneuses dicotylédones, une importante lignification pariétale des vaisseaux et des tissus de soutien avec présence des deux monolignols des lignines (alcoolconiferylique et alcool syringylique) .

Mots clés. *Ricinus communis* L. ; tige ; pétiole ; tissus ; Polysaccharides ; analyse ; CCM ; Anatomie ; Histochimie.

1. INTRODUCTION

Ricinus communis est un arbre ou arbuste à grandes feuilles palmées (Malathi et al., 2006), de la famille des Euphorbiacées pouvant atteindre 8 à 10 m, il est endémique du nord-est de l'Afrique tropicale, il s'est acclimaté aux différents climats puisqu'il croît dans de nombreux pays chauds. Le ricin est connu pour son huile, les égyptiens l'utilisaient depuis 6000 ans. Il est cultivé dans de nombreux pays chauds d'Arabie, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique pour en extraire de l'huile (Cheema et al., 2010). C'est une espèce ornementale facile à cultiver. Les usages du ricin sont nombreux, il a été employé comme source de combustible. L'huile de ricin est obtenue par pression à froid des graines, c'est un purgatif puissant et très irritant. En culture biologique, la plante de ricin, intercalée entre les pieds de pomme de terre, repousse les doryphores.

Traditionnellement, la plante est utilisée comme laxatif, purgatif, fertilisant, fongicide, insecticide et larvicide, c'est un stimulant, lipolytique, cicatrisant, et possède autres propriétés médicinales. Cette activité de la plante est due aux constituants phytochimiques importants tels que les flavonoïdes, les saponines, les glycosides, les alcaloïdes et les stéroïdes, etc. (Jena, Gupta, 2012).

En Algérie *Ricinus communis* se rencontre dans les lits d'oued, il est présent dans toute l'Algérie (Quézel et Santa (1962). Quelques travaux se rapportant à la toxicité de son huile (Guergour, 2011); Extraction et caractérisation partielle des pectines de *Ricinus communis* (Saoula, 2016). Compte tenu de ses nombreuses vertus, c'est donc un végétal à mieux connaître en vue d'une meilleure valorisation.

Le but de cette contribution est l'étude anatomique et histochimique de la tige et du pétiole ainsi que l'analyse des sous fractions pariétales (cellulose, hémicelluloses et pectines).

2. MATERIEL ET METHODES

Les échantillons qui ont fait l'objet de cette étude ont des tiges de *Ricinus communis* L. poussant dans les conditions naturelles du campus universitaire de l'USTO, les échantillons ont été prélevés le 27. 01. 2019.

2.1. Etude biochimique des composés pariétaux

2.1.1 Détermination de la teneur en eau :

Les fragments sont d'abord pesés et découpés en fragment de 1cm pour déterminer leurs poids frais (PF), le poids sec (PS) est déterminé après passage à l'étuve à la température de 70°C jusqu'à la stabilisation du poids.

La teneur en eau (TE) estimée en pourcentage est calculée selon la formule suivante:

$$TE = (PF-PS)/PF \times 100$$

2.1.2 Préparation de la poudre végétale :

Les fragments secs sont réduits en poudre à l'aide d'un broyeur à couteau de marque RETCH, muni d'un filtre à mailles à porosité 0,5mm.

2.1.3. Extraction du résidu pariétal :

Le résidu pariétal paroi végétale est obtenu par l'utilisation des solvants organiques qui permettent l'élimination des lipides, des tanins, la méthode utilisée est celle décrite par Harche *et al.* (1991). 60 g de poudre végétale sont introduits dans un Erlenmeyer contenant un mélange méthanol chloroforme (1V-1V) et mis sous agitation pendant 14 h sous hotte, cette opération est répétée deux fois. Après filtration sur toile à bluter, le résidu pariétal est mis dans le méthanol sous agitation pendant deux heures pour éliminer les traces de chloroforme, le résidu est ensuite rincé avec l'eau distillée, puis l'acétone et mis à sécher à l'étuve à 60°C avant d'être pesé. Le résidu obtenu contient la lignine, la cellulose, les hémicelluloses et les pectines.

2.1.4 Extraction de la cellulose et des hémicelluloses :

La cellulose et les hémicelluloses sont extraites par le protocole de Chanda *et al.* (1950) qui utilise le NaOH à 4% pour extraire les xylanes et les arabinoxylanes. 20 g de résidu pariétal sont introduits dans un Erlenmeyer contenant 600 mL de NaOH à 4% et mis sous agitation pendant une nuit. Cette opération est renouvelée sur le résidu pour récupérer le maximum des hémicelluloses. Après filtration sur toile à bluter, le résidu est lavé avec l'eau distillée puis avec l'acétone, ensuite séché à l'étuve à 60°C pendant une nuit et pesé. Cela représente la fraction cellulosique. Les deux filtrats obtenus sont neutralisés par l'acide acétique pur, puis précipités dans l'éthanol (1V-3V) pendant une nuit.

Après centrifugation à 3600 t/mn pendant 30 minutes, le culot est lavé par l'eau distillée puis par l'acétone, ensuite séché à l'étuve à 60°C pendant une nuit et pesé. Cela représente la fraction hémicellulosique.

2.1.5 Extraction des pectines :

Les pectines hautement méthylées (PHM) sont extraites à l'eau bouillante (Thibault, 1980), tandis que les pectines faiblement méthylées (PFM) sont extraites à l'EDTA (Ethylène Diamine Tétra Acétique) (Lamport, 1970; Thibault, 1980).

Extraction des pectines hautement méthylées: 20g de résidu pariétal sont mis dans un Erlenmeyer contenant 400 mL d'eau distillée sous agitation pendant une nuit à la température ambiante, puis mis à ébullition sous reflux deux fois deux heures, après filtration sur toile à bluter; le filtrat est concentré au rotavapor puis précipité dans l'acétone à froid (1V-2V) pendant une nuit, après centrifugation, le culot est lavé à l'eau distillée, à l'alcool puis séché à l'étuve à 50°C et pesé, il constitue les pectines hautement méthylées.

Extraction des pectines faiblement méthylées : Le résidu obtenu est traité avec 100 mL d'EDTA à 1 % dans l'eau distillée ajuster avec une solution de NaOH, mis sous agitation pendant six heures à une température de 80°C. Après filtration, la solution obtenue est dialysée contre l'eau courante pendant une nuit, puis contre l'eau distillée 4 fois une heure afin d'éliminer les traces de l'EDTA, le dialysât est concentré au rotavapor, les pectines faiblement méthylées sont récupérés par précipitation dans l'acétone à froid (1V-2V) pendant une nuit, après centrifugation le culot obtenu est lavé à l'eau distillée, à l'alcool puis séché à l'étuve à 50°C et pesé, il constitue les pectines faiblement méthylées.

2.1.6 Analyse qualitative par CCM :

2.1.6.1 Hydrolyse acide :

100mg de la matrice est réalisée sont introduits dans 2 mL d'acide sulfurique H₂SO₄ à 1N dans un bain-marie à 100°C, pendant 4h. Les hydrolysats sont filtrés sous vide sur filtre Büchner en verre fritté n°7. Les filtrats sont neutralisés par le carbonate de strontium en poudre puis filtrés pour éliminer le carbonate de strontium insoluble (Reis, 1975).

L'hydrolyse de la cellulose (10mg) est réalisée dans 1mL de H₂SO₄ à 72% pendant 2h à la température du laboratoire puis ce volume est dilué avec 9mL d'H₂O distillée, l'hydrolyse est poursuivie pendant 2h au bain-marie à 100°C. Les hydrolysats sont filtrés sous vide sur filtre Büchner en verre fritté n°7. Les filtrats sont neutralisés par le carbonate de strontium puis filtrés comme précédemment (Harche et al., 1989).

2.1.6.2 Contrôles chromatographiques sur couche mince des produits d'hydrolyse :

L'analyse qualitative en oses des polysaccharides pariétaux a été réalisée par CCM selon Randerath (1971) sur des plaques de gel de silice 60 G polygram (Merck), de 0.25 mm d'épaisseur. Les sucres témoins D-glucose, D-arabinose, D-xylose, D-galactose et D-rhamnose sont préparés à une concentration de 0,025 g/mL en solution, dans l'eau distillée. Le solvant de migration des sucres préparés selon Adachi (1965) est constitué par un mélange d'acétate d'éthyle (60mL), d'acide acétique (15mL), de méthanol (15mL) et d'eau distillée (10mL). Le révélateur utilisé est un mélange de solution A : 100mL d'aniline dans l'acétone à 2%, solution B: 100mL de diphenyl amine dans l'acétone à

2%. Les deux solutions sont mélangées en ajoutant 10mL d'acide orthophosphorique à 85% (Giri et Nigam, 1953) au moment de l'emploi.

2.2 Etude anatomique et histochimique :

2.2.1 Obtention des coupes :

Les coupes transversales « à main levée » sont réalisées à l'aide d'une lame de rasoir neuve dans les différentes parties des rameaux frais de *Ricinus communis*. Pour la mise en évidence globale des constituants pariétaux, lignines et cellulose, nous avons utilisé la méthode classique vert de Méthyle-rouge Congo sur du matériel fixé dans l'alcool à 70 %. Les lignines à radicaux coniféryls ont été caractérisées par la réaction au phloroglucinol chlorhydrique préparée à 2 % dans l'alcool 95 % (Harche, 1985) une coloration rouge pourpre des parois indique une réaction positive. Les lignines à radicaux syringyls ont été mises en évidence par la réaction de Maüle (Gibbs, 1958; Harche, 1985), les parois répondant positivement à la réaction de coloration apparaissent rose.

3. RESULTATSET DISCUSSION

3.1. Etude biochimique des composés carbonés:

3.1.1 Résultat :

3.1.1.1 Détermination de la teneur en eau :

La teneur en eau des rameaux de *Ricinus communis* L. est regroupée dans le tableau N°1.

Tableau 1. La teneur en eau contenue dans les rameaux de *Ricinus communis* L. exprimée en (g) et en pourcentage(%).

	PF (g)	PS (g)	TE %
<i>Ricinus communis</i> L.	518.48	83.32	83.93

PF : Poids frais PS : Poids sec TE : Teneur en eau

Les résultats obtenus montrent que la teneur en eau dans les rameaux de *Ricinus communis*L. est importante puisqu'il représente environ la majorité du poids de l'échantillon. Les rameaux de *Ricinus communis* L. présentent une teneur en eau de 83.93% du poids total. La teneur élevée en eau dans les rameaux de *Ricinus communis* L. ce qui peut s'expliquer par son origine en effet, *Ricinus communis* L. est un végétal qui croit sous des bioclimats tropicaux et subtropicaux caractérisés par l'existence de deux saisons humides et sèches (Rousset, 2008). Son acclimation dans l'oranaie indique qu'il dispose d'une stratégie adaptative au stress hydrique.

3.1.1.2 Dosage pondéral du résidu pariétal et des fractions polysaccharidique :

Le poids du résidu pariétal est déterminé par pesée après élimination des composés lipidiques, des constituants cytoplasmiques et des pigments.

Rendement du résidu pariétal des rameaux de *Ricinus communis* L. extraits par la méthode de Harche et *al.*, (1991) est indiquée dans le tableau N°2.

Tableau 2. Rendement du résidu pariétal des rameaux de *Ricinus communis* L. en (g) et en pourcentage (%).

	Qté exprimée en g / 62.91 g de la poudre végétale	Pourcentage %
<i>Ricinus communis</i> L.	40.36	64.15

La quantité de la cellulose des rameaux de *Ricinus communis* L. extraite par la méthode de Chanda et *al.*, (1950) à partir du résidu pariétal est regroupée dans le tableau N°3.

Tableau 3. Rendement de la cellulose extraite par la méthode de Chanda et *al.* (1950) en (g) et en pourcentage(%).

		Qté exprimé en g/20g de Poudre pariétal	Pourcentage %
Cellulose	<i>Ricinus communis</i> L.	10.48	52.4

la cellulose extraite des rameaux de *Ricinus communis* L. par le protocole de Chanda et *al.*, (1950) représente la moitié du résidu pariétal , 10.48g soit 52.4% .

La quantité des hémicelluloses des rameaux de *Ricinus communis* L. obtenue à partir du résidu pariétal est regroupée dans le tableau N°4.

Tableau 4. Rendement des hémicelluloses extraites par la méthode de Chanda et *al.*, (1950) en (g) et en pourcentage(%).

		Qté exprimé en g/20g de la Poudre pariétale	Pourcentage %
Hémicelluloses	<i>Ricinus communis</i> L.	3.16	15.8

Nous remarquons de façon générale que le taux des hémicelluloses est relativement faible par rapport à celui de la cellulose, 52.4% contre 15.8%.

Les rendements des pectines hautement méthylées (PHM) et des pectines faiblement méthylées (PFM) des rameaux de *Ricinus communis* L sont regroupés dans le tableau N°5.

Tableau 5. Rendement des pectines hautement méthylées (PHM) et des pectines faiblement méthylées (PFM) des rameaux de *Ricinus communis* L en (g) et en pourcentage

		Qté exprimé en g/20g de poudre pariétale	Pourcentage %
PHM	<i>Ricinus communis</i> L.	0.18	0.9
PFM	<i>Ricinus communis</i> L.	0.42	2.1

Ces résultats montrent que la fraction des pectines faiblement méthylées est presque deux fois plus importante que la fraction des pectines hautement méthylées, un taux de 2.1% contre 0.9%.

3.1.1.3 Analyse des polysaccharides pariétaux par chromatographie sur couche mince à partir du résidu pariétal, après une hydrolyse acide:

L'analyse de la cellulose obtenue à partir du résidu pariétal après une hydrolyse acide a montré la présence d'un seul spot son Rf correspond au Glucose (**Fig. 1**).

La migration des hémicelluloses extraites à partir du résidu pariétal de *Ricinus communis* L. a montré la présence de deux spots et après leurs comparaison avec les Rf des sucres témoins utilisés, nous avons identifié les sucres suivants : Glucose, Xylose (**Fig. 1**).

L'analyse chromatographique sur couche mince des pectines hautement méthylées (PHM) a montré la présence de trois spots dont leurs Rf a permis de révéler l'existence de l'Acide Galacturonique, Galactose (**Fig. 1**).

L'analyse des pectines faiblement méthylées (PFM) a montré la présence de trois spots délimité après leur comparaison aux témoins leurs Rf correspondent respectivement à l'Acide Galacturonique, Galactose et Rhamnose (**Fig. 1**).

Dans le chromatogramme apparaissent des petits spots correspondent à des oligosaccharides non identifiés.

Fig. 1. Analyse chromatographique sur couche mince (CCM) de la cellulose, Hémicelluloses et des pectines hautement et faiblement méthylées des rameaux de *Ricinus communis* L.

3.1.2 Discussion :

L'analyse biochimique de la fraction pariétale des rameaux de *Ricinus communis* L. a montré qu'elle est composée de cellulose, des hémicelluloses et des pectines. D'après (Robert et Roland, 1989) les parois végétales sont constituées principalement de cellulose, des hémicelluloses, des pectines et des lignines.

Les parois de *Ricinus communis* L. présentent un taux en cellulose d'environ 52.4%. Nos résultats sont presque semblables à ceux obtenus chez certaines dicotylédones comme les parois primaires de *Rosa glauca* qui contiennent 55% de cellulose (Chambat et al., 1984), l'hypocotyle de *Linum usitatissimum* avec 54% de cellulose (Morvan et al., 1991) et les péricarpes de *Quercus suber* et *Quercus ilex* (Mébaraki et al., 2019) avec des taux respectifs de 36.5% et 47.7% de cellulose.

Au contraire des teneurs plus faibles en cellulose ont été rencontrées chez d'autres dicotylédones tels que le Peuplier (Simon et Timell, 1978), le Rosier (Chambat, 1982) et les racines jeunes de *Retama raetam* (Bokhari-Taieb Brahim et al., 2015) avec des taux respectifs de 22%, 24% et 27 % de cellulose.

Le pourcentage de la fraction hémicellulosique obtenue chez *Ricinus communis* L. est moins importante que celui de la fraction cellulosique (15,8-52,4%). Ce qui est en accord avec les travaux de Reis (1975), qui confirme que la diminution des composants matriciels et l'augmentation du taux de la cellulose dans les cellules de l'hypocotyle de Soja (*Phaseolus aureus*) est un marqueur de vieillissement. La quantité des pectines extraite est relativement faible environ 0.9% pour les PHM et 2.1% pour les PFM, ceci peut s'expliquer par la

présence des liaisons covalentes qui lient les pectines aux autres constituant pariétaux (Cartier,1986), où elles forment des liaisons plus ou moins fortes d'une part entre elles et d'autre part avec les autres macromolécules pariétales telles que les lignines et les cires (Robert et Roland,1989). L'extraction des pectines rencontre beaucoup de difficultés due à l'existence de la structure en boîte à œuf qui rend difficile le pouvoir de chélation par l'EDTA (Thibault et Saulnier, 1991, Golovchenko et al., 2012).

Les résultats obtenus permettent d'observer que les PFM constituent la fraction la plus importante par rapport à la fraction des PHM. La quantité de la paroi, le taux de la cellulose, des hémicelluloses et des pectines chez les rameaux de *Ricinus communis* L. permet d'avancer que ce végétal présente des potentialités de valorisation en biotechnologie végétale. En effet ces molécules sont proposées dans la bio-sorption de métaux (Hachem et al. , 2012) ; ou dans la bio-sorption de cholestérol (Copikova et al ., 2013) ; certaines hémicelluloses présentent des propriétés immuno-stimulatrices (Ebringerova et Heinze ,2000, Caffall, Mohnen, 2009) ou inhibitrices de la prolifération cellulaire (Barbat et al., 2010). De même que les pectines de *Punica granatum* ont montré des propriétés immuno-stimulatrices et inhibitrices de la prolifération de cellules cancérigènes (Varghese et al. ,2019).

L'analyse qualitative de la fraction cellulosique par C.C.M des rameaux de *Ricinus communis* L. à partir du protocole de Chanda *et al.*, (1950) ; a montré que la cellulose est constitué de ramification de glucose. D'après Barnoud (1980) la cellulose est une macromolécule formée uniquement d'un enchainement linéaire constitué de milliers de D-glucose reliés par une liaison glucosidique β (1 \rightarrow 4).Ceci nous confirme que l'hydrolyse acide est complète et la cellulose extraite est pure.

L'hydrolyse acide des hémicelluloses des rameaux de *Ricinus communis* L. extraite à partir du résidu brut a fait apparaitre deux oses glucose et xylose. Le glucose est l'ose majoritaire donc la chaine principale est une glucane. La présence de xylose lié à la chaine suggère que les hémicelluloses de *Ricinus communis* L. sont de type xyloglucanes. D'après Valent et Albershaim (1974) chez les dicotylédones la paroi est surtout formé de xyloglucanes neutres et arabinoxylanes neutres et d'arabinoxylane acides.

L'analyse qualitative par C.C.M des fractions pectiques à partir du résidu pariétal montre qu'elles sont constituées pour les PHM l'Acide galacturonique, le Galactose et pour les PFM l'Acide galacturonique , le galactose et le Rhamnose.

Théoriquement, les pectines hautement méthylées et faiblement méthylées possèdent la même composition osidique, la différence entre elles résident dans le degré de méthylation (nombre de groupement méthyl branchés sur la chaine polygalacturonique). L'absence du rhamnose dans les pectines hautement methylées est expliquée par sa position au niveau des coudes pectiques qui sont des endroits où l'hydrolyse est difficile à réaliser.

D'après Thibault et Saulnier, (1991) la libération des oses neutres des pectines est délicate puisqu'il convient de doser à la fois l'arabinose qui est très sensible à l'hydrolyse acide et le rhamnose qui par sa forte liaison avec l'acide galacturonique est très difficile à libérer.

3.2 Etude anatomique et histochimique :

3.2.2 Résultats :

3.2.2.1 Etude anatomique et histologique des tiges et de pétiole de *Ricinus communis* :

L'examen au microscope photonique des coupes transversales réalisées dans la tige et le pétiole de *Ricinus communis* montre qu'il y a la présence de plusieurs types de tissus. De l'extérieur vers l'intérieur on observe chez la tige et le pétiole (Planche I)

Planche I

Coupes transversales dans le pétiole (Fig .1 et 2) et dans la tige de Ricin (fig.3 et 4)
Coloration au vert de méthyle rouge Congo

M : parenchymémédullaire ; Mx :metaxylème ; PL parenchymeligneux ; F :fibres ;
ph : phloème PC : parenchyme cortical ; CS :pochesécrétrice ; Ep :épiderme

- **Un épiderme** : constitué d'une seule assise de cellules à parois épaisses recouvertes d'une cuticule épaisse ;

- **Le collenchyme** : de type rond est formé de cellules à parois épaisses cellulosiques ;
- **Le parenchyme** : est formé de cellules arrondies à parois jointives contenant beaucoup d'amidon chez la tige ;
- **Les tissus conducteurs** : sont bien différenciés regroupés en pachytes dans le pétiole, la présence de peu de vaisseaux de métaxylème dans le parenchyme ligneux de la tige indique que le rameau est jeune (1an) les rayons sont de type unisériel; le phloème forme un anneau les parois cellulaires sont colorées en rose.

3.2.2.3 Mise en évidence des lignines à radicaux coniféryls :

La réaction au phloroglucinol chlorhydrique est positive, uniquement dans les parois du xylème de la tige et du pétiole de *Ricinus communis* qui prennent une coloration rose pourpre. Cette réaction traduit la présence de radicaux coniféryls (tableau 6) :

Tableau 6. Mise en évidence des lignines à radicaux coniféryls

	Epiderme	Parenchyme cortical	Parenchyme médullaire	Phloème	Xylème
Tige	+-	+-	+	-	+
Pétiole	-	-	-	-	+

(-) réaction négative (+) Réaction positive (+-) réaction plus ou moins positive

3.2.2.4 Mise en évidence des lignines à radicaux syringyls :

La réaction de Maule met en évidence la présence de radicaux syringyls, ces derniers apparaissent colorés en rouge pourpre dans les tissus lignifiés de *Ricinus communis* (tableau 7)

Tableau 7. Mise en évidence des lignines à radicaux syringyls

	Épiderme	Parenchyme cortical	Parenchyme médullaire	phloème	Xylème
Tige	-	-	-	-	+
Pétiole	-	-	-	-	+

(-) reaction négative (+) Réaction positive

Le xylème est en cours de différenciation les parois sont minces et cellulosiques. Au niveau de certaines cellule la lignification a commencé d'où la réaction est positive à ce niveau.

3.2.3 Discussion :

L'étude anatomique des tiges de *Ricinus communis* rappelle ce qui a été déjà observé chez la plupart des tiges dicotylédones (Deysson, 1965 et Camefort, 1972). Chez le rameau du ricin les fibres xylémiennes occupent une place importante d'où leur rôle mécanique ; Ces

éléments sont communes à plusieurs espèces ligneuses (Robert et Catesson ,1990 ; Errouane ,2007).

L'abondance des lignines à radicaux coniféryls dans les parois du xylème confirme que ces monomères sont formés en premier au cours de la biosynthèse des lignines. Les monolignols diffèrent par le nombre de groupement méthoxy OCH₃ portés par le cycle aromatique : 1 OCH₃ pour alcool coniférylique et 2 OCH₃ pour l'alcool sinapylique (Monties, 1985). La présence de ces deux monolignols confirme l'appartenance de *Ricinus communis* dans sous-embanchement des Angiospermes, la présence faible des syringyils dans les éléments du xylème indique que la lignification n'est pas achevée et la présence de collenchyme confirme que ce sont des organes en croissance.

CONCLUSION

L'analyse biochimique des composés pariétaux de *Ricinus communis* L. a permis d'évaluer la teneur des différentes fractions polysaccharides et de connaître la composition osidiques de chaque fraction.

Le dosage pondéral indique que la paroi occupe une place importante dans les tissus des rameaux de *Ricinus communis* L., elle représente environ la majorité du poids de l'échantillon qui est de 64.15%.

La cellulose reste le composant majeur des polysaccharides de la paroi (environ 52.4%) par rapport aux hémicelluloses (15.8%) et aux pectines (3%). L'analyse des polysaccharides pariétaux par CCM montre que la cellulose est de type glucane, les hémicelluloses sont de type xyloglucanes. Les pectines hautement méthylées montrèrent la présence de l'Acide Galacturonique et de Galactose et les pectines faiblement méthylées contiennent de l'Acide Galacturonique, Galactose et Rhamnose.

L'étude histologique des rameaux et des pétioles de *Ricinus communis* L. a montré que la structure anatomique présente les caractères généraux des plantes ligneuses Dicotylédones. La présence d'un collenchyme indique que la tige et le pétiole étudiés sont des organes jeunes.

Cette étude a montré qu'une importante lignification pariétale des tissus de soutien (fibre xylémiennes et rayons ligneux). La présence d'un tissu conducteur très développé assure une bonne conduction de l'eau et des nutriments vers les différents organes aériennes.

En perspective, Il sera intéressant d'identifier les polysaccharides et de caractériser leur structure par les méthodes de purification et d'analyse telles que la CPG, HPLC et RMN. La modification des hémicelluloses et des pectines extraites en vue de mettre en évidence d'éventuelles propriétés biologiques sur le plan scientifique ou susceptibles de conduire à des applications agricoles ou médicales est une perspective envisagée dans la poursuite de cette étude.

REFERENCES

- Adachi, 1965. In: Ghebregzabher M., Rufinis S., Monaldi B., Lato M. Thin-layer chromatography of carbohydrates. *J. Chromatogr.* (1976), 127: 133-162.
- Barbat A, Moine C, Krausz P, Gloaguen V. Extraction, characterization and biological properties of a 4-O-methyl glucuronoxylan from hard wood. A review In *Comprehensive Bioactive Natural Products* (2010), Vol. 6 : Extraction, Isolation & Characterization.
- Barnoud F. La cellulose. In : Monties B. Les polymères végétaux, éd. Gautier Villars. Paris(1980), 66-86p.
- Bokhari-Taieb Brahimi H., Faugeron C., Hachem K., Kaid-Harche M. and Gloaguen V. Investigation of parietal polysaccharides from *Retama raetam* roots. *Afr. J. Biotechnol* (2015), Vol. 14(29), pp. 2327-2334.
- Caffall K.H., Mohnen D. The structure, function, and biosynthesis of plant cell wall pectic polysaccharides. *Carbohydr. Res.* (2009), 344 : 1879– 1900.
- Camefort H. Morphologie des végétaux vasculaires. Cytologie, anatomie, adaptation. Ed. Doin, (1972), 407.
- Cartier N. les polysaccharides de la paroi primaire des cellules de *Rubus fruticosus* cultivées en suspension. Intervention des polyosides endogènes dans leur réarrangement au cours de la croissance. Thèse de doctorat. Univ. Grenoble (1986), 466 p.
- Chambat G., 1982. In Cartier N. Les polysaccharides de la paroi primaire des cellules de *Rubus fruticosus* cultivées en suspension. Intervention des polyosides endogènes dans leur réarrangement au cours de la croissance. Thèse de doctorat. Univ. Grenoble (1986), 466 p.
- Chambat G., Barnoud F., Joseleau J. P. Structure of the primary cell walls of suspension cultured *Rosa glauca* cells. Polysaccharides associated with cellulose. *Plant Physiol.* (1984), 74: 687-693.
- Chanda S. K. , Hirst E. L., Jones J. K. N. and Percival E. G. V. The constitution of xylan from esparto grass (*stipa tenacissima*, L.). *J. Chem. Soc.* (1950), 1289-1297.
- Cheema N. M., Muhammad A., Ghulam Q., Malik A. R. Characterization of castor bean genotypes under various environments using SDS6PAGE of total storage proteins. *Pak. J. Bot.* 4(2010) 2(3): 1797-1805.
- Copikova J, Taubner T, Tuma J, Synytsya A, Duskova D, Marounek M. Cholesterol and fat lowering with hydrophobic polysaccharide derivatives. 3rd International Polysaccharide Conference , EPNOE, 2124 October 2013, Nice-France
- Deysson G. La cellule végétale. Structure et fonctionnement. 2ème éd., Paris. (1965), 270p.
- Ebringerova A., Thomas H. Xylan and xylan derivatives – Biopolymers with valuable properties, 1: Naturally occurring xylans structures, isolation procedures and properties. *Macromolecular Rapid Communications* (2000), 21(9):542 - 556

- Errouane K. Anatomie et histologie des tiges et des feuilles de l'arganier d'Algérie (*Argania spinosa* (L.) Skeels Thèse de magistère (2007).
- Gibbs, R.D. The Maule reaction, lignins and the relationships between woody plants. In : The physiology of forest trees(1958). éd.k.V. THIMANN, The Ronald Press Company, New-York. 269-312p.
- Giri, Nigam., 1953. In Ghbregzabher M., Rufinis S., Monaldi B., Lato M. Thin-layer chromatography of carbohydrates. Jour. Chromatogr. (1976) 127: 133-162.
- Golovchenko VV, Khramova DS, Shashkov AS, Otgonbay YS, Ovodovar D, Chimidsogzol A. Structural characterisation of the polysaccharides from endemic Mongolian desert plants and their effect on the intestinal absorption of ovalbumin. Carbohydr. Res. (2012), 356 : 265272.
- Guergour H. Etude de la toxicité d'huile de *Ricinus communis* L sur les animaux de laboratoire université Ferhat Abbas , Sétif (2011).
- Hachem K, Astier C, Chaleix V, Faugeron C, Krausz P, Kaid-Harche M, Gloaguen V. Optimization of Lead and Cadmium Binding by Oxidation of Biosorbent Polysaccharidic Moieties. Water Air Soil Poll. (2012), 223(7) : 3877-3885.
- Harche M. Différenciation et structure pariétale des fibres foliaires de l'Alfa (*Stipa tenacissima* L.). Thèse de Doctorat d'Etat. Univ. Pierre et Marie Curie. (1985), 88p.
- Harche M., Darzens D., Catesson A.M. Etude expérimentale de la délignification des fibres foliaires de l'Alfa (*Stipa tenacissima* L.). Ann. Sc.Nat.Bot., (1989), 13^{ème} sér. , 10,27-34 p.
- Harche, M.; Tollier, M.T.; Monties, B. et Catesson, A.M. Caractérisation comparée des constituants polyosides (lignines et acides phénoliques) des parois cellulaires de trois graminées subdésertiques pérennes : *Stipa tenacissima* L., *Lygeum spartum* L., et *Aristida pungens* L. Cellulose Chem. Technol (1991), 25 : 11-17p.
- Jena J. Gupta AK. *Ricinus communis* Linn: A phytopharmacological Review Int J PharmPharmSci, (2012) Vol 4, Issue 4, 25-29.
- Lampart D.T.A. Cell wall metabolism. Ann. Rev .Plant Physiol. (1970), 21:235-270.
- Langeron . Précis de microscopie. Masson and Cie Ed., Paris, France (1938), pp : 1205.
- Malathi, B .RameshS .Venkateswara K. R. Dashavantha V. R. Agro bacterium-mediated genetic transformation and production of semi looper resistant transgenic castor (*Ricinus communis* L.). Euphytica,(2006) 147: 441–449
- Mébarki M, Hachem K, Kaid HarcheM . Lignocellulosic fraction of the pericarps of the acorns of *Quercus suber* and *Quercus ilex*: isolation, characterization, and biosorption studies in the removal of copper from aqueous solutions. Pol. J. Chem. Tech. (2019), Vol. 21, No. 3
- Monties B., Les Polymères Végétaux. Polymères Pariétaux et Alimentaires non azotés. Ed. Gauthier-Villars, Paris (1980).
- Morvan C., Abdulhafez A.M., Jauneau A. et Demarty M. Les composés pectiques, marqueurs de la croissance du Lin. Bull. Soc. Bot. Fr., 138, Actual Bot. (1991), (343-350).

Quezél P. Santa S. Nouvelles flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales, (1962) Tome II Ed CNRS, Paris.

Randerath R. Chromatographie sur couche mince. Gauthier Villars, Paris (1971), 398p.

Reis. Etude préliminaire des polysaccharides des parois cellulaires dans l'hypocotyle en croissance du *Phaseolus aureus*. C.R.Acad. SCI. (1975), Paris, sér.D, 281, 123-126p

Robert et Catesson A.M. Organisation végétative Ed. Doin, Paris (1990), 255 p.

Robert D., Roland J.C. Biologie végétale : Caractéristiques et stratégie évolutive des plantes. Tome1 : Organisation cellulaire. Ed. Doin, Paris (1989), 259 p.

Saoula B. Afif R. Extraction et caractérisation partielle des pectines de *Ricinus communis*. Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Master université de Constantine (2016).

Simon B.W. et Timell T.E. , 1978. In Cartier N. Les polysaccharides de la paroi primaire des cellules de *Rubus fruticosus* cultivées en suspension. Intervention des polyosides endogènes dans leur réarrangement au cours de la croissance. Thèse de doctorat. Univ. Grenoble (1986), 466 p.

Thibault J. F.(1980). Les substances pectiques-In : Monties B. Les polymères végétaux. Ed. Gauthier Villars, Paris (1980), 232-251.

Thibault JF. , Saulnier L. Difficultés expérimentales de l'étude des macromolécules pectiques. B. Soc. Bot. Fr. (1991), 138 : 319-337

Valent B. S., Albersheim P. The structure of plant cell walls. V. On the binding of xyloglucan to cellulose fibers, Plant Physiology. (1974), 54:105-108.

Varghese S., Manu M. J, Aravind S.R, Unnikrishnan B.S, Raveendran Pillai K, Sreelekha T.T. Immuno-stimulatory plant polysaccharides impede cancer progression and metastasis by avoiding off-target effects. International immunopharmacology (2019), 73 : 280-292.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Approche ethnobotanique et inventaire floristique des plantes médicinales dans la région de Doui Thabet (Saida-Ouest Algérien)

Sid Ahmed Aouadj^{1,*}, Okkacha Hasnaoui^{1,3} & Yahia Nasrallah^{2,3}

¹Laboratoire d'écologie et gestion des écosystèmes naturels

Faculté SNV-STU, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algérie.

²Laboratoire de Biotoxicologie, Pharmacognosie et Valorisation Biologique des Plantes

Faculté des Sciences, Université Dr Tahar Moulay, Saida, Algérie.

³Département de Biologie, Université Dr Tahar Moulay, Saida, Algérie.

Received: October 7, 2019; Accepted: December 29, 2019

Corresponding author Email sidahmedaouadj@yahoo.com

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcbjsj/2020.14.-1-92

Ethnobotanical Approach and Floristic Inventory of Medicinal Plants in the Doui Thabet Region (Saida-Western Algeria)

Abstract. An ethnobotanical and floristic study of medicinal plants was carried out in the area of Doui Thabet (Saida, Western Algeria). It was done in order to compile a catalog (list) of medicinal plants in this area and to collect as much information as possible about the various therapeutic uses practiced by the population of the agglomerations in this zone. Using 100 questionnaire cards, the ethnobotanical survey was conducted during three campaigns (2017-2019). The results we obtained allowed to identify 73 medicinal plants which are divided into 62 genera and 31 families among which three families clearly dominate this flora: the Asteraceae, Anacardiaceae and Lamiaceae, in particular. Our results show that seeds and hardwoods are the two most used parts. In addition, digestive disorders occupy the first order with a rate of 30%, followed by uro-genital disorders (15%) and cutaneous affections (10%). These results constitute a very important source of information and make it possible to valorize the taxa with large consumption on the one hand and to release the threatened species with the aim of preserving them.

Key Words. Ethnobotany; floristic inventory; medicinal plants; valorization; Doui Thabet.

Résumé. Une étude ethnobotanique et floristique des plantes médicinales a été réalisée dans la zone de Doui Thabet (Saida-Ouest Algérien). Elle a été faite dans le but d'établir un catalogue (liste) des plantes médicinales de cette zone et de collecter le maximum d'informations concernant les différents usages thérapeutiques pratiqués par la population des agglomérations dans cette zone. A l'aide de 100 fiches questionnaires, l'enquête ethnobotanique a été menée pendant trois campagnes (2017-2019). Les résultats que nous avons obtenus ont permis de recenser 73 plantes médicinales qui se répartissent en 62 genres et 31 familles parmi lesquelles trois

familles dominant nettement cette flore : les Asteraceae, Anacardiaceae et Lamiaceae, notamment. Nos résultats montrent que les graines et les feuillues constituent les deux parties les plus utilisées. En outre, les affections digestives occupent le premier ordre avec un taux de 30%, suivies des troubles uro-génitales (15%) et des affections cutanées (10%). Ces résultats constituent une source d'informations très importante et permettent de valoriser les taxons à large consommation d'une part et dégager les espèces menacées dans le but de les préserver.

Mots clés. Ethnobotanique; inventaire floristique; plantes médicinales; valorisation; Doui Thabet.

1. INTRODUCTION

Malgré le progrès de la pharmacologie et la médecine, l'usage thérapeutique des plantes est présent dans plusieurs pays du monde et surtout en Afrique et dans le monde arabe à cause de l'absence d'un vrai système médical [1]. D'après l'Organisation mondiale de la Santé, plus de 80% de la population mondiale repose sur la médecine traditionnelle pour leurs besoins de soins de santé primaires [2].

A ce sujet Salhi *et al.*[3] a signalé que les plantes médicinales constituent un patrimoine précieux pour l'humanité et plus particulièrement pour la majorité des communautés démunies des pays en développement qui en dépendent pour assurer leurs soins de santé primaires et leurs subsistances. Selon Ngbolua *et al.*[4] le recours aux plantes médicinales pour divers problèmes de santé et non seulement un choix, mais serait aussi lié à la pauvreté et aux coûts élevés des médicaments modernes. Zerbo [5, 6] a souligné que de nombreux pays tropicaux possèdent des structures sanitaires moins développées, moins équipées voire inexistantes.

Le pouvoir antibactérien et antifongique de ces substances d'origine végétales a fait l'objet de nombreuses études *in vitro*[7]. L'ethnobotanique est parmi les sciences qui s'intéressent à la médecine traditionnelle (phytothérapie). Les espèces végétales sont très riches du point de vue nombre et diversité [8]. Selon Quayou [9], il existe 500.000 espèces végétales à l'échelle du globe terrestre, dont 80.000 médicinales. L'Algérie, par la richesse floristique, constitue un réservoir phytogénétique très important, avec environ 3744 taxons [10], cependant, la flore médicinale algérienne reste méconnue jusqu'à présent et les informations relatives à ces dernières sont fragmentaires.

Fourent et Roque sont les premiers qui ont publié des travaux sur les plantes médicinales en 1942 ou ils ont inventoriés 200 plantes [11]. Deux ouvrages récents sur la flore médicinale de l'Algérie ont été publiés par Beloued [12] et Baba Aïssa [11].

Certains auteurs ont essayé de valoriser des huiles essentielles de certaines plantes et de déterminer leurs activités biologiques tels que : Hasnaoui *et al.* [13] sur l'évaluation de l'activité antifongique des huiles essentielles de *Chamaerops humilis* L. sur des souches isolées des silos de stockage ; Tadjeddine *et al.*[14] sur l'étude phytochimique de la partie aérienne d'*Eruca vesicaria* ; Benhissen *et al.*[15] sur l'effet de l'extrait aqueuse de *Daphne gnidium* ; Aouidi *et al.*[16] sur la capacité anti oxydante de l'olivier et Rouissat *et al.*[17] sur l'effet des extraits de quelques *Astéraceae* (*Launaea arborescens* et *Warionia saharae*) sur quelques nématodes à kyste (*Globodera* sp).

D'autres études se sont intéressées aux flores médicinales régionales dont les plus importantes ont été menées par Hasnaoui *et al.*[18] dans la région de Tlemcen, Miara *et al.*[19] sur la Phytothérapie et taxonomie des plantes médicinales spontanées dans la région de Tiaret (Algérie), Nasrallah [20] dans la région Sud Ouest de l'Algérie, Cheriti *et al.* [21] dans la région d'El Bayadh et de Bechar, Kefifa [22] dans la zone stéppique de la wilaya de Saida et Aouadj *et al.*[23] dans les monts de Saida.

En outre, les changements globaux notamment la sécheresse et la rareté des précipitations, les incendies répétés, le pâturage et la surexploitation, rend difficile la régénération des espèces naturelles.

La valorisation des ressources naturelles est une préoccupation qui devient de plus en plus importante dans de nombreux pays. Ainsi, depuis son assemblée générale, l'OMS recommande l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments à base des plantes en vue de standardiser leur usage et les intégrer dans les systèmes de soins conventionnels [24].

La présente étude est réalisée dans la zone de Doui Thabet. Elle a pour but de contribuer à la connaissance des plantes médicinales dans la région Nord de Saida, d'élaborer un catalogue de ces plantes et de collecter le maximum d'informations concernant la thérapeutique pratiquée par la population.

2. MATERIELS ET METHODES

2.1. Présentation de la zone d'étude

La zone de Doui Thabet est située au nord-ouest de Saida (Ouest Algérien) et couvre une superficie de l'ordre de 5631 ha. Elle se présente sous la forme d'une vaste zone montagneuse et fait partie des monts de Saida. Elle regroupe 5 agglomérations rurales (Ain Baida, Fidjel, Merdja, Remal et Ain Moussa). Sur le plan bioclimatique elle se situe dans le semi-aride avec une période sèche assez longue qui va du mois de Mai à Octobre; une période pluvieuse de Novembre à Mars (la moyenne annuelle des pluies varie entre 300 et 350 mm); une température moyenne maximale de 35 °C et la minimale est de 2 °C.

2.2. Méthodologie

Afin d'aboutir à nos attentes nous avons divisé le travail en trois phases:

1. Enquêtes auprès de la population de 5 agglomérations dont le nombre d'habitants est de 4978 [25]. Dans ce contexte nous jugé utile de n'interviewer que les gens capables de nous fournir des informations fiables. Au total 100 fiches (questionnaires) ont été remplies puis analysées finement. Les enquêtes ont été réalisées durant les années 2017, 2018 et 2019. Un complément d'informations nous a été fourni par les tradipraticiens (herboristes) de la ville de Saida.
2. Nous avons effectué des sorties sur terrain pour inventorier les espèces qui se cantonnent dans la zone d'étude. Ce travail a été effectué durant la bonne période phénologique des années 2017 à 2019.
3. Identification des espèces au laboratoire d'écologie et gestion des écosystèmes naturels (LEGEN) de l'université de Tlemcen en utilisant les clés de détermination usuelles afin de dégager les noms scientifiques [26-28]. Cette étape a été suivie par une détermination des noms locaux utilisés par la population. Cette phase nous a été d'un grand intérêt car elle représente la clé de voûte de cette investigation. Les informations collectées sur les plantes sont comme suit: nom local, les usages thérapeutiques, les parties utilisées, fiabilité des traitements, l'utilisation...etc.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

Les différents résultats obtenus sont répertoriés selon:

- L'utilisation de la plante dans le traitement des maladies
- Les parties utilisées
- Utilisation des plantes médicinales selon le sexe
- Utilisation des plantes médicinales selon l'âge
- Utilisation des plantes médicinales selon le niveau intellectuel
- Fiabilité des traitements à base de plantes

3.1. Analyse floristique et usage médicinal local

A partir des fiches techniques ethnobotaniques et des différentes enquêtes auprès des tradipraticiens nous avons élaboré un listing des espèces et leurs utilités en médecine traditionnelle (Tableau 1). Ce travail avait été combiné avec les espèces recensées dans la zone d'étude.

L'analyse floristique montre que 73 taxons inventoriés sont utilisés en médecine traditionnelle. Elles sont réparties en 62 genres et 31 familles botaniques dont 29 appartiennent à l'embranchement des Angiospermes. L'embranchement des Gymnospermes est représenté par 4 espèces appartenant à 2 familles (Pinaceae et Cupressaceae). Sur les 31 familles identifiées, trois familles dominent nettement cette flore et elles totalisent à elles seules 20 espèces, soit 32.85 % de l'effectif total. Les familles les plus importantes numériquement sont :

- *Asteraceae* : 10 espèces, soit 13.69 % ;
- *Anacardiaceae* : 4 espèces, soit 5.47 % ;
- *Lamiaceae* : 10 espèces, soit 13.69%.

Tableau 1. Catalogue ethno-floristique de la zone de Doui Thabet

Famille botanique	Taxon	Nom local	Utilisation
Alliaceae	<i>Allium cupanii</i> Raf.	Besal hmar	Abcès cutané, Anti bactérien, antibiotique, antimycosique
Anacardiaceae	<i>Pistacia atlantica</i> Desf.	Betame	Rhumatisme, douleurs du tube digestif
	<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Daroue	Rhumatisme, douleurs du tube digestif
	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	/	Antalgique, anti inflammatoire, antispasmodique.
	<i>Rhus tripartita</i> (Ucria) Grande.	Semak	douleurs du tube digestif
Arecaceae	<i>Chamaerops humilis</i> L	Doume	antidiabétique.
Asparagaceae	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Sekoume	Aphrodisiaque Ouvre l'appétit,
	<i>Asparagus albus</i> L.	Sekoume abiad	Aphrodisiaque Ouvre l'appétit,

Tableau 1.(suite)

Famille botanique	Taxon	Nom local	Utilisation
	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso	Cheih	Elimine les vers intestinaux, Traite l'appareil génital femelle, le vomissement chez les bébés,
	<i>Atractylis caespitosa</i> Desf.	/	rhumatisme
	<i>Centaurea acaulis</i> subsp. <i>boissieri</i> Maire	/	douleurs du tube digestif
	<i>Echinops spinosus</i> L.	Tasekra	Traite les affections de l'appareil génital
Asteraceae	<i>Echinops spinosissimus</i> subsp. <i>spinosissimus</i>	Tasekra	Traite les affections de l'appareil génital
	<i>Inula Montana</i> L.	Maguramane	Plaies, Rhumatisme.
	<i>Scolymus grandiflorus</i> Desf.	Garnina	douleurs du tube digestif (Estomac, colon)
	<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Garnina	douleurs du tube digestif (Estomac, colon)
	<i>Sonchus maritimus</i> L.	Garnina	douleurs du tube digestif
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Taoura	la typhoïde.
	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Khela	Relaxant, vasodilatateur Diurétique
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Bozofora	Rhumatisme, grippe, appareil génital chez les femmes après accouchement
	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Besbas	Anti flatulente, expectorante
	<i>Thapsia garganica</i> L.	Bounafaa	Anti-inflammatoire, antiseptique, diurétique, vermifuge.
Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	Defla	Cardiotonique, diurétique.
	<i>Cardamine hirsula</i>	/	Anti inflammatoire.
Brassicaceae	<i>Rhaphanus raphanistrum</i> L.	/	douleurs du tube digestif (Estomac, colon)

Tableau 1.(suite)			
Famille botanique	Taxon	Nom local	Utilisation
Cupressaceae	<i>Tetraclinis articulata</i> (Vahl) Mast.	Araare	Toux, grippe, Antirhumatismale
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Taga	Rhumatisme, grippe.
	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Araare nsara	Respiration
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i> L.	Lanj	Diarrhée, favorise la circulation sanguine.
Fabaceae	<i>Retama raetam</i> (Forssk.) Webb.	Reteme	l'estomac, Coulons et détersif,
	<i>Ceratonia siliqua</i>	Kharoube	Coulons, L'estomac.
	<i>Vicia sativa</i> L.	Kersane	
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L.	Balout	appareil urinaire, douleur de l'estomac et colon.
Gentianaceae	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn.	Haya	estomac, colon.
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	Rand	Grippe,
Lemiaceae	<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	Chengura	Antirhumatismale, antiseptique, hypoglycémiant, hypotenseur, tonique, fébrifuge, diurétique, antispasmodique, stomachique.
	<i>Lavandula dentata</i> L.	Khezama	Stérilité féminine et maladies de l'utérus, Douleur de l'estomac, diarrhée, les reins, céphalée et Cholestérol.
	<i>Lavandula stoechas</i> L.	Khezama	Stérilité féminine et maladies de l'utérus, Douleur de l'estomac, diarrhée, les reins, céphalée et Cholestérol.
	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Meriwia	Plaie, Fièvre, Infection, Rhumatisme.

Tableau 1.(suite)

Famille botanique	Taxon	Nom local	Utilisation
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Mersata	Grippe, appareil génital, Douleur de l'estomac, appareil urinaire. maladies de l'utérus
	<i>Nepeta apuleii</i> Ucria	Napta	stérilité féminine et les maladies de l'utérus
	<i>Nepeta multibracteata</i> Desf.	Napta	stérilité féminine et les
	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Yazir	stérilité féminine et les maladies de l'utérus, Diabète, toux, Rhumatisme, Colon post-accouchement,
	<i>Teucrium flavum</i> L.	Jaaida	Anti-inflammatoire, astringent,, fébrifuge (paludisme), hypoglycémiant,
	<i>Thymus algeriensis</i> Boiss. & Reut.	Zaatar	Douleur de l'estomac, les vers intestinaux)
Linaceae	<i>Linum strictum</i> L.	Ketane	Laxatif, antioxydant, nutritif pour le cerveau,
	<i>Linum suffruticosum</i> L.	Ketane	Laxatif, nutritif pour le cerveau,
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> L.	Khobiz	Douleur du colon
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Karmous	Verrues, Constipation.
Myritaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Klitous	La grippe, rhume, sinusite et fièvre
Oleaceae	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Ketem	Douleur de l'estomac
	<i>Olea europaea</i> L.	Zebouj	Diabète, Cholestérol, la gencive, des aphtes et les mauvaises haleines, la toux, le rhume,

Tableau 1.(suite)			
Famille botanique	Taxon	Nom local	Utilisation
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Kerchache	vomissement
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Snobar/tayda	infections chez le bébé, lactaire,
Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i> L.	Massasa	abcès cutané, Astringent, anti diarrhéique, cicatrisant.
Poaceae	<i>Phragmites communis</i> Trin.	Kesab	Fracture
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i> L.	Barda	soigne les brulures.
	<i>Delphinium peregrinum</i> L.	El ras	traitement antichute et anti-poux.
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	/	Antiseptique, irritante et toxique.
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alternus</i> L.	Melilas	Rhumatisme, lactaire, appareil génital.
	<i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.	Sedra	Rhumatisme, Diabète,
Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i> var. <i>monogyna</i> (Jacq.) Batt.	Ain Bakra	Système sanguin, Cholestérol, douleur de l'estomac
	<i>Rosa canina</i> L.	/	Douleur de l'estomac
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Toute	Diurétique, Astringente
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i> L.	Fowa	Lactaire, constipation, anémie, Diabète.
Rutaceae	<i>Ruta chalepensis</i> L.	Fijel	Infections, appareil génital, toux, rhumes, grippe, Diabète
	<i>Ruta montana</i> (L.) L.	Fijel	Infections, l'appareil génital, toux, les rhumes, grippe, Diabète
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Safsaf	Allergie
Tamariaceae	<i>Tamarix africana</i> Poir.	Ariche/Tarfa	Fièvre
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i> L.	Lazaz	Sinusite, migraine
	<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Jaida	Les femmes qui souhaitent devenir enceintes (stérilité)
	<i>Thymelaea virescens</i> Meisn.	Jaida	Les femmes qui souhaitent devenir enceintes (stérilité)
Zygophyllaceae	<i>Peganum harmala</i> L.	Harmel	stérilité féminine et les maladies de l'utérus, Rhumatisme, les vers intestinaux.

3.2. Utilisation des plantes médicinales selon le sexe

Les femmes utilisent beaucoup plus les plantes médicinales et aromatiques que les hommes. En effet, l'analyse des fiches techniques montre que 30 % des utilisateurs de la médecine traditionnelle sont des hommes et 70 % sont des femmes (Figure 1). On peut expliquer cette tendance par le fait que les femmes de ces zones rurales exploitent leurs savoirs ancestraux au sein même de leur propre foyer. C'est un savoir qui est transmis de mère à fille et/ou de famille à famille. Notons aussi que le niveau socio-intellectuel a sa part dans la médecine traditionnelle d'une part et aussi le niveau socio-économique d'autre part.

Figure 1. Utilisation des plantes médicinales selon le sexe.

3.3. Utilisation des plantes médicinales selon l'âge

L'utilisation des plantes médicinales se fait par toutes les tranches d'âge avec une dominance chez les gens de plus de 50 ans (57 %). Cependant, pour la tranche d'âge de 40 à 50 ans, on note un taux de 28 % et pour les jeunes de 20 à 40 ans on note un taux de 15 %. Cette tranche d'âge accorde peu d'intérêt aux plantes médicinales (Figure 2). Nos résultats montrent que les personnes qui appartiennent à la classe d'âge > 40 ans utilisent beaucoup plus les plantes par rapport aux autres. Ceci peut être expliqué par le fait que les personnes âgées font confiance à la médecine de nos ancêtres du fait des résultats significatifs obtenus lors de l'application de ces plantes. Notons aussi que les médicaments conventionnels sont plus onéreux ce qui favorise la valorisation des espèces médicinales locales. D'ailleurs nous avons constaté que de nombreuses familles sèchent et stockent certaines plantes chez elles c'est le cas de: *Marubium*, *Ammoides*, *Nerium*, *Laurus*, *Artemisia*, *Lavandula*, *Rosmarinus* etc.

Figure 2. Utilisation des plantes médicinales selon l'âge.

3.4. Utilisation des plantes médicinales selon le niveau intellectuel

Les analphabètes sont les personnes qui utilisent le plus la phytothérapie traditionnelle (70 %). Ceci peut s'expliquer par le transfert des informations de génération à génération. Cependant les intellectuels utilisent peu les plantes médicinales (30 %) (Figure 3).

Figure 3. Utilisation des plantes médicinales selon le niveau intellectuel.

3.5. Parties utilisées

Toutes les parties de la plante sont utilisées à des degrés différents. Les feuilles et les graines sont les plus utilisées (20 %). La tige et les fruits occupent la deuxième position avec un pourcentage respectif de 15 % et 12 %. Viennent ensuite les racines avec un taux de 8 %. Notons aussi que la plante peut être utilisée tout entière avec un taux de 25 % (Figure 4).

Figure 4. Répartition des pourcentages des différentes parties utilisées.

3.6. Fiabilité des traitements à base de plantes

Selon les informations recueillies auprès de la population, 60% pensent que les plantes médicinales utilisées permettent la guérison des maladies, alors que 40% croient que les plantes médicinales provoquent des toxicités et aggrave la maladie.

3.7. Maladies traitées

L'analyse des résultats montre que les espèces inventoriées sont très convoitées et de nombreuses personnes les utilisent à des fins différentes en fonction de maladies. Les principales affections traitées sont : les troubles digestifs (30 %), troubles urogénitaux (15%), soins des cheveux (6 %), des affections cutanées (10 %), troubles respiratoires (10 %), maladies rénales (6 %) et autres (23 %).

4. CONCLUSION

Les informations obtenues dans cette investigation permettent de valoriser les espèces médicinales locales tant sur le plan écologique que socio-économique et socio-culturel. Nous avons pu dégager les espèces les plus convoitées et les maladies traitées. Il est important de compléter nos travaux par d'autres afin d'augmenter le corpus scientifique et médicinal, nous avons pu noter que certaines plantes ont des appellations différentes selon les localités: Snobar/Taida/Zenine, trois appellations pour la même espèce (Pin d'Alep) d'où la nécessité de réaliser un catalogue dans lequel on met les noms scientifiques auxquels il faut rajouter les noms locaux par secteur phytogéographique.

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier Pr. Mohamed Ibn Tattou (Université Rabat, Maroc), Pr. Boumediene Medjahdi, Dr. Faical Hassani et Dr. Brahim Babali (Université de Tlemcen) et Pr. Khéloufi Benabdeli (Université de Mascara), Dr. Wael El Zerrey (Université de Sidi Bel Abbès) et Mr. Abd El Kader Sehibi président de l'association Affak el Mohit, Saïda.

REFERENCES

- [1] Tabuti, J.R.S., Lye, K.A. & Dhikkion, S.S. *Traditional herbal drugs of Bulamogi, Uganda : plants, use and administration. J. Ethnopharmacology* (2003), (88), pp.19-44.
- [2] Pierangeli, G., Vital, G. et Windell, Rivera L. *J. Medic. Plants Res.* (2009), 3 (7), 511pp.
- [3] Salhi, S, Fadli M, Zidane, L & Douira, A. *Études floristique et ethnobotanique des plantes médicinales de la ville de Kénitra (Maroc). Lazaroo* (2010), (31), pp.133-146
- [4] Ngbolua, K.N., Rakotoarimanana, H., Rafatro, H., Urverg, R.S., Mudogo, V., Mpiana P.T., Tshibangu D.S.T. *Comparative antimalarial and cytotoxic activities of two Vernonia species : V. amygdalina from the Democratic Republic of Congo and V. cinerea subsp vialis endemic to Madagascar. Int. J. Biol. Chem. Sci* (2011a), (5), pp.345-353.
- [5] Zerbo, P., Millogo-Rasolodimby, J., NacoulmaOuedraogo, O. G., Damme, P. V. *Contribution à la connaissance des plantes médicinales utilisées dans les soins infantiles en pays San, au Burkina Faso. Int. J. Biol. Chem. Sci* (2007), (1), pp.262-274.
- [6] Zerbo, P., Millogo-rasolodimby, J. NacoulmaOuedraogo, O.G., Damme, P.V. *Plantes médicinales et pratiques médicales au Burkina Faso : cas des Sanan. Bois et Forêts des Tropiques* (2011) 307, 41-53.
- [7] Giordani, R et Kaloustian, J. *Action anticandidosique des huiles essentielles : Leur utilisation concomitante avec des médicaments antifongiques. Int. J. Biol. Chem. Sci*(2006), (5), pp.121-124,
- [8] Spichiger, RE, Savolanen, VV, Figeat, M. *Botanique Systématique des Plantes à Fleurs. Une Approche Phylogénétique Nouvelle des Angiospermes des Régions Tempérées et Tropicales.* Presses Polytechniques et Universitaires Romandes; Lausanne (Suisse), (2000); xii + 372p.

- [9] Quyou, A. *Mise au point d'une base de données sur les plantes médicinales. Exemple d'utilisation pratique de cette base.* Thèse de Doct, Univ. Ibn Tofail, Fac. Sci. Kénitra, Maroc, (2003).
- [10] Vela, E., Benhouhou, S. *Évaluation d'un nouveau point chaud de biodiversité végétale dans le Bassin méditerranéen (Afrique du Nord).* **C.R. Biologies** (2007), (330) : pp.589-605.
- [11] Baba Aissa, F. *Encyclopédie des plantes utiles. (Flore d'Algérie et du Maghreb). Substances Végétales d'Afrique, d'orient et d'occident.* Ed. Edas, Alger, Algérie, (1999); 368p.
- [12] Beloued, A. *Les plantes médicinales d'Algérie.* Ed. O PU, Alger, Algérie, (2001); 277p.
- [13] Hasnaoui, O., Adli D.E.H., Halla, N. & Kahloula K. *Evaluation de l'activité antifongique des huiles essentielles de Chamaerops humilis L. sur des souches isolées des silos de stockage.* **Phytochem & BioSub J.**, (2014), 8(4), pp.117-121.
- [14] Tadjeddine, N., Medjdoub, H., Mederbel, K., Yahiaoui, A. & Taouch, Z. *Etude phytochimique de la partie aérienne d'Eruca vesicaria.* **Phytochem & BioSub J.** (2014), 8(4), pp.229-235.
- [15] Benhissen, S., Habbachi, W., Mecheri, H., Masna, F., Ouakid, M.L. & Bairi, A. *Effects of Aqueous Extracts of Daphne gnidium (Thymelaeaceae) Leaves on Larval Mortality and Reproductive Performance of Adult Culex pipiens (Diptera; Culicidae).* **Phytochem & BioSub J.**, (2015), 9(2), pp. 34-38.
- [16] Aouidi, F. et Hamdi, M. *Antioxidant Capacity and Phenolic Content in Olive Leaf Tisane as Affected by Boiling Treatment.* **Phytochem & BioSub J.** (2016), 10 (2), pp. 39-50.
- [17] Ziane, S., Rouissat, L. & Cheriti, A. *Effet des extraits de quelques Asteraceae (Launaea arborescens et Warionia saharae) sur quelques nématodes à kyste (Globodera sp).* **Phytochem & BioSub J.** (2014), 8(2), pp. 117-121.
- [18] Hasnaoui, O., Bouazza, M., Benali, O. & Thinon, M. *Ethno Botanic study of Chamaerops humilis L Var argentea Andre (Arecaceae) in Western Algerian.* **Agricultural Journal** (2011), 6(1), pp. 1-6.
- [19] Miara, D, M., Ait Hammou, M. & Hadjadj Aoul, S. *Phytothérapie et taxonomie des plantes médicinales spontanées dans la région de Tiaret (Algérie).* *Seminarie national sur les plantes médicinales*, Université de M'Sila, Algérie (2014).
- [20] Nasrallah, Y. *Les plantes médicinales dans la wilaya de Saida et El Bayadh.* Journée nationale sur les plantes aux services de l'homme (communication). Université de Saida, 29/04/2018.
- [21] a) Cheriti, A., Rouissat, A., Sekkoum, K. & Balansard, G. *Plantes de la pharmacopée traditionnelle dans la région d'El-Bayadh (Algérie)* **Fitoterapia.** (1995) 66 (6), pp 525-538.
b) Cheriti, A., Belboukhari, N. and Hacini, S. *Ethnopharmacological survey and phytochemical screening of some medicinal Asteraceae from Algerian Sahara,* **Phytochem & BioSub J.** (2013). 7 (2), pp 52-56.
- [22] Kefifa, A.E.K. *Les plantes médicinales de la region stéppique de Saida.* Journée nationale sur les plantes aux services de l'homme (communication). Université de Saida, 29/04/2018.
- [23] Aouadj, S.A., Nasrallah, Y. & Hasnoui, O. *Inventaire des plantes dédiionales dans la forêt de Sidi Ahmed Zaggai.* Journée nationale sur les plantes aux services de l'homme (communication). Université de Saida, 29/04/2018.
- [24] OMS. *Principes méthodologiques généraux pour la recherche et l'évaluation relatives à la médecine traditionnelle.* WOH/TRM/2000; annexe II :31-35.
- [25] DPAT. *Plan d'Aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida, Phase 1: Evaluation Territoriale.* Rapport ministère, Algérie, (2008), 147 p.
- [26] Quézel, P., Santa, S. *Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales.* 2 vol., C.N.R.S., Paris, (1962-1963), 2000p.

- [27] Fennane, M., Ibn Tattou, M., Mathez.,J., Ouyahya, A., El Oualidi, J. *Flore pratique du Maroc; Manuel de détermination des plantes vasculaires*, Vol. 1. Trav. Inst. Sci., Rabat, **Sér. Botanique**, (1999), (36), 558p.
- [28] Dobignard, A., Chatelain, C. *Index synonymique et bibliographique de la flore d'Afrique du Nord (5 volumes)*. Consultable sur <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php?langue=fr>. (2010-2013).

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

HOMO-LUMO analysis of pentacyclic terpenoid based on DFT calculation

Houria Djeradi^{1*}, Ali Rahmouni² & Abdelkrim Cheriti¹

¹⁾ *Phytochemistry & Organic Synthesis Laboratory, Bechar University, 08000, Bechar, Algeria*

²⁾ *Modelisation & Calcul Methods Laboratory, Saida University, 20000, Saida, Algeria*

Received: May 24, 2019; Accepted: August 20, 2019

Corresponding author Email h.djeradi@yahoo.fr

Copyright © 2020-POSL

DOI:10.163.pcbsj/2020.14.-1-105

Abstract. *Structural and energetical characteristics of four pentacyclic terpenoid, namely 18a-oleanane, A-neo-18 a-oleanene, 3-oxo-18 a-olean-28,13β-olide and Silvagin(A), have been studied by means of B3LYP/6-311G**, HF/6-31G** and PM6 methods. The energy levels (HOMO-LUMO) and energy gap Eg are reported for each pentacyclic terpenoid.*

Our results put forward the significant role of energy gap to know the capacity of these so-called natural compounds to absorb more solar energy in order to improve the efficiency of photovoltaic cells

Key Words. *DFT; PM6, HF, terpenoids; HOMO-LUMO*

1. INTRODUCTION

A vast series of natural terpenoids are widely distributed in nature and exhibit great structural and biological diversity and are commonly found in vascular plants from various families. They are present at different levels of abundance in all plant parts. Terpenoids are of considerable pharmacological and clinical interest and are used as models for the design of molecules having useful activities (antitumor, antiviral, antibacterial, hepatoprotective, antioxidant, antiulcer and anti allergen) [1]

Multidisciplinary efforts of chemist, biochemists and medicinal chemists have led to new developments in the field of terpenoids, which are based primarily on the physical and chemical properties include selective reactivity towards various reagents and the possibilities for functionalization and derivatization of these natural compounds [2]. Triterpenoids are isopentenoids composed of 30-carbon atoms, and they may possess acyclic, mono-, di-, tri-, tetra- or pentacyclic carbon skeletons. Pentacyclic triterpenoids are dominant constituents of this class and have been widely investigated. To the best of our knowledge, The crystalline structure of

pentacyclic triterpenoids has been the subject of several crystallographic studies [3,4]. However, little theoretical research and study quanto chemical, were conducted regarding the determination of structures and energy parameters of pentacyclic triterpene.

In the continuous of our works to the characterization of natural products [5- 8], the purpose of this study was to calculate the energy parameters (HOMO-LUMO) that participates in improving the efficiency of photovoltaic cells. knowing that quantum chemistry tools have made it possible over the last decade to calculate the electronic and vibrational properties of organic molecules in the gas phase, with excellent precision. Moreover, today, the development of algorithms, codes and computers makes it possible to envisage the modeling of quite large systems, in particular biological ones, with a reasonable calculation time, whether by molecular mechanics, by ab-initio calculations or by hybrid methods.

2. COMPUTATIONAL DETAILS

The study of a molecule using computational methods often begins with an optimization of geometry. Such an operation generally aims to locate a minimum on the potential energy surface in order to predict the structures balance of molecular systems. This is the reason why geometric optimizations in order to obtain a minimum are also called minimizations. In the present case, we will take care about optimizations of geometries for four pentacyclic triterpene-type molecules: $C_{32}H_{52}O_3$, $C_{30}H_{46}O_2$, $C_{30}H_{46}O_3$ and $C_{30}H_{48}O_4$ (fig1) which have been optimized with the methods of computation abinitio HF [9], semiempirical PM6 [10] and DFT [11] with the hybrid functional B3LYP [12], using the Gaussian series (03) [13], associated with Gaussian double-zeta type atomic function bases containing polarization orbitals on all atoms including the hydrogen atoms the bases 6-31 G ** and 6-311G ** were thus used. These are sufficiently extensive bases that can lead to very precise predictions for the geometrical parameters [14, 15]. A frequency calculation has been performed for all stationary points to verify the minimum state and stability of the studied molecules.

Fig .1. Chemical structure of 18 α -oleanane, A-*neo*-18 α -oleanene, 3-oxo-18 α -olean-28,13 β -olide and Silvaglin (A)

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. *Quanto-chemical study of pentacyclic triterpenoids*

In order to establish the accuracy of HF/6-31G (d,p), PM6 and B3LYP/6-311G (d,p) models chemistry in the reproducibility of structural properties of 18 α -oleanane, A-neo-18 α -oleanene, 3-oxo-18 α -olean-28,13 β -olide and Silvagin(A), we present in the table1 the values of stabilization energies for the four pentacyclic triterpene.

The computational data are generated for the gas phase and the results of optimized with B3LYP/6-311G (d,p) indicating that molecules are into their minimum values of energy.

Table1. Stabilization energy of the pentacyclic triterpenoids calculated by HF/6-31G**, B3LYP/6-311G** and PM6

Compounds	E(a.u)		
	HF/6-31G**	B3LYP/6-311G**	PM6
18- α oleanane (C ₃₂ H ₅₂ O ₃)	-1466.03195867	-1476.4916563	-0.31904093
A-neo-18 α -oleanene (C ₃₀ H ₄₆ O ₂)	-1313.12443259	-1321.705164	-0.23561104
3-Oxo-18 α -olean-28,13 β -olide(C ₃₀ H ₄₆ O ₃)	-1386.75762130	-1396.6588243	-0.34457624
Silvagin A	-1463.76240844	-1473.362075	-036654885

3.2 *HOMO-LUMO analysis*

It is recognized that a number of properties of molecules can be discussed in terms of energy levels (HOMO-LUMO) and energy gap Eg this last parameter is strongly related to the extension of the conjugated π system in the space that participates in the realization of photovoltaic devices.

Eg gap control has become a major challenge for organic chemists involved in semiconductor organic materials. The degree of alternation of the bonds, that is to say the difference between the average length of the single and double bonds, consecutive to the location of the π electrons, represents the essential cause of the existence of a gap. In the case of polyaromatic systems, the presence of a single bond between two neighboring cycles can lead to a torsion angle thus decreasing the orbital overlaps of the π electrons along the conjugate skeleton. On the other hand, the higher the resonance energy of a high aromatic ring, the more the π electrons will remain confined within this cycle, thus limiting the electronic delocalization on the whole of the chain.

The mesomeric and / or inductive electronic effects inherent in the grafting of substituents also play a significant role on the positions of the HOMO and LUMO levels and therefore on the value of Eg. Interactions between conjugated chains in the material may also contribute to changing the value of the gap. Donations It is essential to control the energy levels of materials in order to increase the efficiency of dissociation of the exciton in photovoltaic cells organic.

In this follow-up we will present the results of the energetic levels of the HOMO-LUMO orbitals and the energetic gap given by the relation: $E_g = E(\text{LUMO}) - E(\text{HOMO})$ of the molecules studied obtained by B3LYP / 6-311G ** (table2).

Table 2. Orbital energy values HOMO, LUMO and Eg (ev) computed at DFT /B3LYP with 6-311G (d,p) basis sets of the four pentacyclic triterpenes

Compounds	E _{HOMO} (ev)	E _{LUMO} (ev)	E _g (ev)
18- α oleanane	-6,427	0.459	6,886
A-neo-18 α -oleanene	-5,919	0.688	6,607
3-Oxo-18 α -olean-28,13 β -olide	-6,303	-0.291	6,012
<i>Silvaglin A</i>	-6,746	-1,0702	5,6758

We note in this section that the addition of cyclohexane units gradually increases the Eg gap value (HOMO-LUMO) while adding oxygen as a depressant substitute: (C₃₀H₄₆O₂, C₃₀H₄₆O₃, C₃₀H₄₆O₃). The molecule that has the smallest gap value (HOMO-LUMO) is *Silvaglin A* (C₃₀ H₄₈ O₄), this molecule is characterized by the presence of 3-ringed rings, so the insertion of five carbon rings represents another interesting approach to reduce the gap Eg.

Developing a material that could capture all photons below 1.1 eV would absorb 77% of solar energy incident on the earth's surface . To overcome this problem, major research efforts have been directed towards the synthesis of low band gap energy-absorbing materials that absorb solar energy much more.

4- CONCLUSION

This preliminary study made it possible to determine the level of computation as well as the most adapted basic functions for the theoretical study of the natural substances more precisely the class of the pentacyclic triterpenes.

From computational methods based on the DFT density functional, we performed a geometric optimization computation of the molecular conformation of the pentacyclic triterpenes from the functional B3LYP and different bases to obtain results very close to those obtained experimentally. We have also calculated the energy parameters HOMO, LUMO and Eg, to know the capacity of these so-called natural compounds to absorb more solar energy in order to improve the efficiency of photovoltaic cells. These parameters can be used as a molecular descriptor for QSAR models.

REFERENCES

- [1] Connolly, I.D.; Hill, R.A.; .Dictionary of Terpenoids., Chapman and Hall, London, (1991).
- [2] Salvador, J.A.R.; Pinto, R.M.A. ; Santos, R.C. ; LeRoux, C.; Beja, A.M. ; Paixão, J.A.; Bismuth triflate-catalyzed Wagner-Meerwein rearrangement in terpenes. Application to the synthesis of the 18 α -oleanane core and A-neo-18 α -oleanene compounds from lupanes *Org.Biomol.Chem*(2009)7 pp 508-517.
- [3] Djeradi, H.; , Rahmouni, A.; Cheriti, A. Théoretical determination of the structure of the terpenoids 18 α -oleanane and A-Neo-18 α -oleanene *Asian Journal of Chemistry*; (2013) 25 pp 3705-3710
- [4] Seger, C. ; Pointinger, S. ; and Greger, H. ; *Phytochemistry* (2008) 69, pp 2696-2703
- [5] Rouissat, D.L.; Cheriti, A.; Marouf, A. ; Reddy Kandappa, H.; Govender, P. *Molluscicidal activity of the Saharian medicinal plants Limoniastrum feei and Launaea nudicaulis against*

- the fresh water snail Lymnaea stagnalis*. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (2015), 7(6), pp 242-248.
- [6] Keffous, F.; Belboukhari, N.; djeradi, H.; Sekkoum, K.; Cheriti, A.; Aboul-Enein, A. Y. *Total Antioxidant Capacity, Reducing Power and Cyclic Voltammetry of Zilla macroptera (Brassicaceae) Aqueous Extract*. Current Bioactive Compounds (2016), 12(1), pp 39-43.
- [7] Keffous, F.; Belboukhari, N.; Sekkoum, K.; djeradi, H.; Cheriti, A.; Aboul-Enein, A. Y. *Determination of the antioxidant activity of limoniastrum feei aqueous extract by chemical and electrochemical methods*. Cogent Chemistry. (2016), 2, pp 118614.
- [8] Djeradi, H.; Rahmouni, A.; Cheriti, A. Antioxydant activity of flavonoids: a QSAR modeling using Fukui indice descriptors, J Mol Model (2014), 20 (10) pp 1-9
- [9] M.J.S. Dewar, E.G. Zoebish, E.F. Healy and J.J.P. Stewart, *J. Am. Chem.Soc.*, 107, 13 (1985).
- [10] J.S. Binkley, J.A. Pope and W.J. Hehre, *J. Am. Chem. Soc.*, 102, 939 (1980).
- [11] R.G. Parr and W. Yang, *Density Functional Theory of Atoms and Molecules*, Oxford and New York (1989).
- [12] (a) A.D. Becke, *J. Chem. Phys.*, 98, 5648 (1993); (b) C. Lee, W. Yang and R.G. Parr, *Phys. Rev. B*, 37, 785 (1988).
- [13] *Gaussian03*, M.J.Frisch, G.W. Trucks, H.B.Schlegel, G.E. Scuseria, M.A.Robb, J.R.Cheeseman, J.A. Montgomery, Jr. T Vreven, K.N.Kudin, J.C.Burant, J.M.Millam, S.S.Iyengar, J.Tomasi, V.Barone, B.Mennucci, M.Cossi, G.Scalmani, N.Regga, G.A.Petersson, H.Nakatsuji, M.Hada, M.Ehara, K.Toyota, R.Fukuda, J.Hasegawa, M.Ishida, T.Nakajima, Y.Honda, O.Kitao, H.Nakai, M.X.Klene, J.E.Knox, H.P.Hratchian, J.B.Cross, C.Adamo, J.Jaramillo, R.Gomperts, R.E.Stratmann, O.Yazyev, A.J.Austin, R.Cammi, C.Pomelli, J.W.Ochterski, P.Y.Ayala, K.Morokuma, V.G.A.oth, P.Salvador, J.J.Dannenberg, V.G.Zakrzewski, S.Dapprich, A.D.Daniels, M.C.Strain, O.Farkas, D.K.Malick, A.D.Rabuck, K.Raghavachari, J.B.Foresman, J.V.Ortiz, Q.Cui, A.G.Baboul, S.Clifford, J.Cioslowski, B.B.Stefanov, G.Liu, A.Liashenko, P. Piskorz, I.Komaromi, R.L.Martin, D.J.Fox, T.Keith, M.A.Al-Laham, C.Y.Peng, A.Nanayakkara, M.Challacombe, P.M.W.Gill, B.Johnson, W. Chen, M.W.Wong, C.Gonzalez, J.A.Pople, *Gaussian03*, Revision B.05, Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003.
- [14] Djeradi, A.; Rahmouni, A.; Cheriti, A. Contribution to the study of antioxidant activity for flavonoids compounds. Application for QSAR modeling” *PhytoChem & BioSub Journal* (2014) 8, 205-213
- [15] Mimouni, F.Z.; Rahmouni, A.; Djeradi, H.; Belboukhari, N.; Cheriti, A.; Atropisomerism at C–N bonds: Structural conformations and vibrational spectral study of Iminothiazoline Derivatives with density functional theoretical optimization. *PhytoChem & BioSub Journal* (2013) 7pp 19-27.

Special issue dedicated to Professor *Douniazad El Abed*
on the occasion of her retirement from Oran 1 University (Algeria),
in recognition of her significant contributions to organic chemistry research

Chimie des dérivés organoantimoniés pentavalents

Abdellah Miloudi

Laboratoire de Chimie Fine, Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, Oran, Algérie
Département de CPST, Ecole Nationale Polytechnique d'Oran, Oran, Algérie

Received: October 13, 2019; Accepted: January 7, 2020
Corresponding author Email Abdellah.miloudi@enpo-oran.dz
Copyright © 2020-POSL
DOI:10.163.pcbj/2020.14.-1-110

Chemistry of pentavalent organoantimony derivatives

Abstract. The chemistry of antimony compounds has been an active research area for more than eight decades for their important biological potential, namely anti-microbial and anti-tumor properties. A large number of articles describing the synthesis and the biological activity of pentavalent organoantimony of general formula Ar_nSbX_m with $n = 3, 4$ and $m = 1, 2$; $X =$ halogen or carboxylate, have been reported in the literature. The published data on the antitumor activity of these compounds are relatively limited and so far most of the biological studies have been concentrated only on organoantimony (III) but few organoantimony (V), these complexes have been cited in the literature. However, pentavalent antimony compounds have been widely used in arylation reactions.

Keywords: organoantimony (V), organoantimony (III), biological activity

Résumé. La chimie des composés d'antimoine est un domaine de recherche actif depuis plus de huit décennies pour leur potentialité biologique importante à savoir des propriétés anti-microbiennes et antitumorales. Un grand nombre d'articles décrivant la synthèse et l'activité biologique d'organoantimoine pentavalent de formule générale Ar_nSbX_m avec $n = 3, 4$ et $m = 1, 2$; $X =$ halogène ou carboxylate ont été rapportés dans la littérature. Cependant, les données publiées sur l'activité antitumorale de ces composés, sont relativement limitées et jusqu'à présent la plupart des études biologiques ont été concentrées uniquement sur l'organoantimoine (III) mais peu d'organoantimoine (V), les complexes de ceux-ci ont été cités dans la littérature. Par ailleurs, les composés d'antimoine pentavalent ont été largement utilisés dans les réactions d'arylation.

Mots clés : organoantimoine (V), organoantimoine (III), activité biologique

I. INTRODUCTION

La chimie des antimoinés a débuté aux débuts de l'ère Chrétienne, ^[1] comme un traitement ophtalmologique notée collyre noir à base de sulfure d'antimoine qui est actuellement connu sous le nom de *Khöl*. ^[2,3] Toutefois, au cours de ces dernières décennies, l'antimoine pentavalent a été aussi considéré comme médicament pour le traitement de la

En 1658, Louis XIV autorise l'usage de l'antimoine en médecine après avoir été miraculeusement guéri d'une intoxication alimentaire grâce à un émétique à base d'antimoine et de vin. ^[11]

En 1900, l'antimoine est utilisé comme projectile antipersonnel tel que le *shrapnell* et un durcisseur du plomb. ^[11]

De 1920 à 1950, l'antimoine est utilisé pour la fabrication d'accumulateurs de batteries au Plomb-Antimoine pour les véhicules civils et militaires et de munitions à fragmentation, mais aussi comme ignifugeant dans la composition de toiles et de bâches goudronnées. ^[11]

Après 1950, l'antimoine a connu de nouveaux usages ; il est intervenu dans la composition d'alliages de sécurité et de plastiques ignifuges et est utilisé pour la vulcanisation du caoutchouc. ^[11]

De 1980 à nos jours, la Chine a augmenté sa production de sulfure d'antimoine pour atteindre actuellement 90 % de la production minière mondiale. ^[11]

Les principales propriétés de l'atome d'antimoine ^[10] sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Principales propriétés de l'atome d'antimoine

Informations générales	
Nom, Symbole , Z atomique	Antimoine, Sb , 51
Série chimique	Métalloïde
Groupe, Période , Bloc	15 , 5 , P
Masse Volumique	6.68 g·cm ⁻³ à (20 °C)
Dureté	3-3.5
Couleur	Gris métallique
Propriétés atomiques	
Masse atomique	121.760 ± 0.001 u
Rayon atomique (Ra calculé)	145 pm (133 pm)
Rayon de covalence	1.4 Å
Configuration électronique	[Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ³
Electrons par niveau d'énergie	2, 8, 18, 18, 5
Etat d'oxydation	+III, +V
Structure cristalline	Rhomboédrique
Propriétés physiques	
Etat ordinaire	Solide
Point de fusion	630.7 °C
Point d'ébullition	1587 °C
Energie de fusion	19.49 kJ·mol ⁻¹
Energie de vaporisation	81.94 kJ·mol ⁻¹

Tableau 1. (suite)	
Propriétés physiques	
Electronégativité de Pauling	2,05
Chaleur massique	210 J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹
Conductivité électrique	2.88×10 ⁶ S·m ⁻¹
Conductivité thermique	24.3 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹
Energie d'ionisation	
1 ^{re} : 8.60839 eV	2 ^e : 16.63 eV
3 ^e : 25.3 eV	4 ^e : 44.2 eV
5 ^e : 56 eV	6 ^e : 108 eV

III. OBTENTION DE DIFFERENTS DERIVES ANTIMOINIQUES

Il est bien connu que les composés antimoiniques de formule générale Ar₃Sb sont obtenus par la méthode la plus générale et la plus efficace, selon la réaction de Grignard avec le trihalogénure d'antimoine.^[12] Et ceux de la formule générale Ar₄SbX avec X est un halogène, nitrate, sulfate ou carboxylate, peuvent être synthétisés à partir des sels d'halogène, de nitrate, de sulfate et sels des acides organiques.^[13] De même, d'autres types de tétraaryl antimoinique carboxylate ont été obtenus à partir des pentaarylantimoiniques et des acides organiques.^[14] (figure 2)

Figure 2. Méthode d'obtention de di-tétraarylantimoinique carboxylate

L'addition de pentaphényl antimoine avec le sulfate de triphényl antimoine a conduit également à un dérivé de tétraphénylantimoine.^[15] (figure 3)

Figure 3. Méthode d'obtention de di-tétraarylantimoinique sulfonate

Une nouvelle série d'arylhoxamates de tétra ou triphénylantimoine de type $[\text{Ph}_3\text{SbL}_2]$ et Ph_4SbL avec L est un arylhoxamate a été obtenue à partir de bromure de tétraphénylantimoine ou de dibromure de triphénylantimoine.^[2c] (figure 4)

Figure 4. Obtention de $[\text{Ph}_3\text{SbL}_2]$ et Ph_4SbL avec L : arylhoxamate

Selon *Sagoria*, un mélange de $[\text{Me}_3\text{Sb}(\text{O}_2\text{C})(\text{C}_5\text{H}_4\text{N})_2]$, $[\text{Me}_3\text{SbBr}(\text{O}_2\text{C})(\text{C}_5\text{H}_4\text{N})]$ et $[\text{Me}_3\text{SbBr}_2]$ est obtenu par la présence de Me_3SbBr_2 et d'acide N-hétéroaryle carboxylique à savoir l'acide picolinique, l'acide nicotinique et l'acide isonicotinique.^[16] (figure 5)

Figure 5. Obtention de $[\text{Me}_3\text{Sb}(\text{O}_2\text{C}-\text{C}_5\text{H}_4\text{N})_2]$, $[\text{Me}_3\text{Sb}(\text{Br})(\text{O}_2\text{C}-\text{C}_5\text{H}_4\text{N})]$ et $[\text{Me}_3\text{SbBr}_2]$ en présence de Me_3SbBr_2 et d'acide N-hétérocycle carboxylique

De nouveaux complexes d'antimoine pentavalents contenant différents ligands d'isomères de fluorométhylbenzoate tel que les $[\text{RR}'\text{C}_6\text{H}_3\text{COO}]_2\text{SbPh}_3$ et $[\text{RR}'\text{C}_6\text{H}_3\text{COO}]\text{SbPh}_4$ avec : R=3-F, 4-F, 5-F et R' = 4-Me, 2-Me, 2-Me ont été synthétisés à partir des réactions de dichlorure ou dibromure de triphénylantimoine (V) en présence de divers isomères d'acides fluorométhylbenzoïques.^[17] (figure 6)

Figure 6. Obtention de nouveaux complexes de difluorométhylbenzoate à partir de dichlorure ou dibromure de triphénylantimoine et d'acides fluorométhylbenzoïques

Par échange de ligand, *Rufen Zhang* ^[18] a sélectionné deux ligands hétéroaryliques à savoir le 1-phényl-1H-tétrazole-5-thiol et 2,5-dimércapto-4-phényl-1,3,4-thiodiazole fixés par substitution sur le triphénylantimoine dibromé. Ces deux ligands présentent une activité très intéressante dans le domaine biologique lorsqu'ils sont complexés avec l'antimoine. (figure 7)

Figure 7. Echange de ligand de Rufen Zhang

L'équipe de *Handong Yin* ^[19] a trouvé, dans les conditions normales, par la présence d'un bromure de tétraphénylantimoine et de l'acide 4-hydroxy-benzoïque, un nouveau composé d'organoantimoine, dont les atomes d'oxygène du carboxylate se coordonnent avec l'atome d'antimoine avec une rigidité assez résistante, ainsi qu'avec la fonction O-H en para du substrat. (figure 8)

Figure 8. Synthèse de nouveau complexe d'organo-atimoine par l'équipe de Handong Yin

Il est connu que l'action entre pentaarylantimoine avec l'acide dicarboxylique peut donner deux types de composés ^[20,8c]: Acide carboxylates de tétraarylantimoine et bis (tétraarylantimoine) carboxylates. Le bis tétraphénylantimoine d'acétylènedicarboxylate ^[21] a été synthétisé par l'interaction du pentaphénylantimoine et de l'acide acétylènedicarboxylique

en solution dans le toluène, dans une ampoule de verre scellée à température ambiante pendant 24 h, avec un rendement de 90%. (figure 9)

Figure 9. Synthèse de bis tétraphénylantimoine d'acétylènedicarboxylate en présence de deux équivalents de pentaphénylantimoine

En chauffant la réaction pendant une courte durée, un seul groupe d'acide carboxylique du diacide réagit avec le pentaphénylantimoine et le deuxième groupe de la fonction acide est décarboxylé, selon la réaction suivante :^[21] (figure 10)

Figure 10. Synthèse de tétraphénylantimoine d'acétylènedicarboxylate en présence d'un seul équivalent de pentaphénylantimoine

Par ailleurs, une série de diarylocarboxylate de triphénylantimoine a été effectuée par Handong Yin et ses collaborateurs^[22] en présence de dichlorure de triphénylantimoine ou bromure de tétraphénylantimoine et d'acide arylcarboxylique en solution dans le toluène comme le montre les schémas suivants :

- En présence d'un équivalent de Ph_3SbCl_2 et d'un équivalent de l'acide aromatique: (figure 11).

Figure 11. Obtention d'une série de monoarylcaboxylate chloré de triphénylantimoine

- En présence d'un équivalent de Ph_3SbCl_2 et de deux équivalents de l'acide aromatique: (figure 12).

Figure 12. Obtention d'une série de diarylocarboxylate de triphénylantimoine

- En présence d'un équivalent de Ph_4SbBr et d'un équivalent de l'acide aromatique (figure 13).

Figure 13. Obtention d'une série de monoarylocarboxylate de tétraphénylantimoine

Dans des conditions exemptes d'oxygène anhydres et en présence du méthanol absolu comme solvant, la réaction de dichlorure de tri-(p-méthoxyphényl) antimoine ou dichlorure de triphényl antimoine ou chlorure de tétraphénylantimoine sur les acides aryloxyacétiques en présence de chlorure d'argent en milieu basique ou neutre a donné les aryloxyacétates de tri ou tétra organoantimoine pentavalent. Le schéma ci-dessous regroupe les réactions sur certains dérivés d'organoantimoine chloré.^[23]

- En présence d'acide carboxylique et de triéthylamine en solution dans l'alcool absolu. (figure 14)

Figure 14. Obtention de divers organoantimoine pentavalent en présence d'acide organique

- En présence de carboxylate d'argent en milieu d'un mélange de benzène / THF en solution dans l'alcool absolu. (figure 15)

Figure 15. Obtention de divers organoantimoine pentavalent en présence de sel d'acide organique

Le mélange du 2- hydroxy-3-(3-méthylbut-2-en-1-yl)-2,3-dihydronaphtalene-1-4- dione, de nom commercial *lapachol*, noté (Lp) et le dichlorure de triphényl antimoine en solution dans le chloroforme, conduit, pendant 4 heures de réaction à température ambiante, au composé (Lp)(Ph₃Sb)OH avec un rendement de 75%.^[24] (figure 16)

Figure 16. Synthèse de (Lp)(Ph₃Sb)OH en présence de Lapachol noté Lp

L'antimoïniltartrate de potassium est préparé par action du trioxyde d'antimoine sur le tartrate de potassium. Ce composé est connu par son action potentiel sur l'appareil gastro-intestinal, son action puissante et immédiate comme vomitif et diarrhéique l'avait fait surnommer au Moyen Age le « choléra stibié ». ^[6b] (figure 17)

Figure 17. Synthèse du sel d'organoantimoine à partir de trioxyde d'antimoine

CONCLUSION

Cette mise au point sur différents dérivés organoantimoiniques ayant des potentialités biologiques et pharmaceutiques, regroupe dans la première partie une description de l'antimoine, avec ses généralités structurales et son historique depuis la fin du 4^{ème} millénaire avant J.-C.

La synthèse de différents dérivés antimoiniques est dans la deuxième partie à travers une étude bibliographique.

Des travaux expérimentaux, portant sur différentes méthodes d'obtention des composés antimoiniques pentavalents sera éditée ultérieurement.

REMERCIEMENT: Ce travail est dédié au Professeur Douniazad El Abed à l'occasion de sa contribution dans mon encadrement dans les deux cycles de Magister et Doctorat d'état et aussi à l'occasion de sa retraite de l'Université d'Oran1 Ahmed Ben Bella, Algérie.

REFERENCES

- [1] a) A. E. Goddard, *Journal of the Chemical Society, Transactions* 1923, 123, 2315-2323; b) W. Qin, S. Yasuike, N. Kakusawa, Y. Sugawara, M. Kawahata, K. Yamaguchi and J. Kurita, *Journal of Organometallic Chemistry* 2008, 693, 109-116.
- [2] a) I. Haiduc and C. Silvestru, V.G. Kumar Das, Narosa Publishing House, New Delhi, India 1996, 453-462; b) G.-C. Wang, Y.-N. Lu, J. Xiao, L. Yu, H.-B. Song, J.-S. Li, J.-R. Cui, R.-Q. Wang and F.-X. Ran, *Journal of Organometallic Chemistry* 2005, 690, 151-156; c) S. Takahashi, H. Sato, Y. Kubota, H. Utsumi, J. S. Bedford and R. Okayasu, *Toxicology* 2002, 180, 249-256.
- [3] C. Y. Wang, Sciences in the history of antimony. (Ed. L. Charles Geiffin & Co.) London, 1919.
- [4] a) C. Silvestru, L. Silaghi-Dumitrescu, L. Haiduc, M. J. Begley, M. Nunn and D. B. Sowerby, *Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions* 1986, 1031-1034; b) C. Silvestru, M. Curtui, I. Haiduc, M. J. Begley and D. B. Sowerby, *J. of Organometallic Chemistry* 1992, 426, 49-58.
- [5] J.-P. Dedet, *Maladies infectieuses* 2009, 1-14.
- [6] a) K. Hartke and H.-M. Wolff, *Chemische Berichte* 1980, 113, 1394-1405; b) V. V. Sharutin, O. K. Sharutina, V. S. Senchurin, T. P. Platonova, N. V. Nasonova, A. P. Pakusina, A. V. Gerasimenko and S. S. Sergienko, *Russian Journal of Coordination Chemistry* 2001, 27, 669-675.
- [7] D. H. R. Barton, D. J. Lester, W. B. Motherwell and M. T. B. Papoula, *Journal of the Chemical Society, Chemical Communications* 1980, 246-247.
- [8] a) R. R. Holmes, R. O. Day, V. Chandrasekhar and J. M. Holmes, *Inorganic Chemistry* 1987, 26, 163-168; b) H. Barucki, S. J. Coles, J. F. Costello, T. Gelbrich and M. B. Hursthouse, *J.C.S, Dalton Transactions* 2000, 2319-2325; c) V. V. Sharutin, O. K. Sharutina, A. P. Pakusina and V. K. Belsky, *J. of Organometallic Chemistry* 1997, 536-537, 87-92; d) A. Silvestru, H. J. Breunig, M. Stanciu, R. Rösler and E. Lork, *J. of Organometallic Chemistry* 1999, 588, 256-259.
- [9] a) D. V. Moiseev, A. V. Gushchin, A. S. Shavirin, Y. A. Kursky and V. A. Dodonov, *Journal of Organometallic Chemistry* 2003, 667, 176-184; b) N. Kakusawa, Y. Tobiyasu, S. Yasuike, K. Yamaguchi, H. Seki and J. Kurita, *Journal of Organometallic Chemistry* 2006, 691, 2953-2968.
- [10] Catalogue Alfa Aesar in *Research chemicals, metals and materials* 2011.
- [11] a) B. Pierre and H. Virginie, *Techniques de l'ingénieur Élaboration et recyclage des métaux non ferreux* 2015, base doc. TIB370DUO; b) G. Mascherpa, *L'Act. Chim. Part- I*, p. 45 et *Part-II*, p. 45. 1982.
- [12] L. D. Freedman and G. O. Doak, *Chemical Reviews* 1982, 82, 15-57.
- [13] V. V. Sharutin, I. V. Egorova, O. K. Sharutina and T. K. Ivanenko, *Chemistry and Computational Simulation. Butlerov Communications* 2002, 3, 65-66.
- [14] O. K. Sharutina in *Vol. Thesis for a Doctor's degree Irkutsk*, p287, 2001.
- [15] T. P. Platonova in *Vol. Thesis for a Doctor's degree Vladivostok*, 123 p, 2002.
- [16] G.-C. Wang, Y.-N. Lu, J. Xiao, L. Yu, H.-B. Song, J.-S. Li, J.-R. Cui, R.Q. Wang and F.-X. Ran, *Journal of Organometallic Chemistry* 2005, 690, 151-156.

- [17] K. R. Chaudhari, V. K. Jain, V. S. Sagoria and E. R. T. Tiekink, *Journal of Organometallic Chemistry* 2007, 692, 4928-4932.
- [18] H.-D. Yin, L.-Y. Wen, J.-C. Cui and W.-K. Li, *Polyhedron* 2009, 28, 2919-2926.
- [19] C. Ma, Q. Zhang, J. Sun and R. Zhang, *J. of Organometallic Chemistry* 2006, 691, 2567-2574.
- [20] L. Quan, H. Yin, J. Cui, M. Hong, L. Cui, M. Yang and D. Wang, *Journal of Organometallic Chemistry* 2009, 694, 3683-3687.
- [21] a) V. V. Sharutin, O. K. Sharutina, L. G. Mel'nikova, G. K. Fukin, L. N. Zakharov, A. I. Yanovsky and Y. T. Struchkovdt, *Russian Chemical Bulletin* 1996, 45, 1977-1980; b) V. V. Sharutin, V. S. Senchurin and O. K. Sharutina, *Russian Journal of Inorganic Chemistry* 2014, 59, 115-118; c) V. V. Sharutin and O. K. Sharutina, *Russian Journal of Coordination Chemistry* 2014, 40, 643-647.
- [22] V. V. Sharutin, O. K. Sharutina and Y. O. Gubanova, *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Chemistry* 2015, 7, 17-22.
- [23] L. Quan, H.-d. Yin, J.-c. Cui, M. Hong and D.-q. Wang, *Journal of Organometallic Chemistry* 2009, 694, 3708-3717.
- [24] K. Singhal, D. K. Srivastava, P. Raj and A. Pandey, *International Journal of Scientific & Engineering Research* 2013 4, 28.
- [25] L. G. Oliveira, M. M. Silva, F. C. Paula, E. C. Pereira-Maia, C. L. Donnici, C. A. Simone, F. Frezard, E. N. Silva, Jr. and C. Demicheli, *Molecules* 2011, 16, 10314-10323.

PhytoChem & BioSub Journal

Peer-reviewed research journal on Phytochemistry & Bioactive Substances

ISSN 2170 - 1768 EISSN 2602-5132

*PCBS
Journal*

ISSN 2170-1768

Edition LPSO - Phytochemistry & Organic Synthesis Laboratory-

<https://sites.google.com/site/phytochembsj/>

Email: phytochem07@yahoo.fr